

SUSUNAN PENGURUS REDAKSI

Pimpinan Umum : Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.
Pimpinan Redaksi : Sandi Noorzaman, S.Si., M.M.
Wakil Pimpinan Redaksi : Hanantyo Dewanto, S.P., M.M.
Redaktur Pelaksana : Maya Andini, S.P., M.M.

Redaktur Ahli :

Nurdin Rifai, SE, M.Sc (STIE “GICI”)
Ir. Muhammad Masyhuri, MBA. (STIE “GICI”)

Anggota Redaktur Pelaksana:

Eko Wahyu Widayat, S.E., M.M.
Krisna Sudjana, SE, MM
Intan Idianto, S.E., M.M.

Reviewer:

Dr. Ari Warokka (Universitas Negeri Jakarta)
Wahyoe Soedarmono, Ph.D (Universitas Sampoerna)
Dr. Muhammad Anhar (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
Dr. H. Suwandi (Universitas Bakrie Jakarta)
Dr. H. Desmadi Saharuddin, Lc., MA. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Sekretaris Redaksi :

Nuryani Susana, S.Pd, SH, MH.
Desain Grafis : Ganjar Sasmita, S.E.
Tata Usaha dan Sirkulasi : Altatit Dianawati, S.Si., M.M.

Diterbitkan oleh GICI PRESS

JURNAL GICI adalah Jurnal keuangan dan bisnis yang menyajikan berbagai hasil penelitian baik berbasis pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dan diterbitkan secara periodik semesteran (dua kali dalam setahun) dengan mengangkat tema-tema tertentu yang dipilih sesuai dengan issue-issue yang sedang hangat dibicarakan di publik (top issues). Topik yang diangkat berkisar pada masalah keuangan dan bisnis.

Alamat Redaksi :

**STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya No. 224
Kota Depok, Jawa Barat.**
Telp. 021-7760806, faks . 021-776807.
www.gicibusinessschool.ac.id
e-mail : bgy2000@yahoo.com
lppmgici@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat-Nya, Jurnal GICI saat ini memasuki volume ke tujuh di tahun 2016. Artikel dari berbagai narasumber semakin beragam dengan tinjauan multidisipliner keilmuan dalam melihat bisnis sebagai obyek penelitian. Peran dan perhatian para dosen makin besar dalam ikut berkontribusi memberikan artikel kepada Dewan Redaksi Jurnal GICI saat ini. Sehingga tidak semua artikel yang masuk dapat kami terbitkan dalam edisi Volume 7. No.2 tahun 2016 ini.

Kualitas artikel makin ditingkatkan seiring dengan target capaian yang ingin diperoleh sebagai Jurnal Terakreditasi. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain melibatkan reviewer secara aktif dalam setiap artikel yang akan diterbitkan. Beberapa reviewer yang telah memberikan kontribusinya, antara lain:

1. Dr. Moh. Azhar, SE. Akt. M.Ak. (STIE Indonesia)
2. Wahyoe Soedarmono, Ph.D. (Universitas Sampoerna)
3. Dr. Suwandi, SE.M.Si (Universitas Bakrie)
4. Dr. Desmandi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan perkenan para reviewer untuk mengkaji-ulang artikel para penulis di Jurnal GICI edisi ini. Harapannya, Jurnal GICI akan semakin berkualitas dan dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh sivitas akademika STIE GICI pada khususnya dan Pendidikan Tinggi pada umumnya.

Edisi kali ini diangkat tema besarnya adalah “EVALUASI PENILAIAN KINERJA STRATEGIK” Topik ini merupakan artikel terbanyak yang diangkat oleh para penulis pada tahun 2016 ini. Adapun topik edisi selanjutnya mengangkat tema MANAJEMEN PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN

Kepada calon penulis artikel berikutnya, kami berharap dapat menyesuaikan dengan topik besar yang akan diangkat dalam Jurnal GICI, edisi volume 8 no. 1 tahun 2017. Terima kasih atas partisipasi bapak/Ibu yang telah menyumbangkan pemikiran, waktu dan tenaganya demi terbitnya Jurnal GICI ini.

Perbaikan terus-menerus menjadi kunci peningkatan kualitas.

Depok, Desember 2016

Dewan Redaksi

JURNAL GICI
VOL. 7. NO.2. TAHUN 2016
TEMA
EVALUASI PENILAIAN KINERJA STRATEGIK

Determinan <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Oleh : Agus Nugroho, Nurmala Ahmar, dan Darmansyah	1
Analisis Kesenjangan Pedoman Akuntansi Perbankan Tahun 2008 Dengan Standar Akuntansi Keuangan Terkini Dalam Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Oleh : Armanto Witjaksono, Eka Novianti, Ignatius Edward Riantono, dan Shona-Sonna	19
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015) Oleh : Hipni Nursaumi dan Wahjuny Djamaa.....	31
Pengujian Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Akrual. (Studi pada perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia) Oleh : Ichwan, Suratno, Syahril Djaddang.....	45
Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Bumi Wiyata Depok Oleh : Krisna Sudjana dan Aulia Selvia Ambar.....	56
<i>Hoefstede'a Approach On Cultural Dimension And Entrepreneurial Intention Among South East Asia Students</i> Oleh : Martino Wibowo dan Nuryani Susana.....	67
Pengaruh Motivasi Dan <i>On The Job Training</i> Terhadap Kinerja Karyawan PT. Dae In Tech Indonesia Oleh : Mei Iswandi dan Tipliyah.....	77
Kualitas / Standardisasi Sebagai Perangkat Kebijakan Strategik Oleh : Nurdin Rifai	88
Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Di PT. Tirta Varia Intipratama Oleh : Jhonson Sitanggang dan Annisa Amalia Risnanda.....	96
Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Informasi Manajemen Persediaan Dan Sistem Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Di Puslitbang Ketenaga Listrik (Research Institute) PT PLN (Persero) Duren Tiga. Oleh : Sarah Syamsiah Almadaniah dan Sentot Eko Baskoro.....	106
Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. HLI Oleh : Rubiah Fitriyanti dan Rizki Fadhilah.....	117

DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Agus Nugroho¹, Nurmalia Ahmar², dan Darmansyah³

¹(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi/Universitas Pancasila, Jakarta)

²(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi /Perbanas, Surabaya)

³(Fakultas Ekonomi & Bisnis /Universitas Pancasila, Jakarta)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, membuktikan dan menguji profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu hanya populasi dengan kriteria dan pertimbangan tertentu saja yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 313 data dari 706 emiten. Metode analisis yang dipakai untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis yang telah dikemukakan adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel (independen) sebesar 22,1% sedangkan 77,9 % dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai pengukuran dalam mencari penghindaran pajak, perlu ditambahkan dengan pengukuran lain.

Kata Kunci: Penghindaran pajak (*tax avoidance*), Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Dewan Komisaris

ABSTRACT

This study aims to know, analyze, prove and test profitability, leverage, company size, capital intensity, inventory intensity and board of commissioner against tax avoidance at manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2015. Sampling method is purposive sampling, that is only population with certain criterion and consideration are used as sample. In this study the number of samples of 313 data from 706 issuers. The method of analysis used to answer the problem and test the hypothesis that has been proposed is to use multiple regression analysis techniques. Partial research results show that profitability and leverage does not significantly influence tax avoidance, while firm size, capital intensity, inventory intensity and board of commissioner have a significant effect on tax avoidance. Dependent variable that can be explained olwh variable (independent) equal to 22,1% while 77,9% influenced by other variable. Future research is expected to not only use *Effective Tax Rates* (ETR) as a measurement in seeking tax avoidance, it needs to be added with other measurements.

Keywords: *tax avoidance*, *profitability*, *leverage*, *firm size*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *board of commissioner*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Secara nominal, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak senantiasa meningkat, seiring dengan peningkatan target penerimaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan PDB nampaknya penerimaan pajak serasa jalan di tempat. Hal ini dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pajak di Indonesia melalui *tax ratio* (rasio pajak). *Tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Menurut Yustinus Prastowo menilai performa *tax ratio* tersebut tidak bisa dipandang wajar karena menjadi patokan urgensi reformasi perpajakan. Berikut ini merupakan *tax ratio* Indonesia.

Tabel 1.1
Tax Ratio tahun 2011–2015

Tahun	PDB	Penerimaan Pajak	Tax Ratio	Anggaran
2011	7.419,20	873,9	11,78	850.225
2012	8.230,90	980,5	11,91	1.032.570
2013	9.087,28	1.077,3	11,86	1.192.994
2014	10.094,93	1.146,9	11,36	1.280.389
2015	11.375	1.235,8	10,86	1.379.992

Sumber: LTKK, LKPP, Kemenkeu, diolah.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Selaras yang diungkapkan John Hutagaol, rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang tercermin dari adanya praktik praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007).

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk memproksikan nilai penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan diantaranya yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2011),

Ratmono dan Sagala (2015) dan Siregar & Widyawati (2016). ETR menunjukkan besarnya porsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak, ketika nilai ETR lebih tinggi dari tarif Pajak Penghasilan maka mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang rendah dan ketika nilai ETR lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan maka mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. ETR yang rendah merupakan indikasi makin tingginya penghindaran pajak di perusahaan. ETR dapat diukur dengan cara beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan.

Berbagai upaya yang dirancang khusus untuk meminimalkan beban pajak merupakan fenomena yang umum di seluruh negara. Baru-baru ini mencuat isu mengenai *panama papers* atau dokumen panama yaitu informasi yang selama ini sangat rahasia, tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax heavens countries*) diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah. Disamping itu, fenomena penghindaran pajak di Indonesia, selamat 10 tahun ini tercatat hampir 2000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diantaranya industri manufaktur yang sudah terindikasi melakukan praktik tindakan penghindaran pajak (Brodjonegoro, 2016). Tindakan perusahaan perusahaan tersebut dalam hal meminimalkan pembayaran pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Lanis dan Richardson, 2013).

Penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak telah banyak dilakukan namun masih banyak hasil penelitian yang belum konsisten. Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, *et al* (2016), Ifanda (2016), Pradipta dan Supriyadi (2015) yang mengatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif signifikan penghindaran

pajak (*tax avoidance*), namun hasil penelitian tersebut tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016), Siregar & Widyawati (2016) dan Rachmitasari (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016), Siregar & Widyawati (2016) dan Rachmitasari (2015) menyatakan bahwa *leverage* dengan keagresifan dalam kebijakan perpajakan menunjukkan hasil pengaruh signifikan, namun hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Samrotun *et al.* (2016), Cahyono *et al.* (2016) dan Al Ifanda (2016) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016), Samrotun *et al.* (2016), Cahyono *et al.* (2016) dan Siregar & Widyawati (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* berpengaruh signifikan, namun hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015), Prakosa (2014) dan Puspita (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Penelitian Samrotun, *et al.* (2016), Ratmono & Sagala (2015) dan Landry *et al.* (2013) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Widyawati (2016), Fajar & Noviani (2015) dan Ardyansah & Zulaikha (2014) yang mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Dharma & Ardiana (2016), Fajar A dan Noviani (2015) dan Ratmono & Sagala (2015) menunjukkan bahwa *intensity inventory* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Siregar & Widyawati (2016) yang mengatakan bahwa *intensity inventory* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor karakteristik keuangan, kehadiran dewan komisaris juga diprediksi akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hal ini didukung dengan penerapan struktur *corporate governance* di Indonesia menggunakan

Model *Dual Board System* dimana perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu *Board of Commissioners* (Dewan Komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *Board of Directors* (Dewan Direksi) sebagai eksekutif perusahaan atau manajemen. Penerapan model *dual board system* inilah yang menyebabkan dewan komisaris menempati posisi penting dalam pengendalian internal dan pelaksanaan *good governance*, khususnya dalam pengawasan manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015), Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Cahyono *et al.* (2016), Ardiyanto (2015) dan Ariyani (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adanya fenomena dan research gap diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan topik penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, membuktikan dan menguji profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen (Hendriksen dan Breda, 1992). Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan

kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal.

2.1.2 Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut (Mardiasmo, 2009), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Senada dengan hal ini, menurut (Utami, 2013) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Walaupun secara literatur tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:196), “ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan *profit* tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.

2.1.4 Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang

perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002). Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

2.1.6 *Capital Intensity*

Capital intensity atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal tersebut terjadi karena beban depresiasi merupakan salah satu beban yang mengurangi pajak (Blocher, 2007). Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang kecil menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan yang memiliki aset yang besar (Noor *et al.*, 2010). Semakin tingginya intensitas aset tetap akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas wajib pajak badan.

2.1.7 *Inventory Intensity*

Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya tadi akan semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian (Dharma dan Adriana, 2013) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin agresif dalam menghadapi

pajaknya, begitu pula dengan hasil penelitian (Richardson dan Lanis, 2007).

2.1.8 Dewan Komisaris

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut (Zehnder, 2000) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *return on asset (ROA)*. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, *et al* (2016), Ifanda (2016), Pradipta dan Supriyadi (2015) yang mengatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif signifikan penghindaran pajak (*tax avoidance*), Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang diprosikan menggunakan ROA maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.2 Hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016), Siregar & Widyawati (2016) dan Rachmitasari (2015) menyatakan bahwa *leverage* dengan keagresifan dalam kebijakan perpajakan menunjukkan hasil pengaruh signifikan Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.3 Hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Rinaldi dan Cheisviyanni, 2015). Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016), Samrotun *et al.* (2016), Cahyono *et al.* (2016) dan Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin agresif tindakan pajaknya. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.4 Hubungan *Capital Intensity* dengan *tax avoidance*

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan (Rodriguez dan Arias, 2013) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. Hasil Penelitian Samrotun, *et al.* (2016), Ratmono & Sagala, 2015 dan Landry *et al.* (2013) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.5 Hubungan *Inventory Intensity* dengan *tax avoidance*

Inventory intensity atau biasa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan memberi gambaran akan jumlah persediaan perusahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya tadi akan semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian Dharma & Ardiana (2016), Fajar A dan Noviani (2015) dan Ratmono & Sagala (2015) menunjukkan bahwa *intensity inventory* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan akan meningkatkan persediaan akhir guna mengurangi intensitas persediaan dan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung di dalam perusahaan untuk mengurangi laba bersih

dan berkurangnya beban pajak. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.6 Hubungan dewan komisaris dengan *tax avoidance*

Corporate governance sebagai sebuah sistem dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan memerlukan beberapa elemen yang menentukan efektivitas pelaksanaannya. Elemen-elemen ini meliputi lingkungan manajemen, kepemimpinan, manajemen risiko, pengawasan, akuntabilitas dan sistem komunikasi (Irawan, 2012). Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur menggunakan proksi jumlah dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Pasal 1 No. 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015), Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang dipilih dan memiliki kesamaan dalam beberapa hal untuk dijadikan tempat atau tujuan dalam suatu riset. Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dari tahun 2011-2015. Dalam Penelitian ini, populasi terdiri dari 706 emiten. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya populasi dengan kriteria dan pertimbangan tertentu saja yang dijadikan sampel, dalam penelitian ini jumlah sample sebanyak 313 data dari 706 emiten.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Tax Avoidance

Menurut menyatakan bahwa Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan dan Sukarta, 2014). Wijayanti, *et al.* (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan tetapi tidak diinginkan.

Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya penghindaran pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Darmawan dan Sukarta (2014), Wijayanti, *et al.* (2016) dan Lanis dan Richardson (2012) *tax avoidance* diprosikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio pengukuran kinerja keuangan perusahaan, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba. Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi

rasio ROA maka semakin baik efektivitas perusahaan dalam mengelola aktivitasnya untuk menghasilkan laba. Mengacu pada penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013), profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.2.3 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) menyatakan bahwa rasio *leverage* menandakan seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah utang perusahaan maka akan semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Mengacu pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), Adisamartha dan Noviani (2015) dan Siswianti dan Kiswanto (2016), *leverage* dirumuskan sebagai berikut :

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

3.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Maria dan Kurniasih, 2013). Ukuran ditunjukkan melalui log total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini *memiliki* tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000:259) Mengacu pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), Adisamartha dan Noviani (2015) dan Siswianti dan Kiswanto (2016), ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \log \text{Total Aktiva}$$

3.2.5 Capital Intensity

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap (Mulyani *et al.*, 2014). Menurut Siregar dan

Widyawati (2016) intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan besarnya beban depresiasi yang dapat mengurangi laba perusahaan. Mengacu pada penelitian Lanis dan Richardsdon (2011), Mulyani *et al.* (2014) dan Siregar dan Widyawati (2016), *capital intensity* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAPINT} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.2.6 Inventory Intensity

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan perbandingan antara total persediaan terhadap total aset (Lanis dan Richardson, 2011). Menurut Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa *inventory intensity* merupakan salah satu komponen penyusun aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Inventory intensity* menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap aset perusahaan, *inventory intensity* merupakan substitusi dari *capital intensity* yang diukur melalui rasio total persediaan dengan total aset (Ratmono dan Sagala, 2015). *Inventory intensity* memiliki karakter yang berbeda dengan *capital intensity*, dimana *inventory intensity* tidak dapat didepresiasi sedangkan *capital intensity* akan memunculkan beban depresiasi. Mengacu pada penelitian Lanis dan Richardson (2011), Siregar dan Widyawati (2014) dan Ratmono dan Sagala (2015), *capital intensity* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

3.2.7 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dari keseluruhan jumlah dewan komisaris. Mengacu pada penelitian (Ardiyanto, 2015) jumlah dewan komisaris (KOM) diukur dengan rumus:

Jumlah Dewan Komisaris = Σ Seluruh Anggota yang Bergabung dalam Dewan Komisaris

3.3 Teknik Analisis

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami, sedangkan analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian dari suatu sampel (Siregar dan Widyawati, 2016). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistic atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3.2 Pengujian Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi nilai residual normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, uji ini dapat secara langsung menyimpulkan apakah data yang ada terdistribusi normal secara statistic atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji Multikolenaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIP). Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi yaitu tidak adanya multikolenaritas. Jika $VIP < 5$ atau $VIP < 10$ dan mempunyai angka tolerance $> 0,1$ maka antar variabel independen dalam model tidak terjadi persoalan multikolenaritas. Jika nilai $VIP > 5$ dan mempunyai angka Tolerance $< 0,1$, maka antar variabel independen terjadi persoalan multikolenaritas.

Uji Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian atau sebaran dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut hookedastisitas. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat

yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

3.3.3 Pengujian Hipotesis

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang menentukan seberapa besar kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R) menjadi menjadi Adjusted R Square (R^2). Jika R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Adjusted R Square adalah R Square yang telah disesuaikan. Adjusted R Square dapat mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. (Priyatno, 2010)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan untuk menguji kelayakan model *Good of Fit*. Uji F dilakukan pada tingkat signifikansi (α) = 0,05. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan probabilitas, hipotesis akan diterima jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ (α).

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Oleh karena itu, uji t digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Uji t dilakukan pada tingkat signifikansi (α) = 0,05. Hipotesis diterima jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$ pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima karena variabel independen secara parsial tidak berpengaruh. Jika terhadap variabel dependen $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima karena variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan SPSS. Teknik ini dipergunakan untuk

masalah penelitian yang melibatkan satu variabel dependen Y yang dipengaruhi atau terkait dengan lebih dari satu variabel independen (X) yang datanya berbentuk skala interval/rasio (kuantitatif). Dalam penelitian variabel dependennya adalah Tax Avoidance (Y) dan untuk variabel independennya terdiri dari Profitabilitas (X1), Leverage (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Capital Intensity (X4), Inventory Intensity (X5), dan Dewan Komisaris (X6). Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan diatas maka model persamaan regresinya dituliskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1Prof + b_2Lev + b_3Sze + b_4CAP + b_5INV + b_5DK + e$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa maximum, minimum, mean, dan standar deviasi. Variabel tax avoidance (ETR) memiliki nilai tertinggi 0,368 terjadi pada laporan keuangan PT Pyridam Farma Tbk pada tahun 2014, dan nilai terendah pada laporan keuangan Indomobil Sukses Internasional Tbk pada tahun 2012. Nilai ETR yang rendah dan mendekati nol merupakan indikator adanya penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2012). Nilai mean atau rata-ratanya 0,24907 dari 313 sampel. Jumlah sampel yang memiliki nilai ETR $>$ mean adalah 158 perusahaan atau 50,5% dan yang memiliki nilai ETR $<$ mean adalah 155 perusahaan atau 49,5%. Sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,036159 yang menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 0,036159 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,- laba sebelum pajak yang dihasilkan maka jumlah pajak yang dibayarkan tertinggi sebesar Rp 368 dan terendah sebesar Rp 162 sedangkan untuk rata-rata pembayaran pajak sebesar Rp 249

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai tertinggi 0,669 pada laporan keuangan Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2013 dan nilai terendah 0,002 pada laporan keuangan Sierad Produce Tbk pada tahun 2012, Sedangkan untuk

nilai rata-ratanya 0,108 dan standar deviasi 0,096. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 0,096 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,- total aktiva yang digunakan untuk aktifitas bekerja maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan tertinggi sebesar Rp 669,- dan terendah sebesar Rp 2,-, sedangkan rata-rata perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 108,-.

Variabel *leverage* memiliki nilai tertinggi 0,933 terjadi pada laporan keuangan Merck Sharp Dhome Pharma Tbk tahun 2015 dan nilai terendah 0,018 terjadi pada laporan keuangan Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk tahun 2012. sedangkan untuk nilai rata-ratanya 0,409 dan standar deviasi 0,183. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 0,183 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- total nilai aset yang dimiliki perusahaan, maka komposisi aset yang diperoleh dari pinjaman paling tinggi sebesar Rp. 933,- dan paling rendah sebesar Rp 18,-, sedangkan rata-rata sebesar Rp 408,-.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tertinggi Rp. 1.794.399.675 terjadi pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2011 dan nilai terendah Rp. 87.419 terjadi pada laporan keuangan pada Kedaung Indah Can Tbk pada tahun 2011, sedangkan untuk nilai rata-ratanya Rp.14.908.698 dan standar deviasi Rp. 104.756.168. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar Rp. 104.756.168 yang lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data heterogen. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas.

Variabel *capital intensity* memiliki nilai tertinggi 0,867 pada laporan keuangan PT Holcim Indonesia pada tahun 2014 dan nilai terendah 0,010 pada laporan keuangan PT Alakasa Industrindo Tbk pada tahun 2011. sedangkan

untuk nilai rata-ratanya 0,341 dan standar deviasi 0,174. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 0,174 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- total nilai aset yang dimiliki perusahaan, maka total aset tetap bersih yang dimiliki perusahaan paling tinggi sebesar Rp. 867,- dan paling rendah sebesar Rp 10,-, sedangkan rata-rata sebesar Rp 341,-

Variabel *inventory intensity* memiliki nilai tertinggi 0,717 pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2011 dan nilai terendah 0,007 pada laporan keuangan Multi Prima Sejahtera Tbk pada tahun 2011, sedangkan nilai rata-ratanya 0,219 dan standar deviasi 0,133. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 0,133 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- total nilai aset yang dimiliki perusahaan, maka komposisi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan paling tinggi sebesar Rp. 717,- dan paling rendah sebesar Rp 7,-, sedangkan rata-rata sebesar Rp 219,-.

Variabel dewan komisaris memiliki nilai tertinggi 11,00 pada perusahaan Astra International Tbk dan Astra Otoparts Tbk, pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. dan nilai terendah 2,00 pada perusahaan Siandar Top Tbk, Betonjaya Manunggal Tbk, Gunawan Dianjaya Steel Tbk, Jaya Pari Steel Tbk, Pelangi Indah Canindo Tbk, Ekadharna International Tbk pada tahun 2013, sedangkan nilai rata-ratanya 4,1917 dan standar deviasi 1,75822. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan data yang kecil, karena nilai standar deviasi sebesar 1,75822 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti sebaran data homogen sehingga nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005).

4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda harus menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel independen menjadi estimator atas variabel dependen tidak bias.

4.2.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) bernilai 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a sehingga data residual berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* dari variabel profitabilitas (ROA) adalah sebesar 0,954. *Tolerance* untuk variabel *leverage* sebesar 0,882. *Tolerance* untuk variabel ukuran perusahaan (*size*) 0,563, *Tolerance* untuk variabel *capital intensity* sebesar 0,812. *Tolerance* untuk variabel *inventory intensity* sebesar 0,834 dan *tolerance* untuk variabel dewan komisaris sebesar 0,571. Semua nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas adalah lebih dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel profitabilitas (ROA) sebesar 1,107. Nilai VIF untuk variabel *leverage* sebesar 1,134. Nilai VIF untuk variabel ukuran perusahaan (*size*) sebesar 1,777. Nilai VIF untuk variabel *capital intensity* sebesar 1,232. Nilai VIF untuk variabel *inventory intensity* sebesar 1,200 dan Nilai VIF untuk variabel dewan komisaris sebesar 1,750. Nilai VIF untuk semua variabel independen tersebut adalah kurang dari 5. Dengan melihat nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 5 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, variabel *leverage* memiliki signifikansi sebesar 0,098, variabel ukuran perusahaan (*size*) memiliki signifikansi sebesar 0,674, variabel *capital intensity* memiliki signifikansi sebesar 0,137, variabel *inventory intensity* memiliki signifikansi sebesar 0,137 dan variabel dewan komisaris memiliki signifikansi

sebesar 0,568. Secara keseluruhan terdapat satu dari enam variabel yaitu profitabilitas (ROA) yang signifikansinya dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas pada variabel independen yaitu profitabilitas (ROA).

4.2.4 Uji autokorelasi

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,929. Sementara dari tabel DW dengan nilai signifikansi 0,05 dan jumlah data (n)=313, serta $K=7$ (jumlah variabel) diperoleh nilai du sebesar 1,778 dan nilai dl sebesar 1,854. Karena nilai DW sebesar 1,929 terletak diantara nilai du sebesar 1,778 dan nilai $4-d$ ($4-1,929=2,071$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*, yang dapat mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Nilai R Square atau kuadrat dari R diperoleh angka sebesar 0,236. Artinya bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan (*size*), *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (ETR) sebesar 23,60% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 23,60% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 76,40% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Nilai *Adjusted R Square* di atas adalah sebesar 0,221 yang berarti bahwa hanya 22,10% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai *Adjusted R Square* ini lebih baik digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen. Sedangkan untuk nilai *Standard Error of the Estimate* adalah sebesar 0,032. Nilai ini menggambarkan ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Oleh karena itu nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 0,032 ini

menunjukkan banyaknya kesalahan dalam prediksi nilai dari *tax avoidance* (ETR) sebesar 3,20%. Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R Square* cukup kecil dan kurang dari 50%. Hal tersebut menggambarkan bahwa persamaan model regresi kurang mampu menjelaskan atau menerangkan variasi variabel dependen.

4.3.2 Hasil Uji F

Dalam penelitian ini nilai F hitung adalah sebesar 15,773 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji *Goodness of Fit*. Nilai F hitung sebesar 15,773 jika dibandingkan dengan F table pada tingkat signifikansi 0.05 dengan derajat bebas (df_1) = k-1 atau $7-1 = 6$ dan $df_2 = n-k$ atau $313-7 = 306$, maka dapat diperoleh F table sebesar 2,128. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Karena F hitung sebesar 15,773 lebih besar dari F tabel sebesar 2,128 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, Hasil pengujian tersebut menunjukkan pula bahwa model yang di uji baik.

4.3.3 Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 arah. Berikut hasil pengujiannya:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,315	,017		18,637	,000
	ROA	-,032	,020	-,084	-1,607	,109
	LEVERAGE	,010	,011	,049	,927	,355
	SIZE	-,010	,001	-,461	-6,917	,000
	CAPITAL INTENSITY	,073	,012	,350	6,315	,000
	INVENTORY INTENSITY	,066	,015	,242	4,424	,000
	DEWAN KOMISARIS	,063	,014	,288	4,353	,000

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data diolah

Nilai t hitung untuk variabel profitabilitas (ROA) memiliki koefisien beta sebesar -0,032 dan signifikansi 0,109 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa profitabilitas (ROA) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Nilai t hitung untuk variabel leverage (LEV) memiliki koefisien beta sebesar 0,010 dan signifikansi 0,355 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa leverage (LEV) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Nilai t hitung untuk variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki koefisien beta sebesar -0,010 dan signifikansi 0,00 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR).

Nilai t hitung untuk variabel Capital Intensity (CAP) memiliki koefisien beta sebesar 0,073 dan signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa leverage (LEV) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Nilai t hitung untuk variabel Inventory Intensity (INV) memiliki koefisien beta sebesar 0,066 dan signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa Inventory Intensity (INV) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Nilai t hitung untuk variabel Dewan Komisaris (DK) memiliki koefisien beta sebesar 0,063 dan signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa Dewan Komisaris (DK) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR).

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam hal ini adalah untuk mengukur besarnya pengaruh variabel profitabilitas (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris terhadap variabel *tax avoidance* (ETR). Dari hasil pengujian

sebelumnya maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,315 - 0,032Prof + 0,010Lev - 0,010Sze + 0,073CAP + 0,066Inv + 0,063DK + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax Avoidance</i> (ETR)
a	= konstanta
b	= koefisien regresi
Prof	= Profitabilitas (ROA)
Lev	= <i>Leverage</i>
Sze	= Ukuran Perusahaan
CAP	= <i>Capital Intensity</i>
INV	= <i>Inventory Intensity</i>
DK	= Dewan Komisaris
e	= <i>error</i>

Dengan nilai konstanta sebesar 0,315 artinya bahwa jika nilai dari variabel independen yaitu profitabilitas (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris sebesar 0 (nol) maka nilai *tax avoidance* (ETR) sebesar 0,315. Nilai koefisien regresi untuk variabel ROA (X_1) bernilai negatif sebesar -0,032 berarti jika ROA naik sebesar 100% maka ETR akan turun sebesar 0,32% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dengan nilai koefisien regresi untuk variabel *leverage* (X_2) bernilai positif yaitu sebesar 0,010 berarti jika *leverage* naik sebesar 100% maka ETR akan naik sebesar 0,1% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Dengan nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (X_3) bernilai negatif yaitu sebesar -0,010 berarti jika ukuran perusahaan naik sebesar 100% maka ETR akan turun sebesar 0,1% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Dengan nilai koefisien regresi untuk variabel *capital intensity* (X_4) bernilai positif yaitu sebesar 0,073 berarti jika *capital intensity* naik sebesar 100% maka ETR akan naik sebesar 0,73% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Dengan nilai koefisien regresi untuk variabel *inventory intensity* (X_5) bernilai positif yaitu sebesar 0,066 berarti jika *inventory intensity* naik sebesar 100% maka ETR akan naik sebesar 0,66% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Dengan nilai koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris

(X_6) bernilai positif yaitu sebesar 0,063 berarti jika dewan komisaris naik sebesar 100% maka ETR akan naik sebesar 0,63% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada penelitian ini tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara variabel profitabilitas dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,109 dan nilai koefisien sebesar -0,032. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR. Tinggi rendahnya tingkat ROA tidak berpengaruh terhadap ETR, dimana nilai ETR menjadi indikator adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* tidak terbukti.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Rego dan Wilson, 2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajer tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. *Tax avoidance* dapat juga membebankan biaya yang signifikan terhadap perusahaan dan manajer mereka, termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

4.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada penelitian ini tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara variabel *leverage* dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,355 dan nilai koefisien sebesar 0,010. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan bahwa *leverage* secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR. Dimana tinggi rendahnya tingkat *leverage* tidak berpengaruh terhadap ETR. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa *leverage*

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* tidak terbukti.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Agusti, 2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran wajib pajak badan. Artinya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak mampu memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *Leverage* tinggi, harus menjaga laba mereka pada kondisi yang baik.

4.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap ETR, dimana nilai ETR menjadi indikator adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga tinggi rendahnya *capital intensity* akan berpengaruh terhadap ETR dan *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,010 yang berarti bahwa hubungan antara ukuran perusahaan (*size*) dengan ETR berlawanan arah. Semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai ETR, dimana nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi atau sebaliknya.

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi

lintas domestik, karena mereka bisa melakukan *transfer* laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah dari kompleksnya transaksi yang ada untuk meminimalkan ETR mereka.

4.4.4 Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa *capital intensity* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap ETR, dimana nilai ETR menjadi indikator adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga tinggi rendahnya *capital intensity* akan berpengaruh terhadap ETR dan *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,073 yang berarti bahwa hubungan antara *capital intensity* dengan ETR searah. Semakin tinggi nilai *capital intensity* maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang semakin meningkat menunjukkan tingkat penghindaran pajak semakin rendah atau sebaliknya.

Ratmono dan Sagala (2015) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap ETR. Kesimpulan ini didasarkan pada keterkaitan antara besar kecilnya aset tetap dengan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset tetap yang tinggi dan hasil usaha yang efisien. Dengan demikian, walaupun perusahaan mempunyai beban penyusutan yang tinggi, tetapi perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik dan menghasilkan revenue yang tinggi.

4.4.5 Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa *inventory intensity* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap ETR, dimana nilai

ETR menjadi indikator adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga tinggi rendahnya *inventory intensity* akan berpengaruh terhadap ETR dan *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,066 yang berarti bahwa hubungan antara *inventory intensity* dengan ETR searah. Semakin tinggi nilai *inventory intensity* maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang semakin meningkat menunjukkan tingkat penghindaran pajak semakin rendah atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Adisamarta & Noviri, 2015) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Artinya intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan laba bersih perusahaan karena biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan mampu diefisienkan. Perusahaan akan meningkatkan persediaan akhir guna mengurangi intensitas persediaan dan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung di dalam perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak.

4.4.6 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dewan komisaris secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap ETR, dimana nilai ETR menjadi indikator adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga tinggi rendahnya dewan komisaris akan berpengaruh terhadap ETR dan *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis keenam (H_6) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,063 yang berarti bahwa hubungan antara dewan komisaris dengan ETR searah. Semakin tinggi nilai dewan komisaris maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang semakin meningkat menunjukkan tingkat penghindaran pajak semakin rendah atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Rachmitasari, 2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ETR yang memiliki arti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika dewan komisaris mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris dapat melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan dewan komisaris dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan diantaranya; 1) Penelitian ini hanya mengambil populasi dan sampel pada perusahaan manufaktur periode 2011-2015 sehingga terlihat hasilnya kurang optimal. 2) Penelitian ini hanya terbatas mengambil informasi laporan keuangan dari website idx. 3) hasil uji determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,221 atau 22,1% sedangkan sisanya sebesar 77,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Dengan merujuk hasil tersebut dapat menggambarkan bahwa model regresi dalam penelitian ini kurang mendukung untuk hasil penelitian yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti dalam hal ini dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 1) Mengingat variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel (independen) sebesar 0,221 atau 22,1%, sedangkan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 2) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai pengukuran dalam mencari penghindaran pajak, perlu ditambahkan dengan pengukuran

lain. Misalnya pengukuran yang menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR), *Tax Planning* (TAXPLAN), atau *Book Tax Differences* (BTD).

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Al Ifanda, B. I. L. Y. (2016). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014).
- Ardiyanto, Hermawan Noor. (2015). Pengaruh ROA, Leverage, Corporate Governance, dan Sales Growth terhadap Tax Efficiency. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2010-2012) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2), 228-250.
- Blocher, Edward J. 2007. *Manajemen Biaya*. Salemba Empat. Jakarta
- Boediono, Gideon Sb. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali.
- Brodjonegoro, Bambang,
<http://katadata.co.id/berita/2016/03/22/2000-perusahaan-asing-tak-bayar-pajak-negara-rugi-rp-500-triliun,2-2-2016> (09:45)
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143-161.
- Dharma, I., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584-613.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1).
- Handayani, C. D., & Aris, M. A. (2015). Pengaruh Return on Asset, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Tax Avoidance.
- Hendriksen, Eldon S., Breda, M.F. Van. 1992. *Accounting Theory*. Fifth Edition. USA: Richard D. Irwin Inc.
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12643-quo-vadis-tax-ratio-indonesia-2-1-2016> (09:50)
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hutagaol, John,
<http://economy.okezone.com/read/2016/03/02/20/1326165/ditjen-pajak-ungkap-penyebab-tax-ratio-ri-hanya-10-06-12-2016> (08:44)

- Prastowo, Yustinus
<http://finansial.bisnis.com/read/20160107/10/507661/tax-ratio-ambblas-ke-titik-terendah-sejak-2010-2-1-201> (09:45)
- Irawan, Hendra. P. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Ekstensi Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia 2006.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi Vol 18, No.1, Halaman 58-65.
- Landry, S., Deslandes, M., & Fortin, A. (2013). Tax aggressiveness, corporate social responsibility, and ownership structure.
- Lanis, R dan Richardson, G. 2011. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis". Dalam Journal Account Public Policy. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/jaccpubpol.
- Lanis, Roman and Richardson, Grant, 2013. Corporate Social responsibility and Tax Agresiveness: A Test of Legitimacy Theory, Accounting, Auditing, & Accountability Journal, Vol.26, No.1, 75-100
- Maharani, I., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi, 9(2), 525-539.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, S., Darminto., dan Endang, M.W. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 2, 2014, hal 1-9.
- Pradipta, D. H. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro journal of accounting, 3(2), 1077-1089.
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 4(2).
- Republik Indonesia, 2009. UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2007. UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Rodriguez, E., F. And Arias, A., M. 2013. "Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?". The Chinese Economy, Vol. 45 No. 6.
- Samrotun, Y. C., Wijayanti, A., & Wijayanti, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak.
- Sari, A. F. A. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen,

Kompetensi Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2010-2013 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

- Sartono, Agus. 2002. Manajemen Keuangan. Buku II. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Siswianti, S., & Kiswanto, K. (2016). Analisis Determinan Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Utami, N. W. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Skripsi UNS.
- Zehnder, Egon. 2000. Corporate Governance and the Role of The Board of Directors

ANALISIS KESENJANGAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN TAHUN 2008 DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERKINI DALAM ASPEK PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN BANK

Armanto Witjaksono; Eka Novianti; Ignatius Edward Riantono; Shona-Sonna

Jurusan Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara

Email: armanto@binus.ac.id

Abstrak

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008) hingga tahun 2016 belum mengalami revisi, sedangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sejak tahun 2008 hingga 2016 telah mengalami perkembangan yang merubah pelaporan keuangan secara signifikan. Hasil penelaahan awal memberi informasi bahwa dari 20 PSAK yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), 6 diantaranya telah dicabut dan sisanya telah mengalami revisi. Kemudian masih terdapat 13 PSAK lainnya yang mempengaruhi PAPI namun belum dikenal pada tahun 2008. Pada aldrir tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan Eksposure Draft PSAK 71 untuk menggantikan PSAK 55 Instrumen Keuangan, yang rencananya efektif per 1 Januari 2019. Karena PSAK 55 menjadi dasar pengaturan utama PAPI maka tanpa diragukan lagi PAPI 2008 harus direvisi. Hasil penelaahan memberi kesimpulan bahwa tanpa dilakukan revisi maka terdapat kesenjangan yang signifikan antara PAPI dengan SAK dalam aspek pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Sedangkan untuk aspek penyajian dan pengungkapan diyakini kesejanganannya tidak terlalu signifikan

Abstract

Indonesian Banking Accounting Guidelines (Revised 2008) until 2016 have not been revised, while the Financial Accounting Standards (SAK) since 2008 to 2016 has been progressing significantly alter financial reporting. The results of the initial review of publicly confirm that 20 of PSAK which form the basis of Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI), 6 of them have been revoked and the rest have been revised. Then there are others 13 PSAK that affect the PAPI but not yet known in 2008. In late 2016, the Financial Accounting Standards Board (DSAK) published the Exposure Draft of IAS 71 to replace IAS 55 Financial Instruments, which will be effective as of January 1, 2019. Because of PSAK 55 is the base main settings then without a doubt PAPI PAPI 2008 must be revised. A review gives conclusions that without revision there will be a significant gap between PAPI with PSAK in tlw aspects of the recognition and measurement of financial instruments. As for the presentation and disclosure aspects the gap are not significant.

1. Pendahuluan

Industri perbankan adalah salah satu industri utama dalam ekonomi moderen. Baik maupun buruknya perekonomian suatu negara salah satu faktor penentunya adalah kesehatan industri perbankannya. Dalam hal ini akuntansi berperan penting dalam menginformasikan berbagai hal terkait kesehatan bank, salah satunya adalah dengan kualitas laporan keuangan Bank, terutama Bank Umum.

Standar Akuntansi Keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan Bank Umum termasuk salah satu akuntansi industri yang tidak mudah dipahami, karena itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berkerja sama dengan Bank Indonesia menyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) pada tahun 2008, yang selanjutnya disingkat PAPI 2008.

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan

untuk industri perbankan. Sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab publik, perbankan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Dengan PAPI diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) senantiasa mengalami perkembangan sesuai tuntutan dunia usaha dan PAPI sebagai penjabaran SAK tentu hendaknya mengikuti perkembangan tersebut tersebut. Tabel 1 mengilustrasikan perkembangan SAK terkait PAPI, khususnya terkait instrumen keuangan.

Tabel 1: Perkembangan SAK untuk Instrumen Keuangan dan PAPI

Periode	Periode I 1994-1998	Periode II 1998 - 2010	Periode III 2010-2012	Periode IV 2012 - 2016
PSAK (adopsi) yang mengatur instrumen keuangan	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 31 Tentang Akuntansi Perbankan	Instrumen Keuangan diatur dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) yang merupakan adopsi dari SFAS 115 (1993) dan SFAS 133 (1998). PSAK 31 Tentang Akuntansi Perbankan dinyatakan tidak berlaku.	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006) yang merupakan adopsi dari IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005)	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2014), PSAK 55 (2015), dan PSAK 60 (2014) yang merupakan hasil adopsi dari IAS 32 (2002), IAS 39 (2011), dan IFRS 7 (2007)
PAPI	(tidak ada PAPI)	PAPI 2001 diterbitkan	PAPI 2008 diterbitkan	Belum ada revisi

Sumber: IAI (diolah)

Dalam perkembangan terakhir Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Exposure Draft (ED) No. 71 tentang Instrumen Keuangan untuk menggantikan PSAK No. 55 Instrumen Keuangan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa PSAK 55 adalah salah satu acuan utama dalam penyusunan PAPI 2008, maka dengan demikian tidak perlu disangsikan lagi bahwa PAPI 2008 menjadi semakin tidak relevan dengan perkembangan PSAK terkini.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kualitatif berupa telaah kritis atas berbagai perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjadi acuan penyusunan PAPI 2008 hingga tahun 2016.

Peneliti berharap dengan melakukan penelaahan atas berbagai PSAK tersebut didapat informasi mengenai kesenjangan antara PAPI 2008 dengan perkembangan SAK terkini hingga akhir Desember 2016. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kesenjangan PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini

dalam hal aspek pengakuan pada laporan keuangan bank.

2. Kesenjangan PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini dalam hal aspek pengukuran pada laporan keuangan bank.
3. Kesenjangan PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini dalam hal aspek penyajian pada laporan keuangan bank.
4. Kesenjangan PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini dalam hal aspek pengungkapan pada laporan keuangan bank.

Keluaran (output) dari penelaahan ini adalah memberikan saran / rekomendasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengembangan dan penyempurnaan PAPI.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Penyusunan PAPI 2008

Tabel 2 berikut adalah Standar Akuntansi Keuangan (SKA) yang menjadi dasar pengaturan dalam penyusunan PAPI 2008.

Tabel 2: Dasar Pengaturan PAPI 2008

No.	SAK	Prosentase	Keterangan
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	2,87%	
2	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	1,59%	
3	PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi	1,91%	
4	PSAK 16 Aset Tetap	8,28%	
5	PSAK 21 Akuntansi Ekuitas	1,91%	Dicabut dengan PPSAK 6 tgl 1 Februari 2011
6	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	1,27%	
7	PSAK 23 Pendapatan	0,96%	
8	PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian	1,27%	Dicabut dengan PPSAK 8 tgl 8 April 2011
9	PSAK 30 Sewa	2,87%	

No.	SAK	Prosentase	Keterangan
10	PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	1,59%	
11	PSAK 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi	3,50%	Dicabut dengan PPSAK 11 tgl 28 Juni 2011
12	PSAK 40 Akuntansi perubahan ekuitas anak perusahaan/ perusahaan asosiasi	1,27%	Dicabut 1 Jan 2011
13	PSAK 41 Akuntansi Waran	0,32%	Dicabut dengan PPSAK 2 tgl 5 Desember 2009
14	PSAK 47 Akuntansi tanah	0,64%	Dicabut efektif 1 Jan 2012
15	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	1,59%	
16	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian (2006)	11,75%	
17	PSAK 51 Akuntansi kuasi reorganisasi	2,23%	Dicabut dengan PPSAK 10 tgl 20 Desember 2011
18	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (2006)	52,23%	
19	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	0,64%	
20	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) tahun 1994	1,91%	DSAK telah mengesahkan penyesuaian atas KDPPLK pada tanggal 27 Agustus 2014.

Sumber: PAPI 2008 Buku 1 dan Buku 2 (diolah).

Tentu saja masih ada beberapa peraturan atau regulasi yang menjadi selain PSAK diatas, yakni:

- Undang undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
- Peraturan Bank Indonesia

Dalam proses penyusunan tabel 2 tersebut didapatkan pula bahwa beberapa

SAK yang menjadi dasar pengaturan telah tidak berlaku, baik telah dicabut melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) maupun karena telah dilakukan penyesuaian (revisi). Lebih lanjut lagi seluruh SAK yang menjadi dasar pengaturan telah dilakukan penyesuaian (revisi) setelah tahun 2008, sebagaimana tampak pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: **Penyesuaian Terakhir SAK Yang Menjadi Dasar Pengaturan PAPI 2008**

No	SAK	Tanggal
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	27 Agustus 2014
2	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	27 Agustus 2014

No	SAK	Tanggal
3	PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi	18 November 2015
4	PSAK 15 Aset Tetap	18 November 2015
5	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	18 November 2015
6	PSAK 23 Pendapatan	27 Agustus 2014
7	PSAK 30 Sewa	27 Agustus 2014
8	PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	11 September 2012
9	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	29 April 2014
10	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian (2006)	29 April 2014
11	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (2006)	18 November 2015
12	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	18 November 2015
13	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) tahun 1994	27 Agustus 2014.

Sumber: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak-efektif-2-sak-efektifper-1-januari-2016> diakses 7 November 2016

.Dari tabel 2 dan tabel 3 diatas dapat disimak bahwa SAK yang paling dominan sebagai dasar pengaturan PAPI 2008 adalah PSAK 55 (2006), diikuti PSAK 50 dan PSAK 16. Hal ini bisa dimengerti karena sebagai lembaga keuangan aset terbesar sebuah bank adalah dalam bentuk instrumen keuangan.

3. 2. Perkembangan SAK

Tabel 2 dan 3 menjelaskan dengan cukup jelas bahwa SAK yang menjadi dasar penyusunan PAPI 2008 telah banyak mengalami perkembangan, bahkan ada beberapa di antaranya yang telah dicabut. Selain itu IAI juga menginformasikan beberapa SAK efektif padatahun 2016 yang belum ada di tahun 2008, namun mempengaruhi PAPI 2008. Sebagaimana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4: SAK Efektif 2016 Yang Mempengaruhi PAPI 2008

No	SAK	Tanggal
1	PSAK 2 Laporan Arus Kas	27 Agustus 2014
2	PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri	18 November 2015
3	PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi	18 November 2015
4	PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	27 Agustus 2014
5	SAK 19 Aset Tak berwujud	18 November 2015
6	PSAK 25 Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	18 November 2015
7	PSAK 56 Laba Per Saham	27 Agustus 2014
8	PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan	27 Agustus 2014
9	PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan	27 Agustus 2014
10	PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian	18 November 2015
11	PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain	18 November 2015
12	PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar	18 November 2015
13	ISAK 26 Penilaian Kembali Derivatif Melekat	27 Agustus 2014

Sumber: IAI (diolah)

3.3. Implikasi Perkembangan SAK Terhadap PAPI 2008.

Menyimak informasi dari Tabel 1 hingga Tabel 4, dapat disimak beberapa fakta sebagai berikut:

1. Dari 20 PSAK yang menjadi dasar Pengaturan PAPI 2008, 6 diantaranya telah dicabut, dan sisanya telah mengalami revisi.
2. SAK efektif 1 Januari 2016 menginformasikan bahwa setidaknya terdapat 13 PSAK baru yang mempengaruhi PAPI 2008, namun belum dijadikan dasar pengaturan karena

PSAK tersebut belum ada pada tahun 2008.

3. PSAK terkait instrumen keuangan adalah dasar pengaturan yang paling banyak mempengaruhi PAPI 2008. Awalnya hanya PSAK 50 dan PSAK 55; dan di tahun 2016 bertambah

dengan efektifnya PSAK 60, PSAK 68 dan ISAK 26.

4. Perkembangan terakhir adalah penerbitan Exposure Draft PSAK 71 Instrumen Keuangan untuk menggantikan PSAK 55 per 1 Januari 2019

Pada buku PAPI 2008 baik buku 1 maupun buku 2 menyebutkan secara detail berbagai PSAK dan peraturan lain yang mendasari pedoman akuntansi atas suatu subyek. Tentu saja dengan perkembangan PSAK terkini di tahun 2016, berbagai dasar pengaturan baik di buku I maupun buku 2 memerlukan revisi total.

3.4. Perbandingan Cakupan Instrumen Keuangan.

Sebagaimana dibahas diatas bahwa ED PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55 berkenaan dengan instrumen keuangan maka yang pertama kali disimak adalah cakupan definisi mengenai instrumen keuangan, sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5: Definisi Instrumen Keuangan

PSAK 50 & PSAK 55	ED PSAK 71
<p>Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kas b. instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain c. hak kontraktual <ol style="list-style-type: none"> i. untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau ii. untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, atau d. kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan: <ol style="list-style-type: none"> i. non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau ii. derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. <p>Dari definisi diatas maka disimpulkan bahwa Instrumen Keuangan adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan (hak kontraktual) bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya.</p> <p>Hak kontraktual dapat berupa hak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain.</p>	<p>Instrumen Keuangan adalah aset keuangan yang manfaatnya bagi entitas adalah untuk memperoleh arus kas dimasa depan atau sebagai suatu instrumen lindung nilai.</p>

Sumber: IAI, PSAK 55 dan ED PSAK 71

Tabel 5 diatas memperlihatkan perbedaan besar definisi instrumen keuangan antara PSAK 55 dengan ED PSAK 71. Secara konsep hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan item yang sebelumnya merupakan instrumen keuangan menurut PSAK 55 menjadi tidak termasuk instrumen keuangan menurut ED PSAK 71; demikian pula sebaliknya. Misalkan saja *bank note*. PSAK 55 dan ED PSAK 71 mengakuinya sebagai aset keuangan. PSAK 55 mengakuinya sebagai instrumen keuangan namun bagi ED PSAK 71 bukan merupakan instrumen keuangan.

Namun hal ini tidak berlaku bagi PAPI (Revisi 2008), karena seluruh produk perbankan yang dibahas dalam PAPI tersebut telah memenuhi definisi instrumen keuangan menurut ED PSAK 71. Dengan demikian secara praktis masalah yang dihadapi perbankan adalah reklasifikasi menurut PSAK 55 menjadi menurut ED PSAK 71.

3.5. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Instrumen Keuangan - Kredit

Aset Keuangan terbesar di Bank adalah kredit, maka pembahasan dimulai dari perbandingan katagorisasi kredit menurut PAPI 2008 dan ED PSAK 71, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6: PERBANDINGAN KATEGORI KREDIT MENURUT PAPI 2008 DENGAN EDP PSAK 71

PAPI 2008			ED PSAK 71	
No.	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran Awal	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran Awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan	Kredit merupakan Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi 2 kondisi berikut: 1. Tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan 2. Persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (<i>solely payments of principal and interest</i>) dari jumlah pokok terutang	Biaya perolehan diamortisasi
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan,		
3	Tersedia untuk Dijual	dikurangi atau ditambah pendapatan dan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.		
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang			

Sumber: PAPI 2008 dan ED PSAK 71 (diolah)

Sesuai PSAK 55 dimana klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan intensi manajemen maka PAPI 2008 memberi peluang bagi Bank untuk mengklasifikasi kredit dalam 4 kategori aset keuangan. Adapun ED PSAK 71 mengatur klasifikasi berdasarkan model bisnis, dimana bagi perbankan kredit yang diberikan diharapkan akan mendatangkan arus kas baik dalam bentuk bunga, provisi, komisi atau kesempatan bisnis lainnya. Maka hanya ada 1 (satu) kategori instrumen keuangan bagi kredit.

3.5. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Keuangan - *Impairment*

Impairment adalah penurunan nilai aset keuangan, yang secara akuntansi keuangan entitas wajib mencadangkannya, yang dikenal dengan istilah Cadangan kecukupan Penurunan Nilai (CKPN). Terdapat perbedaan mendasar dalam metodologi pembentukan CKPN antara PAPI 2008 dengan ED PSAK 71. Ikatan Akuntan Indonesia pada saat public hearing ED PSAK 71 telah menyatakan hal ini, sebagaimana gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1: Perbandingan Metodologi Penurunan Nilai Menurut PSAK 55 dan ED PSAK 71

3.6. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Keuangan – Surat Berharga

Terdapat beberapa perbedaan fundamental perlakuan akuntansi untuk surat berharga menurut PAPI 2008 dan ED PSAK 71 disajikan pada tabel 7. Penyebab perbedaan perlakuan akuntansi tersebut

berasal dari perbedaarl pendekatan atau metodologi klafisikasi instrument keuangan (dalam hal ini adalah surat berhar ga), dimana PAPI 2008 mendasarkan klasifikasi berdasarkan intensi manajemen, sedangkan ED PSAK 71 mendasarkan klasifikasi berdasarkan model bisnis.

TABEL 7: PERLAKUAN AKUNTANSI SURAT BERHARGA MENURUT ED PSAK 71

No	Kategori Surat Berharga	Pencatatan pada saat perolehan (<i>initial measurement</i>)	Pencatatan setelah pembelian	Penyajian Pada Neraca
1	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Nilai Wajar (<i>fair value</i>)	Biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar nilai wajar, yakni nilai perolehan dikurangi amortisasi
2	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif Lain	Nilai Wajar (<i>fair value</i>)	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) (dengan <i>recycling</i>)	Sebesar nilai wajar
3	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui nilai wajar melalui laba rugi	Nilai Wajar (<i>fair value</i>)	Nilai wajar melalui Laba rugi (FVTPL)	Sebesar nilai wajar

Sumber: ED PSAK 71 (diolah)

Mohon diperhatikan pada tabel 7 tersebut bahwa pada *initial measurement*, seluruh aset keuangan menggunakan nilai wajar. Biaya transaksi hanya terkait perolehan aset keuangan hanya dikapitalisasi jika aset keuangan diukur pada *amortized cost*. Selain itu biaya transaksi (bila ada) langsung dibebankan.

Adapun untuk pilihan metoda pencatatan bank dapat memilih untuk memanfaatkan akuntansi tanggal perdagangan (*trade date accounting*) atau akuntansi tanggal penyelesaian (*settlement date accounting*) sebagaimana yang sudah berlaku pada PAPI 2008.

Khusus untuk investasi bank pada instrumen keuangan berupa *equity instrument*, semisal saham maka perubahan nilai wajar dimasukkan pada *Other Comprehensive Income* (OCI) hingga *disposal* aset keuangan tersebut.

3.7. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Dana Pihak Ketiga

Pada umumnya Bank mengklasifikasikan Dana Pihak Ketiga sebagai Kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam PAPI 2008. Adapun sesuai ED PSAK 71, dapat diyakini bahwa Bank akan mengatagorikan DPK sebagai kewajiban yang diukur pada sebagai biaya perolehan. Dengan demikian apabila Bank telah mengklasifikasi DPK-nya sebagai kewajiban yang diamortisasi sesuai PAPI 2008, maka ketika penerapan PSAK 71 tidak perlu melakukan reklasifikasi. (Lihat tabel 8)

Reklasifikasi hanya perlu dilakukan ketika bank telah mengklasifikasi DPK-nya sebagai kewajiban yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi sesuai PAPI 2008, dan ketika penerapan PSAK berdasarkan model bisnis maka dikatagorikan sebagai opsi menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Namun hal pada saat ini bank di Indonesia pada umumnya belum memiliki produk yang demikian. Tabel

8: PERBANDINGAN KATEGORI DANA PIHAK KETIGA MELURUT PAPI 2008 DENGAN ED PSAK 71

PAPI 2008			ED PSAK 71		
No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pengukuran	No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pengukuran
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Diukur menggunakan Nilai Wajar	1	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Biaya Perolehan Diamortisasi
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Biaya Perolehan Diamortisasi	2	Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. (FVO)	Diukur menggunakan Nilai Wajar

Sumber: PAPI 2008 dan ED PSAK 71 (diolah)

3.87. Perbandingan Akuntansi Lindung Nilai

ED PSAK 71 mengakomodasi beberapa kritik terhadap Akuntansi Lindung Nilai yang saat ini mengacu pada PSAK 55. Gambar 2 menjelaskan hal ini.

PSAK 55 yang merupakan konvergensi IAS 39 menerapkan sederet aturan yang ketat bagi entitas yang hendak menerapkan Akuntansi Lindung Nilai. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kesulitan bagi entitas yang ingin menerapkan strategi lindung nilai Nilai dikarenakan kompleksitas dan ketatnya persyaratan dan peraturan penerapan Akuntansi Lindung Nilai. Dengan kata lain, entitas dimungkinkan menerapkan strategi lindung nilai tanpa menerapkan akuntansi lindung nilai disebabkan tidak memenuhi aturan standar akuntansi keuangan.

Menurut Bemhardt (2014) menyatakan bahwa pendekatan *rule based* PSAK 55 kerap

memaksa entitas (dalam hal ini treasurer) untuk menerapkan strategi lindung nilai namun tidak sesuai dengan target utama yakni meminimalkan risiko. Dengan kata lain entitas menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan akuntansi lindung nilai, yang pada gilirannya akuntansi justru berdampak negatif terhadap proses manajemen risiko. ED PSAK 71 sebagaimana IFRS 9 berharap dengan penerapan *principles based* maka entitas akan lebih mudah merefleksikan aktivitas manajemen risiko pada laporan keuangan, dan di sisi lain para pengguna laporan keuangan juga akan lebih memahami aktivitas manajemen risiko yang dilakukan

oleh entitas. Gambar 2 diatas menampilkan perbandingan yang dimaksud.

Baik PSAK 55 dan ED PSAK 71 menghendaki agar suatu hubungan lindung

nilai hanya jika seluruh kriteria dipenuhi. Namun terdapat perbedaan kriteria antara keduanya sebagaimana nampak pada tabel 9 nilai memenuhi syarat akuntansi lindung.

Tabel 9: Perbandingan KRITERIA KUALIFIKASIAN LINDUNG NILAI PSAK 55 dan ED PSAK 71

PSAK 55	ED PSAK 71
Hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan item lindung nilai yang memenuhi syarat	Hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan item lindung nilai yang memenuhi syarat
Pada awal hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi pelaksanaan lindung nilai.	Pada awal hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi pelaksanaan lindung nilai.
<p>Hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prospective Effectiveness testing</i>, dimana hasil tes harus menunjukkan perubahan yang mendasari nilai wajar atau arus kas <i>hedged item</i> akan di-offset dengan perubahan nilai wajar atau kas hedging item. • <i>Retrospective Effectiveness testing</i>, dilakukan setiap tanggal neraca, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa hubungan lindung nilai telah sangat efektif dengan menunjukkan bahwa hasil aktual lindung nilai berada dalam kisaran 80-125%. 	<p>Hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai; • pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut; dan • rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindung nilai dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut.

ED PSAK 71 menegaskan bahwa hubungan ekonomik berarti bahwa instrumen lindung nilai dan item lindung nilai memiliki nilai-nilai yang umumnya bergerak dalam arah yang berlawanan karena risiko yang sama, yaitu risiko lindung nilai. Oleh karena itu, harus ada perkiraan bahwa nilai instrumen lindung nilai dan nilai item lindung nilai akan secara sistematis berubah dalam menanggapi perubahan baik atas *underlying* yang sama atau *underlying* yang secara ekonomis terkait sedemikian rupa bahwa mereka merespon dengan cara yang serupa untuk risiko yang dilindung nilai (sebagai contoh, Brent dan minyak mentah WTI).

4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dipastikan terjadi kesenjangan dalam hal aspek pengakuan pada laporan keuangan bank antara PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini, khususnya ketika ED PSAK 71 efektif diberlakukan. Cakupan pengakuan instrumen keuangan PSAK 55 adalah kontrak keuangan; sedangkan

cakupan ED PSAK 71 lebih luas yakni seluruh aset keuangan.

2. Dipastikan terjadi kesenjangan dalam hal aspek pengukuran pada laporan keuangan bank antara PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini khususnya ketika ED PSAK 71 efektif diberlakukan. Hal ini disebabkan karena PSAK 55 Klasifikasi menentukan pengukuran, sedangkan dalam ED PSAK 71 hanya mengenal 2 macam pengukuran yakni *amortised cost* dan *fair value*.
3. Dipastikan tidak terjadi kesenjangan yang signifikan dalam hal aspek penyajian pada laporan keuangan bank antara PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini. Hal ini dikarenakan penyajian diatur dalam PSAK 50.
4. Dipastikan tidak terjadi kesenjangan yang signifikan dalam hal aspek pengungkapan pada laporan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 – Instrumen Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia.

Ernst & Young, 2014, *Hedge accounting under IFRS 9*, EYG No. AU2185

European Banking Authority, December 2015, *Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 680/2014 on supervisory reporting of institutions with regard to financial reporting (FINREP) following the changes in the International Accounting Standard (IFRS 9)*,

The Global Public Policy Committee, 17 June 2016, *The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks*

PricewaterhouseCoopers LLP, December 2013, *Practical Guide General Hedge Accounting*, 31223-102244-MF-OS.

NedBank Group, November 2015, *Basel III & IFRS 9 Investor presentation*,

keuangan bank antara PAPI 2008 sehubungan dengan perkembangan PSAK terkini Hal ini dikarenakan pengungkapan diatur dalam PSAK 60.

Merujuk pada uraian diatas maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2008 (PAPI 2008) sudah harus direvisi karena telah tidak sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terkini, terutama dengan pemberlakuan PSAK 71 menggantikan PSAK 55.

REFERENSI

Basel Committee on Banking Supervision, February 2015, *Guidance on accounting for expected credit losses*, ISBN 978-92-9197-042-1, Bank for International Settlements.

Basel Committee on Banking Supervision, December 2015, *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses*, ISBN 97 8-92-9197 -387 -3, Bank for International Settlements

Sandip Mukherjee, *IFRS9 Implications & Challenges*, GARP Presentation 23rd March 201

Team Perumus Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008), Buku 1 dan Buku 2, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, ISBN: 978 - 979 -9020-31-4

Website Sources

www.ey.com

<http://bankir.ru/technology/vestnik/uchebnye-posobiya-po-msfoeng>

www.bis.org

www.iaiglobal.or.id

www.ifrsbox.com

www.ifrs.org

www.pwc.co.uk

www.nedbankgroup.co.za

<https://staff.blog.ui.ac.id/martani>

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN
LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
Tahun 2011-2015)**

Hipni Nursaumi dan Wahjuny Djamaa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of firm size, profitability and leverage to corporate social responsibility disclosure. Type of this research used was quantitative research with the data used is secondary data in the form of annual report obtained from Indonesia stock exchange. The analytical method used was multiple linear regression analysis with SPSS. Samples are taken by purposive sampling method amount 43 companies with 5 years observation. Based on the results of F test indicate that simultaneously variables firm size, profitability and leverage have a positive and significant effect to corporate social responsibility disclosure. The results of t-test indicate that the firm size and profitability have a positive significant effect to corporate social responsibility disclosure on manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange year 2011-2015. Meanwhile leverage variable have a negative significant effect to corporate social responsibility disclosure on manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange year 2011-2015.

Keywords: *Firm Size, Profitability, Leverage, Corporate Social Responsibility Disclosure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa pengumpulan data *annual report* yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 43 perusahaan sampel dengan pengamatan selama 5 tahun. Berdasarkan hasil dari uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Sedangkan variabel *leverage* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

Kata kunci : *Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Pengungkapan Corporate Social Responsibility*

1. LATAR BELAKANG

Tingkat persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya terhadap lingkungan sosial. Selain mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor), perusahaan juga diharapkan mementingkan kepentingan karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungannya (*stakeholder*). Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*) tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang tidak dapat lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak (Putri dan Yulius, 2014:61).

Dengan adanya informasi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dan pengungkapan CSR bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sosial perusahaan. Terutama bagi perusahaan terbuka atau *go-public* yang akan menjadi perhatian bagi para investor dan kreditor. Karena dengan adanya informasi pengungkapan CSR yang transparan, lengkap dan akurat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor dan kreditor untuk pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (Budiman, 2015:15).

Di Indonesia sendiri, tanggung jawab sosial perusahaan sudah diatur oleh Undang-Undang yakni dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 pada pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dan pada pasal 74 ayat (4) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, yaitu Undang-Undang Peraturan Pemerintah (UU PP) No. 47 Tahun 2012 pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan” yang kemudian dilanjutkan pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, pada pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka industri atau korporasi-korporasi yang mempunyai kegiatan usaha wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia benar-benar menerapkan program CSR sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kehadiran suatu industri atau korporasi harus turut berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, salah satunya dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sosial dimana korporasi tersebut berada.

Pengungkapan CSR pada umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat laba yang besar, sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka tuntutan *stakeholder* atas manfaat keberadaan perusahaan tersebut cenderung lebih besar.

Menurut Anggraini (2011) dalam Nita (2015:19) menyatakan bahwa perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disorot oleh masyarakat, dengan pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba yang merupakan hasil dari kebijakan

manajemen perusahaan. Perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan tanpa adanya dukungan dari publik. Tingkat profitabilitas yang tinggi didukung oleh tingkat respon sosial perusahaan yang tinggi pula. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam (Anggraini, 2006:10), mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi untung (*profitable*). Sehingga, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula pengungkapan CSR.

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan modal, yang merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dalam suatu perusahaan. Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Sumber dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri maupun pinjaman dari para kreditor (bank atau lembaga keuangan lainnya). Menurut Yuliawati dan Sukirman (2015:3) mengemukakan bahwa sesuai dengan teori agensi, agar tidak menjadi sorotan para *debtholder* atau kreditor, manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan, para kreditor berharap kepentingannya didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan. Kepentingan yang dimaksud disini ialah, seluruh kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayar kepada para kreditor. Sehingga, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka pengungkapan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan semakin terbatas.

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR yang telah dilakukan oleh Suhaenah (2012), Yuliawati dan Sukirman (2015) serta Haryani (2015). Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR. Beberapa penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Suhaenah (2012), Yuliawati dan Sukirman (2015) serta Budiman (2015). Namun ada beberapa juga hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang telah dilakukan oleh Putri dan Yulius (2014), Haryani (2015). Hubungan antara *leverage* dan pengungkapan CSR juga menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan Suhaenah (2012), Yuliawati dan Sukirman (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri dan Yulius (2014), serta Haryani (2015) tidak mendukung hubungan *leverage* dengan pengungkapan CSR.

2. PERMASALAHAN

- a. Apakah secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
- b. Apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
- c. Apakah secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
- d. Apakah secara parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk menguji apakah secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Untuk menguji apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- c. Untuk menguji apakah secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- d. Untuk menguji apakah secara parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- H₄ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

5. METODOLOGI PENELITIAN

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgment sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:85). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di BEI tahun 2011-2015.
- b. Perusahaan manufaktur yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan secara berturut-turut di BEI tahun 2011-2015.
- c. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam

mata uang asing secara berturut-turut di BEI tahun 2011-2015.

- d. Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba negatif dalam laporan keuangan secara berturut-turut di BEI tahun 2011-2015.

b. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya membutuhkan pengujian untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Pendekatan kuantitatif ini berasal dari data yang diperoleh dari laporan tahunan sehingga data yang diukur dalam suatu skala *numeric* (angka). Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui situs IDX (*Indonesia Stock Exchanges*) atau BEI berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2011-2015.

c. Definisi Operasional Variabel

Variabel Bebas

1. Ukuran perusahaan (X₁)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengukur dan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan (Yuliani dan Sukirman, 2015:3). Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva. Semakin besar total aktiva perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Variabel ini memiliki rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln (\text{Total Aktiva})$$

Keterangan :

$$Ln = \text{Logaritma natural}$$

2. Profitabilitas (X₂)

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba (Kasmir, 2014:196). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri, berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Equity (Modal)}}$$

Keterangan :

EAT = Laba bersih setelah pajak

3. Leverage (X₃)

Leverage adalah skala untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2014:62). Semakin tinggi tingkat *leverage* berarti perusahaan sangat bergantung pada pinjaman luar (kreditur). Sebaliknya semakin rendah tingkat *leverage*, maka perusahaan lebih banyak membiayai kegiatan operasionalnya dengan modal sendiri. Pengukuran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Debt to equity ratio* (DER), dengan rumus perhitungan:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (debt)}}{\text{Total Equity}}$$

Variabel Terikat

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Hadi (2014:206), mendefinisikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Pada penelitian ini pengungkapan CSR diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) menggunakan *content analysis*, yang merupakan suatu metode pengkodefikasian teks dari ciri yang sama untuk ditulis ke dalam berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang ditentukan, berdasarkan indikator dari GRI atau *Global Reporting Report* (Guthrie, et al., 2003 dalam Fahrizqi, 2010:42).

Content analysis dapat dilakukan dengan cara *checklist*, yang dilakukan dengan melihat setiap item pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan dengan indikator atau teks yang telah dikodefikasikan. Indikator tersebut mencakup enam kategori, yaitu; ekonomi, lingkungan, sosial, hak asasi manusia, masyarakat dan produk. Keenam kategori tersebut terbagi dalam 79 item pengungkapan, yang telah ditentukan oleh GRI G3. Rumus perhitungan pengungkapan CSR adalah:

$$\text{CSRDI} = \frac{\sum di}{M}$$

Keterangan :

di (*Disclosure Index*) :

1 = jika item CSR diungkapkan

0 = jika item CSR tidak diungkapkan

M : Total item yang seharusnya diungkapkan, (79 item)

d. Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk melihat gambaran data mengenai variabel penelitian yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi (Yuliawati & Sukirman, 2015:5). Dalam penelitian ini, uji statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science* (SPSS) versi 22.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2005) dalam Fahrizqi (2010:47), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah tidak terjadi multikolinieritas yang berarti dapat dipercaya dan objektif (Ghozali, 2007 dalam Fahrizqi, 2010:48).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui terdapatnya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2005 dalam Fahrizqi, 2010:48).

Dalam penelitian ini akan digunakan uji statistik dengan menggunakan uji glejser untuk melihat nilai signifikansinya dari setiap variabel. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2005 dalam Cahya, 2010:36). Variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen dan nilai signifikansinya di atas 5% atau lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan model regresi tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel periode sebelumnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW-Test*). Dengan menggunakan uji *Durbin Watson* ini, akan didapatkan nilai DW. Jika nilai DW berada di

antara -2 dan + 2 berarti tidak terjadi masalah autokorelasi (Putri dan Yulius, 2014:67).

e. Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Guna menguji pengaruh beberapa variabel bebas dengan variabel terikat dapat digunakan model matematika sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel terikat (Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*)
 - a = Intersep konstanta
 - $\beta_1 \dots \beta_3$ = Koefisien regresi X_1, X_2, X_3
 - X_1 = Ukuran perusahaan
 - X_2 = Profitabilitas
 - X_3 = *Leverage*
 - e = Standar error
- Sumber: Fahrizqi (2010:49)

Uji Hipotesis

1. Uji Serempak/*Simultant* (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (*simultan*) terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, variansnya dapat diperoleh dengan menggunakan *significance level* 0,05 atau 5%. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut ahli Ghazali (2006) dalam Cahya (2010:54) menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada tabel *Model Summary* untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independennya. Hal ini dikarenakan nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali (2005) dalam Fahrizqi (2010:50), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H₀ diterima dan H₁ ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₁ diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Objek Penelitian

Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 43 perusahaan manufaktur selama 5 tahun yaitu periode tahun 2011-2015, sehingga terdapat 215 data perusahaan yang dapat dianalisis, berikut ini jumlah sampel yang didapatkan:

Tabel 1.
Perolehan Sampel Penelitian

KETERANGAN	JUM LAH
Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di BEI tahun 2011-2015	143
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan	(52)
Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan	(22)
Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba negatif	(26)
Jumlah sampel	43

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

b. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Data yang dilihat adalah jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi. Deskripsi dari masing-masing variabel penelitian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
CSR	215	.24	.65	.4407	.08853
SIZE	215	.16	.23	.1872	.01513
ROE	215	-3.20	.15	-.9547	.57899
LEV	215	-.97	.87	-.1535	.33773
Valid N (listwise)	215				

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 215 data pengamatan pengungkapan CSR selama periode tahun 2011-2015 diperoleh rata-rata sebesar 0,4407 atau 44%. Hal ini berarti bahwa dalam satu periode *annual report*, perusahaan telah mengungkapkan CSR sebanyak 44% atau sekitar 34 hingga 35 item dari 79 item pengungkapan yang telah ditentukan dengan standar deviasi sebesar 0,08853. Sementara pengungkapan CSR terkecil sebesar 0,24 yang

dicapai oleh PT Cahaya Kalbar Tbk dan pengungkapan CSR terbesar adalah 0,65 yang dicapai oleh PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Surya Toto Indonesia Tbk. Hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya.

Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total aset selama periode pengamatan menunjukkan rata-rata sebesar 0,1872 atau rata-rata total aset perusahaan sebesar Rp 11.397.177.649.645 dengan standar deviasi sebesar 0,01513. Nilai minimum menunjukkan sebesar 0,16 atau Rp 87.419.114.499 yang dicapai oleh PT Kedaung Indah Can Tbk. Sedangkan nilai maksimum menunjukkan sebesar 0,23 atau Rp 245.435.000.000.000 yang dicapai oleh PT Astra International Tbk.

Variabel profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE) selama periode pengamatan menunjukkan rata-rata sebesar -0,9547 dengan standar deviasi sebesar 0,57899. Nilai profitabilitas minimum diperoleh sebesar -3,20 yang dicapai oleh PT Star Petrochem Tbk. Sedangkan nilai profitabilitas maksimum diperoleh sebesar 0,15 yang dicapai oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

Variabel *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) selama periode pengamatan menunjukkan rata-rata sebesar -0,1535 dengan standar deviasi sebesar 0,33773. Nilai *leverage* minimum diperoleh sebesar -0,97 yang dicapai oleh PT Mandom Indonesia Tbk. Sedangkan nilai *leverage* maksimum diperoleh sebesar 0,87 yang dicapai oleh PT Jembo Cable Company Tbk.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, data residual dikatakan berdistribusi normal bila nilai signifikansi atau nilai *Asymp Sig (2-tailed)* > 0,05. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, hasilnya seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		215
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0110023
	Std. Deviation	.08144891
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.039
	Positive	.036
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti > 0,05. Sehingga model regresi sudah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10.

Di bawah ini disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SIZE	.975	1.026
	ROE	.895	1.118
	LEV	.894	1.119

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa semua nilai *tolerance* variabel independen yang ada di atas 0,1 serta nilai VIF variabel independennya semua dibawah 10 yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas, maka model regresi yang ada layak untuk dipakai.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, salah satunya dapat dilakukan dengan uji glejser. Dengan menggunakan uji glejser, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. Di bawah ini hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-.014	.044		-.315	.753
	SIZE	.424	.233	.126	1.818	.070
	ROE	-.082	.187	-.031	-.436	.663
	LEV	-.013	.023	-.041	-.572	.568

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa semua nilai signifikansi variabel independen yang ada lebih dari 0,05 (Sig > 0,05) yang berarti bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW-Test)*. Dengan menggunakan uji *Durbin Watson* ini, akan didapatkan nilai DW. Jika nilai DW berada di antara -2 dan + 2 berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Di bawah ini hasil uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson*.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.438 ^a	.192	.180	.08016	.595

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 0,595 yaitu berada di antara -2 dan + 2 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi.

d. Uji Hipotesis

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science (SPSS)*, didapatkan tabel *Coefficients* seperti terlihat pada Tabel 7 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, salah satunya adalah persamaan regresi linier berganda.

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.075	.069		1.088	.278
	SIZE	1.970	.367	.337	5.369	.000
	ROE	.991	.295	.220	3.361	.001
	LEV	-.092	.036	-.166	2.537	.012

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Melihat nilai *Unstandardized Coefficients Beta* di atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan CSR} = 0,075 + 1,970 \text{ SIZE} + 0,991 \text{ ROE} - 0,092 \text{ LEV}$$

Berdasarkan model regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta sebesar 0,075 yang berarti jika variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* dianggap nol maka variabel pengungkapan CSR hanya sebesar 0,075.
- Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai sebesar 1,970 yang berarti jika variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan satu satuan, sementara variabel profitabilitas dan *leverage* diasumsikan tetap, maka pengungkapan CSR juga akan mengalami peningkatan sebesar 1,970.
- Koefisien regresi variabel profitabilitas diperoleh nilai sebesar 0,991 yang berarti jika variabel profitabilitas mengalami peningkatan satu satuan, sementara variabel ukuran perusahaan dan *leverage* diasumsikan tetap, maka pengungkapan CSR juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,991.
- Koefisien regresi variabel *leverage* diperoleh nilai sebesar -0,092 yang berarti bahwa jika variabel *leverage* mengalami peningkatan satu satuan, sementara variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas diasumsikan tetap, maka pengungkapan CSR juga akan mengalami penurunan sebesar 0,092.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas (*independent*) dalam hal ini ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (*dependent*) yaitu pengungkapan CSR. Adapun hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel *Anova* di bawah ini.

Tabel 8.
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.321	3	.107	16.670	.000 ^b
Residual	1.356	211	.006		
Total	1.677	214			

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang telah ditentukan sebesar 0,05 yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

3. Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat pada Tabel *Model Summary* hasil perhitungan dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science* (SPSS), seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 9.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.438 ^a	.192	.180	.08016

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,180 atau 18%. Ini berarti bahwa variabel independen berupa ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 sebesar 18% sedangkan sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Hasil Uji t penelitian ini dapat dilihat pada Tabel *Coefficients* 10 yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Guna lebih jelasnya dapat dilihat pada salinan tabel di bawah ini.

Tabel 10.
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.075	.069		1.088	.278
SIZE	1.970	.367	.337	5.369	.000
ROE	.991	.295	.220	3.361	.001
LEV	-.092	.036	-.166	-2.537	.012

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Guna menentukan H_0 maupun H_1 yang ditolak atau diterima maka kita dapat lihat dari nilai sig hitung $< 0,05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 karena nilai koefisien bernilai positif yaitu 1,970 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 karena nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,991 dan nilai signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Secara parsial *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 karena nilai koefisien bernilai negatif yaitu -0,092 dan nilai signifikansinya $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan *corporate social*

responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015, sehingga hipotesis satu (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan serta semakin rendah *leverage* perusahaan maka pengungkapan CSR akan semakin besar.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki nilai koefisien bernilai positif sebesar 1,970 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang telah ditentukan sebesar 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yang berarti hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat ukuran perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Artinya bahwa perusahaan besar yang dinilai dengan tingkat aset yang besar, maka akan mengungkapkan lebih banyak tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ukuran perusahaan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suhaenah (2012), Yuliatwati dan Sukirman (2015) serta Haryani (2015) yang berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Dan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2015) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian profitabilitas memiliki nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,991 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf yang telah ditentukan sebesar 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan diterima, artinya bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan akan meningkatkan dan memperluas informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian profitabilitas ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Suhaenah (2012), Yuliawati dan Sukirman (2015) serta Budiman (2015) yang berhasil menunjukkan pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Dan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yulius (2014) serta Haryani (2015) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian selanjutnya *leverage* memiliki nilai koefisien bernilai negatif sebesar -0,092 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari taraf yang telah ditentukan sebesar 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian, penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan artinya hipotesis keempat (H_4) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin terbatas tingkat pengungkapan CSR. Artinya bahwa perusahaan dengan tingkat utang atau *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan CSR, dikarenakan untuk mengurangi tekanan dari para kreditor karena pada umumnya para kreditor berharap kepentingannya mengenai kewajiban perusahaan didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan. Hasil penelitian *leverage* ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suhaenah (2012), Yuliawati dan Sukirman (2015) yang berhasil membuktikan pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Dan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yulius (2014) serta Haryani (2015) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,180 yang berarti 18% pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Dari presentasi yang tergolong rendah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Dengan melihat uraian di atas, maka dalam penelitian ini membuktikan bahwa dengan ukuran perusahaan yang besar, tingkat profitabilitas yang tinggi serta tingkat utang atau *leverage* yang rendah, maka akan meningkatkan pengungkapan CSR.

7. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
2. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
3. Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.
4. Secara parsial *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

Berdasarkan simpulan yang terdapat di atas maka saran yang dapat diberikan adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang terkait dengan pengungkapan CSR, seperti kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan lain-lain. Mengingat 82% dari nilai variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sehingga hasil penelitian tersebut menjadi lebih luas, dengan melakukan penelitian di luar perusahaan manufaktur, seperti menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisir suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan

- (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. K-AKPM 24. 23-26 Agustus 2006. Universitas Sanata Dharma Yogya.
- Brigham, E. F., & J., F. Houston. (2001). *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Budiman, N. A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2013. *Jurnal Riset Akuntansi*. ISSN : 2460-1233. Volume 1 No. 1., Mei 2015. Program Studi Akuntansi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Cahya, B. A. (2010). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Studi pada Bank di Indonesia Periode Tahun 2007-2008). Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Fahrizqi, A. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2014). *Corporate Social Responsibility*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haryani, R. D. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indraswari, G. D., & I. B., P. Astika. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan CSR. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. 11.1: 289-302.
- Karina, L. A. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Kasmir, S. M. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah (2012). Undang-undang No. 47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Republik Indonesia.
- Pradnyani, I. A., & E., A. Sisdyani. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. 11.2 (2015):384-397.
- Purwaningsih, R. P., & Suyanto. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Putri, R. A., & Y. J. Christiawan. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Pada Perusahaan-perusahaan yang mendapat penghargaan ISRA dan *Listed (Go-Public)* di Bursa Efek Indonesia

- (BEI) 2010-2012). *Business Accounting Review*, Vol. 2, No. 1, 2014. Universitas Kristen Petra.
- Rohmah, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di dalam Laporan *Sustainability* (Studi Empiris Pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2, Oktober 2015.
- Samryn, L. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, E. R. (2003). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat (*Go-Public*) di Bursa Efek Jakarta). Skripsi. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Sugiono, A., & E. Untung. (2016). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ketujuhbelas. Bandung: Alfabeta.
- Suhaenah. (2012). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Gunadarma.
- Sulistyoningsih, E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Triyanto, E. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Tanggungjawab Sosial (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2005-2008). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Udayasankar, K. (2007). *Corporate Social Responsibility and Firm Size*. *Journal of Business Ethics*. DOI 10.1007/s10551-007-9609-8. *National University of Singapore. NUS Business School*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____ No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Untung, H. B. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yintayani, N. N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009). Skripsi. Universitas Udayana (Unud). Denpasar.
- Yuliawati, R., & Sukirman. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Accounting Analysis Journal* 4 (4). ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.

**PENGUJIAN ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN
DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA AKRUAL**
(Studi pada perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia)
Ichwan¹, Suratno², Syahril Djaddang³

¹ Magister Akuntansi Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jakarta 12640, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta 12640, Indonesia

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji probabilitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2015. Cara yang dapat dilakukan manajemen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa manajemen laba melalui aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dalam laporan keuangan... Penelitian ini akan mengkaji menguji aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba akrual yang dilakukan oleh perusahaan. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang didownload dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik penyampaian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian ini sebanyak 34 perusahaan Property dan Real Estate di BEI pada tahun 2011-2015. Pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda dengan software SPSS versi 22.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen Laba; sedangkan Beban pajak tangguhan dan Perencanaan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba akrual.

Kata kunci : Aset pajak tangguhan, Beban pajak tangguhan, Perencanaan pajak, Manajemen laba Akrual.

Abstract: The purpose of this study was to examine the probability of earnings management conducted by the Property and Real Estate companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2011-2015. The study population was firm Property and Real Estate listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2015. Sample selection is done by using purposive sampling. The research sample as many as 34 companies Property and Real Estate in BEI in 2011-2015. Testing hypothesis using multiple regression with SPSS software version 22 .00. The results showed that the Deferred Tax Assets positive and significant effect terhadap management while tax expense Deferred Income and Tax Planning a significant negative effect on earnings management.

Keywords: Deferred tax assets, deferred tax expense, tax planning, earning management.

1. Pendahuluan

Laba merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang dihasilkan perusahaan. Prediksi informasi laba merupakan hal yang krusial bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Perbedaan tujuan pelaporan informasi laba tersebut mungkin campur tangan manajemen yang ditujukan untuk tujuan dan motivasi tertentu. Dengan demikian akan terjadi ketidakseimbangan informasi yang akan memicu munculnya suatu kondisi informasi yang disebut asimetris informasi. Asimetris antara manajemen dengan pemerintah dan *stockholders* lainnya dengan memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*Earning mangement*).

Mulford dan Comiskey (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals* (Gumanti, 2000). Manajer yang mengandalkan pada manajemen laba akrual saja akan berisiko jika realisasi akhir tahun defisit antara laba yang tidak dimanipulasi dengan target laba yang diinginkan melebihi jumlah yang dimungkinkan untuk memanipulasi akrual setelah akhir periode fiskal (Roychowdhury, 2006). Target laba yang tidak tercapai dianggap manajer tidak mempunyai kinerja yang baik sehingga kesempatan mendapatkan kompensasi akan hilang bahkan bisa berujung pada pemecatan manajer.

Waluyo (2014) menyatakan bahwa Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan menurut Phillips *et.al* (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi praktik manajemen laba oleh manajemen. Manajer sebagai pengelola perusahaan akan memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingannya atas

biaya pemilik perusahaan. Hal ini mungkin terjadi karena pengelola mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (Yuliana, 2008).

Yin dan Cheng (2004) berpendapat bahwa upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya. Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Hal ini terjadi karena di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu misalnya dapat terjadi pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008).

Fenomena manajemen laba pada bisnis *Property* dan *Real estate* sangat menarik untuk diamati sejak terjadinya krisis finansial global 2008 yang dimulai dari Amerika Serikat akibat *subprime mortgage* dan menjangar keseluruh dunia yang juga berdampak pada bisnis *Property* dan *Real Estate* Indonesia. Namun hal ini tidak menyurutkan perkembangan bisnis *Property dan Real Estate* untuk terus melakukan ekspansi. Ekspansi bisnis *Property dan Real Estate* dari tahun pascakrisis 2003 hingga 2008 terus meningkat, *Property dan Real Estate* pada tahun 2009 pemerintah akan membuat kebijakan terobosan yaitu membuka akses yang lebih luas bagi investor asing untuk masuk ke bisnis *property* Indonesia. Manajer membutuhkan penilaian dan perkiraan yang berhubungan dengan nilai masa depan dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian dan perkiraan tersebut memberikan fleksibilitas pada manajer dalam menyusun laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No.1 tentang penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual (*accrual basic*).

Fleksibilitas yang tersedia memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. PSAK No. 46 memberikan kebebasan kepada manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan. Pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Implikasi PSAK No. 46 yang dikaitkan dengan isu manajemen laba belum banyak diuji secara empiris di Indonesia.

Berbagai penelitian tentang manajemen laba dengan desain kausal yang melibatkan penggunaan variabel Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian merupakan *research gap* yang menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian Singkianti (2015) yang menggunakan konstruk pengaruh asset atau aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba mengkonfirmasi hasil bahwa aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan juga oleh Arista (2013). Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Singkiati dan Aris (2015) yang menyatakan bahwa Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Sementara itu, penelitian dengan topik manajemen laba dikaitkan dengan beban pajak tangguhan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Ulfa (2013) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan Singkiati dan Aris (2015) dan Setyawan (2015) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil berbeda diperoleh dari hasil penelitian Cahyaningrum (2012) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian dengan topik manajemen laba dikaitkan perencanaan pajak telah mengkonfirmasi hasil yang berbeda pula. Aditama dan Purwaningsih (2013) menyatakan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Berbeda dengan penelitian Ulfa (2013) yang menyatakan

Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Manajemen Laba dan *Agency Theory*

Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting, membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Manajer cenderung memilih kebijakan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi akrual. Manajemen laba akrual dapat diukur dengan model *discretionary accrual* dengan *modified Jones* yang dimodifikasi oleh Kothari et al. (2005) yang kemudian didefinisikan oleh Tucker dan Zarowin (2005).

Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual memberikan kesempatan kepada manajer untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals* (Gumanti, 2000). *Discretionary accruals* merupakan model yang digunakan manajemen untuk melakukan praktik meratakan laba, sedangkan menurut Syahril (2016) manajemen akrual muncul dari laba akuntansi (akrual) sebagai tesa dengan manajemen laba sebagai anti tesa melahirkan manajemen akrual.

2.2. Teori Keagenan, Teori Akuntansi Positif dan Teori Stakeholder

Pandangan *agency theory* yakni adanya pemisahan antara pihak principal dan agent yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Maksud dengan principal dalam teori keagenan ini yakni pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya menurut Sanjaya dan Sulistyanto (2004).

Teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer tersebut terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan Scott (2003). Menurut Watts dan Zimmerman (1990) Teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam *stakeholder theory* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis perusahaan, dan pihak lainnya. Gray *et al.* (1995) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders*

2.3. Pajak Tanggahan (*Deferred Tax Expense*), Beban Pajak Tanggahan, Perencanaan Aset Pajak dan Manajemen Laba

Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa **aset pajak tanggahan** (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi.

PSAK No 46 menyebutkan bahwa apabila perbedaan temporer kena pajak tidak memadai yang berhubungan dengan dinas perpajakan yang sama dan perusahaan, maka aset pajak tanggahan diakui sepanjang besar kemungkinan perusahaan memiliki laba fiskal memadai yang berhubungan dengan dinas perpajakan dan perusahaan yang sama pada periode yang sama sebagai balikan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Menurut Phillips, *et al.* (2003), **beban pajak tanggahan** adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi. Kewajiban tanggahan bersih diperoleh dari selisih antara kewajiban pajak tanggahan dengan aktiva pajak tanggahan menurut Djamiluddin, dkk (2008). Suandy (2008) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan harus diakui sebagai suatu kewajiban. Agoes dan Trisnawati, (2010) mengungkapkan bahwa kewajiban pajak tanggahan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal.

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya melakukan penghematan pajak secara legal. (Ompusunggu, 2011). Sedangkan menurut Erly Suandy (2011), adalah sebagai berikut Perencanaan Pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang.

Manajemen laba merupakan manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya (Mulford dan Comiskey, 2010). Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals* (Gumanti, 2000). Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals* (Gumanti, 2000)

2.4. Pengembangan Hipotesis

Burgstahler, *et al.* (2002) menguji pengaruh aset pajak tanggahan terhadap manajemen laba selama tahun 1993-1998 terhadap 482 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tanggahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Frank dan Rego (2006) meneliti 2.243 perusahaan untuk mengetahui pengaruh aset pajak tanggahan terhadap manajemen laba selama tahun 1993-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tanggahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba (Dewi dan Fenny, 2011).

Manajer memanfaatkan aset pajak tanggahan pada laporan keuangan komersial untuk melakukan manajemen laba, sehingga hal

ini dapat berimbas pada laporan keuangan fiskalnya (Widiastuti dan Chusniah; 2011).

H1 : Aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Yulianti (2005), Rafay and Ajmal (2014), Hakim dan Praptoyo (2015) menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Philip *et al.* (2003), Yulianti (2005) dan Ulfa (2013) melakukan pengujian terhadap beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi manajemen laba.

Berdasarkan teori akuntansi positif dan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat diasumsikan bahwa dengan adanya beban pajak tangguhan akan memberikan implikasi positif terhadap penurunan manajemen laba akrual. Dari analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2 : Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Yin dan Cheng (2004) berpendapat bahwa upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya. Pada umumnya, di dalam perusahaan terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu misalnya dapat terjadi pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008).

Sumomba dan Hutomo (2012) dalam penelitiannya menarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba, hal ini disebabkan manajemen selalu merespon perubahan tarif

pajak, baik itu kenaikan tarif pajak atau penurunan tarif pajak yang dianggap oleh manajemen sebagai peluang “emas” untuk memberikan profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan datang.

Penelitian Ulfa (2013) dan Anggreani (2013) menyatakan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan pajak.

Berdasarkan dari teori akuntansi positif dan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat diasumsikan bahwa dengan adanya perencanaan pajak akan memberikan implikasi positif terhadap penurunan manajemen laba akrual. Dari analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H3 : Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Gambar 1 Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah dan data yang digunakan, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan merupakan rancangan penelitian kausalitas. Manajemen laba akrual dengan mendasarkan pada proksi *discretionary accruals*, penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* dengan *modified Jones* yang dimodifikasi oleh Kothari et al. (2005)

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek selama periode 2011-2015. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri property dan real estate yang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

3.2 Definisi Operasional Variabel

a. Asset Pajak Tangguhan (X_1)

Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi. Dalam Penelitian ini aset tangguhan sebagai variabel bebas yang diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t.:

$$DTA_{it} = \frac{\Delta \text{Asset Pajak Tangguhan } i_t}{\text{Asset Pajak Tangguhan } t}$$

b. Beban Pajak Tangguhan (X_2)

Menurut Phillips, et al. (2003), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Beban pajak tangguhan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset. Pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang dihitung dengan proposional. Berdasarkan penelitian Phillips, et al. (2003), yang merupakan indikator Beban Pajak Tangguhan (DTE) dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini aset tangguhan sebagai variabel bebas yang diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada

akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t.:

$$DTE_{it} = \frac{DTE_{it}}{TA_{i,t-1}}$$

Keterangan :

DTE_{it} = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

TA_{i,t-1} = Total asset perusahaan i pada tahun t-1.

c. Perencanaan Pajak (X_3)

Perencanaan pajak adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak ditahun berjalan ataupun di tahun yang akan datang guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pengukuran Perencanaan Pajak dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut menurut Wijaya dan Martani (2011) :

$$TAX PLAN = \frac{\sum_t^{t-1} (TP_t \cdot PTI - CTE) / 4}{TA_t}$$

Keterangan :

TAX PLAN : Perencanaan pajak

PTI : *Pre-tax income*

(pendapatan sebelum kena pajak)

CTE : *Current portion of total tax expence* (beban pajak kini)

TP : Tarif pajak

TA : Total asset

d. Manajemen Laba (Y)

Penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* dengan *modified Jones* yang dimodifikasi oleh Kothari et al. (2005). Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling *robust*. Sama halnya manajemen laba berbasis *aggregate accruals* yang lain, model ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.

$$TAC_{it} = \alpha_0 (1/Asset_{it-1}) + \beta_1 [(\Delta Sales_{it} - \Delta Recit) / Asset_{it-1}] + \beta_2 (PPE_{it} / Asset_{it-1}) + \beta_3 ROA_{it-1} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Tacit = Total accruals perusahaan i pada tahun t

Assetit-1 = Logaritma total aset perusahaan i pada tahun t-1

Δ Salesit = Perubahan penjualan perusahaan i pada tahun t dengan tahun t-1

Δ ARecit = Perubahan piutang dagang perusahaan i pada tahun t dengan tahun t-1

PPEit = Nilai perolehan aktiva tetap pada perusahaan i pada tahun t

ROAit-1 = Rasio Return On Asset pada perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta\beta_1\beta_2$ = Estimasi non-discretionary accruals

ϵ_{it} = error term

Total accruals pada model tersebut berasal dari perhitungan:

$TAC_{it} = \text{Operating Income}_{it} - CFO_{it}$

Keterangan:

TAC_{it} = Total accruals perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Logaritma total aset perusahaan i pada tahun t-1

Non Discretionary Accrual (NDAC) merupakan nilai prediksi atau *fitted value* dari model diatas, dan *Discretionary Accrual* (DAC) merupakan selisih dari *Total Accrual* (TAC) dengan *Non Discretionary Accrual* (NDAC). Berikut adalah perhitungan tersebut:

$$DAC_{it} = TAC_{it} - NDAC_{it}$$

Keterangan:

DAC_{it} = *Discretionary Accrual* perusahaan i pada tahun t

TAC_{it} = *Total accruals* perusahaan i pada tahun t

$NDAC_{it}$ = *Non Discretionary Accrual* i pada tahun t

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor Property dan Real Estate

yang *go public* dan terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 yang telah dipublikasikan.

3.4 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda. Persamaan model regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector industri Property dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2011 – 2015, dengan jumlah populasi sebesar 34 perusahaan. Ukuran sampel berjumlah 34 perusahaan selama 5 tahun sehingga data yang diolah berjumlah 104 data.

4.2 . Pengujian Kelayakan Model dan Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Model regresi akan dapat dilakukan dan dinyatakan baik jika memenuhi uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dijelaskan pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Variabel Independen		
Pengujian Multikolonieritas		
	Tolerans	VIF
Aset Pajak Tangguhan	0.982	1.018
Beban Pajak Tangguhan	0.984	1.016
Perencanaan Pajak	0.987	1.013
Pengujian Heterokedastisit as (Uji Park)		
	Sig. t-test	
Asset Pajak Tangguhan (Ln X1)	1.053	
Beban Pajak Tangguhan (Ln X2)	-.645	

Perencanaan Pajak
(ln X3)
t tabel -1.602
1.97436

Pengujian Autokorelasi
Durbin-Watson test 1.761

Pengujian Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov) Sig. t-test

Asset Pajak Tangguhan 0.200
Beban Pajak Tangguhan 0.099
Perencanaan Pajak 0.098

Pengujian Autokorelasi
Durbin-Watson test 1.761

Tabel 2
Ringkasan Pengujian Hipotesis

Variabel Independen			
Pengujian hipotesis	Coefficien t	t value	Sign
Constant	61.981		
Aset Pajak Tangguhan	577.760	2.207	0,002
Beban Pajak Tangguhan	-12856.578	3.182	0,000
Perencanaan Pajak	258.518	2.611	0,010
R square	.524		
Adjust R square	.427		
F statistik	2.810		
Signifikan F statistic	0,001		
Variabel Dependen : Manajemen Laba			
N = 103			
*Tingkat signifikan 5%			

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan menggunakan regresi linear berganda dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai signifikansi tiap variabel dibandingkan dengan tingkat alpha 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi tiap variabel dibawah 0,05 maka variabel independen terhadap probabilitas terjadinya variabel dependen.

Uji masing-masing koefisien regresi linear sebagai berikut : 1) Variabel aset pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan. 2) Variabel beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan. 3) Variabel perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan. Persamaan regresi yang terbentuk dari penelitian ini adalah :

$$EM = 61.981 + 577.760 \text{ APT-} \\ 12856.578 \text{ BPT} - 258,518 \text{ TAX PLAN}$$

4.3 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi mengenai manajemen laba dan menggunakan variabel keuangan seperti aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 34 perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang menjadi sampel lewat teknik *purposive sampling*. Periode penelitian ini meliputi tahun 2011 hingga 2015 (5 tahun). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Ringkasan hasil pengujian ketiga hipotesis yang telah dilakukan dinyatakan dalam tabel 4.3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil
1	Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba	Mendukung
2	Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba	Mendukung
3	Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba	Mendukung

Sumber: data diolah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Adanya PSAK 46 yang mengatur tentang pajak tanggungan tidak menjamin perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba. Beban pajak tanggungan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajer untuk menentukan metode dan perkiraan dibandingkan yang diperbolehkan menurut pajak. Hal ini membuat manajer memanfaatkan celah untuk melakukan manipulasi besarnya beban pajak tanggungan yang dimiliki (Yulianti, 2005). Besarnya jumlah beban pajak tanggungan mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2015) yang memberikan hasil bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Berdasarkan realitas tersebut dengan dilakukannya perencanaan melalui kedua mekanisme tersebut maka menurunkan laba sebelum pajak. Apabila perusahaan

memperoleh revenu/pendapatan yang besar maka akan menghasilkan laba yang besar. Dengan kondisi ini maka perusahaan akan membuat tax planning yang semakin besar pula. Perusahaan dengan pembayaran tsb cenderung akan mengupayakan penurunan pada nilai laba perusahaan melalui discretionary akrual. Secara sederhana ketika perencanaan meningkat maka perusahaan akan menurunkan nilai discretionary yang merupakan proksi manajemen laba. Dengan demikian perencanaan pajak berpengaruh negatif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian ketiga hipotesis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Aset pajak tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industry property dan real estate yang terdaftar di BEI.
2. Beban pajak tanggungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industry property dan real estate yang terdaftar di BEI.
3. Perencanaan Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industry property dan real estate yang terdaftar di BEI.

Hasil penelitian juga didukung oleh fenomena yang terjadi bahwa praktik manajemen laba yang marak dilakukan adalah dengan cara meminimalkan laba melalui beban pajak tanggungan dan menggeser pengakuan pendapatan atau beban dengan perencanaan pajak untuk menghindari pajak. Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya meneliti satu sektor dalam perusahaan manufaktur yaitu sektor property dan real estate.
2. Periode penelitian hanya sebatas 5 tahun yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berdasarkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian yang akan datang diharapkan untuk :

1. Menggunakan jenis industri lain untuk mengetahui pengaruh variabel yang diteliti pada jenis industri lain yang lebih luas.
2. Memperpanjang periode penelitian guna memperoleh kemungkinan hasil penelitian lain yang terbatas pada penelitian ini akibat pendeknya periode penelitian.

Daftar Pustaka

- Aditama, Ferry., Anna Purwaningsih. 2013. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2010). Akuntansi Perpajakan. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Anggraeni, Fanny, 2013. Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal, Fakultas Ekonomi Universitas computer Indonesia, Bandung.
- Barus, Andreani Caroline dan Setiawati, Kiki. 2015. *Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 5, Nomor 01.
- Burgstahler, David C., and Ilia D. Dichev, 1997. *Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses*. Journal of Accounting and Economics, vol 24 (1997), pp. 99 – 126.
- Cahyaningrum, Eka Widayati, 2012, *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan LQ 45*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Dhaneswari, Nadia dan Widuri, Retnaningtyas. 2013. *Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Praktik Manajemen Laba di Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012*. Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2.
- Ghozali Imam & Chariri Anis(2007).Teori Akuntansi:(Edisi 3)Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gumanti, Tatang Ary. 2000. "Earnings Management: Suatu Telaah Pustaka", Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 2 Nomor 2, halaman 104-115.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan*. <http://tempdata.iaiglobal.or.id/>
- Hasanah, Lutfatul 2014 *Pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap manajemen laba industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2010-2014*.
- Mulford, Charless W. dan Eugene E. Comiskey. 2010. Deteksi Kecurangan Akuntansi The Financial Numbers Game, Jakarta: PPM Manajemen.
- Phillips, John., M. Pincus and S. Rego. 2003. *Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense*. The Accounting Review, vol 78, pp.491 – 521.
- Rafay, A., & Ajmal, M. M. (2014). [Earnings Management through Deferred Taxes Recognized under IAS 12: Evidence from Pakistan](#). *Lahore Journal of Business*, 3(1), 1-19.

Rahmi, Aulia. 2013. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Manajemen Laba pada Saat Seasoned Equity Offerings*. Jurnal Akuntansi, Volume 1, No 3.

Singkianti, Inasa and , Drs. M. Abdul Aris, M.Si. (2015) *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syahril Djaddang, *Determinan Manajemen Akrual & Volatilitas Laba Pada Perusahaan Hedgers & Unhedgers (Perspektif Opportunistik dan Kontrak Efisiensi)*

Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Sumomba, Christina Ranty., dan YB. Sigit Hutomo. 2012. "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba". *Kinerja*, Vol.16, No.2, Hal 103-115

Ulfah, Yana. 2013. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Widiastuti, Ni Putu Eka., Eka Chusniah. 2011. "Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan Discretionary Accrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI". *EconoSains* Volume IX Nomor 1

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Yin, Jennifer, & Agnes Cheng. 2004. *Earning*

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL BUMI WIYATA DEPOK

Krisna Sudjana dan Aulia Selvia Ambar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kepemimpinan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap bagian *house keeping* hotel bumi wiyata Depok yang berjumlah 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada hotel Bumi wiyata Depok. Secara simultan (bersama sama), variabel kepemimpinan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok, hal ini dapat diketahui dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel ($242,551 > 2,021$). Besarnya pengaruh variabel kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok sebesar 92,8 % , sedangkan sisanya sebesar 7,1, % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah agar gaya kepemimpinan dan motivasi kerja karyawan dipertahankan dan ditingkatkan, karena kedua variabel tersebut terbukti sangat mempengaruhi kinerja karyawan,

Kata kunci : kepemimpinan, motivasi , kinerja

ABSTRAC

This study was to determine whether the effect of leadership and motivation to employees performance at Bumi Wiyata. In this study the authors used several theories of the figure associated with this research. As Human Resources theory, a theory of leadership, motivation theory and performance theory. The author uses quantitative data, which is analyzing data on the indicators that affect leadership style, motivation and performance involving employees Bumi Wiyata using questionnaires as collateral so that various data required were obtained. Which is then compared with the various theories learned in college. So that it can be seen whether the strategy has been implemented properly or not. Based on the data that has been processed can be seen leadership can affect the performance of employees is 82.7% and motivation can affect the performance of 91.2% and the yield on the calculation of T test the hypothesis can be accepted.

Keywords: leadership, motivation, performance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas dirinya.. Sumber daya manusia atau karyawan saat ini memiliki peranan sangat penting dalam berbagai sektor. Begitu penting peranan sumber daya manusia menuntut perusahaan untuk memperhatikan secara serius dan menyeluruh agar sumber daya manusia dapat mencapai apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Dalam perusahaan sumber daya manusia harus mendapat perhatian yang khusus dari pimpinan perusahaan. Berhasil atau tidaknya tujuan perusahaan tergantung dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut..

Pemimpin mempunyai tugas penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa karyawan merupakan asset yang paling banyak mempengaruhi produktivitas perusahaan. Tanpa disadari bahwa terdapat ketergantungan antara perusahaan dengan karyawan. Terdapat dua keadaan yang saling berhubungan, keadaan pertama karyawan di tuntut untuk bekerja secara optimal, keadaan kedua, perusahaan harus mengerti akan kebutuhan setiap karyawannya.

Kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam organisasi, dimana pimpinan bertugas untuk mengawasi serta mengontrol jalannya suatu organisasi. Peran pemimpin disini sangat krusial yang menjamin serta memastikan organisasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditargetkan

Konsep kepemimpinan bukanlah semata-mata berbentuk instruksi, melainkan lebih merupakan motivasi dan pemicu yang dapat memberi inspirasi kepada bawahan, sehingga inspirasi dan kreativitas bawahan berkembang secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menentukan meningkatnya kinerja karyawan adalah faktor motivasi. Jika ingin meningkatkan kinerja

karyawan, perusahaan perlu memahami dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan.

Motivasi merupakan salah satu faktor kunci seorang karyawan untuk bekerja secara optimal. Kegiatan memotivasi berkaitan dengan sejauh mana komitmen seseorang terhadap pekerjaannya. Karyawan yang motivasinya terhadap suatu pekerjaan rendah atau turun tidak memiliki komitmen terhadap pelaksanaan/penyelesaian pekerjaannya. Sebaliknya, karyawan yang motivasinya terhadap suatu pekerjaan tinggi, akan memiliki komitmen terhadap penyelesaian pekerjaan

Motivasi pegawai kebersihan (*house keeping*) Hotel bumi wiyata Depok perlu ditingkat. Beberapa lokasi yang ada di hotel bumi wiyata masih terlihat belum bersih, hal ini terutama disebabkan para petugas kebersihan (*housekeeping*) tidak cekatan dalam menangani kebersihan di hotel bumi wiyata Depok. Peningkatan motivasi bekerja pegawai kebersihan (*house keeping*) Hotel bumi wiyata Depok bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri seperti kondisi pekerjaan dan atasan para karyawannya tersebut.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, saampel yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap bagian *housekeeping* hotel bumi wiyata Depok.

C. Rumusan Masalah

- 1) Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok?
- 2) Apakah terdapat pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok?
- 3) Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok?
- 4) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan secara parsial terhadap

- kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok
 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok
 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Bumi Wiyata Depok ?

LANDASAN TEORI

A. KEPEMIMPINAN

1. Pengertian Kepemimpinan

Robbins (2014:4) mengatakan bahwa kepemimpinan pada hakekatnya adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok atau organisasi, agar bersedia melakukan kegiatan/bekerja untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi.

Untuk dapat mempengaruhi anggota organisasi mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan kepribadian seorang pemimpin yang tangguh. Sudaryono (2014:168) mengatakan bahwa kepribadian seorang pemimpin yang tangguh harus mempunyai sifat sifat atau karekter sebagai berikut :

1. Intelegensi atau kecerdasan
2. Kematangan dan keluasan pandangan sosial
3. Memiliki motivasi dan keinginan berprestasi
4. Memiliki hubungan manusiawi

Seorang pemimpin tidak lepas pula dari Selain kepribadian yang tangguh, keberhasilan seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dipengaruhi juga oleh gaya bersikap dan bertindak seorang pemimpin. Gaya bersikap dan bertindak seorang pimpinan atau disebut juga gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat terlihat dari cara seorang

pemimpin dalam melakukan pengambilan keputusan, cara memberikan intruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara mengendalikan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi atau hukuman (Nawawi 2014:172).

Salah satu gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan dan motivasi karyawan adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini dapat membangkitkan karyawan untuk bekerja lebih baik, sehingga kinerja karyawan dapat lebih tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan sebelumnya (Bass dalam Yulk 2009)

Kepemimpinan transformasional hadir menjawab tantangan jaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapi saat ini bukan zaman ketika manusia menerima segala apa yang menimpanya, tetapi zaman dimana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikan secara kemanusiaan.

Kinicki dalam Sudaryono (2014:206) mengatakan gaya kepemimpinan transformasional banyak menghasilkan perubahan organisasi secara signifikan karena banyak bentuk kepemimpinan ini menekankan pada tingkatan yang lebih tinggi pada motivasi intrinsik, kepercayaan, komitmen dan loyalitas dari bawahan. Dalam kepemimpinan transformasional seorang pemimpin memberikan perhatian dan peduli terhadap kebutuhan perkembangan setiap bawahannya. Pemimpin mengubah kesadaran bawahannya terhadap isu-isu yang ada dengan membantu mereka melihat masalah dengan sudut pandang yang baru. Pemimpin tranformasional juga mampu untuk memberi semangat, mendorong dan mengilhami bawahannya untuk memberikan usaha ekstra untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Indikator Kepemimpinan

Robbins (2014:208) mengatakan ada beberapa indikator kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dan membangkit semangat kerja karyawan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Visi dan misi. Menanamkan kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan

2. Mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan symbol untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana
3. Mendorong intelegensi. Rasionalitas dan pemecahan masalah secara hati-hati
4. Memberikan perhatian pribadi, melayani secara pribadi, melatih dan menasihati

B. MOTIVASI

1. Pengertian Motivasi

Usman dalam Torang (2014:58) menjelaskan bahwa motivasi pada hakekatnya adalah proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Karyawan yang mempunyai motivasi kuat adalah karyawan yang mempunyai dorongan kuat untuk maju lebih unggul dari pada yang lain, dengan menggunakan prinsip kejujuran, tidak cepat merasa puas, inovatif dan tanpa frustrasi berlebihan dalam menghadapi aneka perubahan serta mempunyai daya adaptabilitas yang tinggi.

Pada dasarnya motivasi dapat berasal dari internal dan eksternal karyawan, motivasi yang bersala dari eksternal antara lain dari faktor pemimpin. Faktor pemimpin dapat membangkitkan motivasi karyawan atau sebaliknya malah menurunkan motivasi karyawan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memotivasi karyawan bekerja lebih baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Dalam memotivasi karyawan di organisasi, seorang pemimpin berhadapan dengan persoalan yang dapat mempengaruhi setiap karyawan dalam bekerja, yaitu kemauan dan kemampuan karyawan. Seorang pemimpin dapat mengatasi lemahnya kemauan seorang karyawan dalam bekerja dengan memotivasi, di sisi lain minimnya kemampuan karyawan dapat diatasi dengan mengikutkan mereka dalam pendidikan dan latihan.

Untuk meningkat motivasi karyawan bekerja, faktor kebutuhan setiap karyawan juga harus di perhatikan oleh pimpinan perusahaan, apabila faktor kebutuhan karyawan terpenuhi, maka karyawan dapat termotivasi bekerja lebih

baik, sebaliknya apabila faktor kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka karyawan tidak termotivasi bekerja lebih baik

2. Indikator Motivasi

Salah satu teori motivasi yang menerangkan kebutuhan setiap individu adalah

teori dari Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa seorang bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Maslow mengelompokkan kebutuhan tersebut menjadi lima katagori. lima katagori tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk piramida Abraham Maslow. Sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi, maka seseorang tidak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi.

Maslow dalam Ardana (2012 : 194) menyebutkan katagori kebutuhan tersebut di mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisiologis

Sebagai kebutuhan yang paling mendasar berkaitan langsung dengan keberadaan atau kelangsungan hidup manusia. Perwujudan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan merupakan contoh kongkrit dalam kebutuhan fisiologis ini. Pemenuhan kebutuhan fisiologis ini biasanya dilakukan dengan mempergunakan uang sebagai sarana. Walaupun demikian perlu diingat bahwa peranan uang adalah lebih besar dari pada sekedar sebagai sarana pemuas kebutuhan fisiologis.

2. Rasa aman.

Bentuk dari kebutuhan rasa aman yang paling mudah di simak adalah keinginan manusia untuk terbebas dari bahaya yang mengancam kehidupannya. Banyak hal yang dapat mengancam atau setidaknya-tidaknya mengusik ketentraman seseorang. Penanganan terhadap kebutuhan rasa aman ini, dapat dilakukan dengan cara positif yaitu melalui berbagai macam program seperti asuransi, pension dan lain-lain. Atau dengan cara negatif yaitu dengan penetapan berbagai macam sanksi seperti teguran, pemindahan bahkan pemecatan.

3. Kebutuhan sosial.

Manusia adalah makhluk sosial sehingga suka bahkan butuh berhubungan dengan orang lain dan menjadi bagian dari yang lain. Motivasi

untuk berafiliasi seperti itu tidak selalu demi persahabatan namun dapat juga untuk mengkonfirmasi keyakinannya. Timbulnya kelompok informal dalam suatu organisasi merupakan gejala umum yang terjadi. keserasian serta keterpaduan antara tujuan kelompok informal dengan organisasi dapat menjadi suatu asset besar demi peningkatan produktivitas.

4. Penghargaan.

Melalui berbagai macam upaya, orang ingin dirinya dipandang penting. Hal ini merupakan salah satu contoh dari kebutuhan penghargaan ini. Banyak orang memenuhinya dengan melalui macam-macam simbol status kebendaan secara mencolok segera dapat diketahui orang, yang lain merupakan prestasi pribadi. Namun demikian, kebutuhan akan prestise ini pada dasarnya memiliki batasan tertentu. Apabila seseorang merasa lelah sampai pada tingkat yang dianggapnya “puncak” maka persoalannya bukan lagi peningkatan melainkan bagaimana mempertahankannya.

5. Aktualisasi diri.

Ini merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam hirarki, tetapi juga paling kurang dipahami orang. Pada hakekatnya kebutuhan ini mendorong orang untuk melakukan apa yang dia mampu lakukan dalam perwujudan diri yang terbaik. Pengalaman masa lalu, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, sangat besar pengaruhnya terhadap aktualisasi diri.

C. KINERJA

1. Pengertian Kinerja

Mathis dan Jackson dalam Priansa (2014:269) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya. Kinerja pada dasarnya adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan akan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan, yang sering disebut juga sebagai standar pekerjaan (job standart).

Kinerja karyawan sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam merealisasikan berbagai tujuannya. Hal tersebut disebabkan karena karyawan merupakan orang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengarahan, serta melakukan pengendalian terhadap berbagai aktivitas perusahaan. Tanpa adanya karyawan yang kompeten, mustahil perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Kinerja seorang karyawan haruslah dilakukan penilaian oleh organisasi dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan. Wilson Bangun (2012:231) mengartikan penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan dapat dikatakan kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori baik, sebaliknya, bila seorang karyawan yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau berkinerja rendah.

Dari beberapa pendapat ahli, penulis menyimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan, baik secara kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan tugas dan perannya di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kinerja karyawan yang efektif adalah apabila karyawan mampu memenuhi sasaran dan standar kinerja yang terdapat dalam sebuah pekerjaan. Semakin baik seorang karyawan memenuhi sasaran dan standar yang terdapat dalam sebuah pekerjaan, berarti kinerjanya semakin optimal.

2. Indikator Kinerja

Menurut Bangun (2012:234) indikator yang dapat diukur dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pekerjaan

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakannya, atau setiap

karyawan dapat mengerjakan berapa unit pekerjaan.

2) Kualitas pekerjaan

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sampai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut.

3) Ketepatan waktu

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. Demikian pula, suatu pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu karena batas waktu pesanan pelanggan dan penggunaan hasil produksi. Pelanggan sudah melakukan pemesanan produk sampai batas waktu tertentu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pihak perusahaan harus menghasilkannya tepat waktu. Suatu jenis produk tertentu hanya dapat digunakan sampai batas waktu tertentu saja, ini menuntut agar diselesaikan tepat waktu, karena akan berpengaruh atas penggunaannya.

4) Kehadiran

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja dalam seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya.

5) Kemampuan Kerja Sama

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga kerjasama antar karyawan sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan survei langsung ke objek penelitian. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Hasil data yang didapat dari responden dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif

Penelitian ini dilakukan di hotel bumi wiyata yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Kemiri muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Hotel Bumi Wiyata termasuk dalam kategori hotel berbintang tiga yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1994 dengan luas area ± 11 ha.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang akan kita teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan tetap hotel bumi wiyata Depok. Sebagian dari populasi dinamakan sampel, jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada hotel bumi wiyata Depok bagian *housekeeping*.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap pada hotel bumi wiyata Depok bagian *housekeeping* yang berjumlah 40 orang.

OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini dibedakan menjadi beberapa kriteria yaitu : Jenis kelamin, usia dan pendidikan. Karakteristik

responden dengan berbagai kriteria tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki laki	34	85
2	Perempuan	6	15
Total		40	100

2. Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	< 20 tahun	2	5
2	20-25 tahun	21	52,5
3	26-30 tahun	16	40
4	>30 tahun	1	2,5
Total		40	100

3. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	< SMK	2	5
2	SMK	34	85
3	D3	4	10
Total		40	100

Sumber : data diolah dari hasil penelitian

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya butir pertanyaan pada sebuah kuesioner. Pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid pada kuesioner, apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur. Syarat minimum butir pernyataan atau pertanyaan dianggap valid adalah hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, apabila r tabel < r hitung maka dikatakan valid. Batas minimum butir pernyataan/pertanyaan dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r) butir pertanyaan tersebut bernilai lebih besar atau sama dengan 0,3.

Berikut di bawah ini disajikan hasil uji validitas dari setiap butir pernyataan pada setiap variabel :

a) Variabel Kepemimpinan (X1)

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,695	0,3	Valid
2	0,709	0,3	Valid
3	0,675	0,3	Valid
4	0,650	0,3	Valid
5	0,720	0,3	Valid

b) Variabel Motivasi (X2)

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,740	0,3	Valid
2	0,769	0,3	Valid
3	0,826	0,3	Valid
4	0,839	0,3	Valid
5	0,787	0,3	Valid
6	0,720	0,3	Valid
7	0,821	0,3	Valid
8	0,889	0,3	Valid
9	0,820	0,3	Valid
10	0,740	0,3	Valid

c) Variabel Kinerja (Y)

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,707	0,3	Valid
2	0,642	0,3	Valid
3	0,716	0,3	Valid
4	0,734	0,3	Valid
5	0,625	0,3	Valid
6	0,634	0,3	Valid
7	0,704	0,3	Valid
8	0,754	0,3	Valid
9	0,712	0,3	Valid
10	0,593	0,3	Valid
11	0,682	0,3	Valid
12	0,639	0,3	Valid
13	0,664	0,3	Valid
14	0,733	0,3	Valid
15	0,634	0,3	Valid

Sumber : Data primer di olah dari SPSS

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil skor validitas atau r hitung dari seluruh pernyataan variabel kepemimpinan, motivasi dan kinerja karyawan lebih besar dari skor r tabel yang bernilai 0,3, ini berarti setiap pernyataan tersebut dinyatakan valid.

d) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas (keandalan) digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan/ Pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan/ pernyataan. Instrumen yang reliable adalah instrument yang digunakan untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Suatu instrumen dapat dikatakan handal (*reliabel*) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

Hasil uji reliabilitas variabel kepemimpinan, motivasi dan kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha (α)	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepemimpinan (X ₁)	0,867	0,60	Reliabel
Motivasi (X ₂)	0,952	0,60	Reliabel
Kinerja (Y)	0,936	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil koefisien alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60 dan juga bernilai positif, hal ini menunjukkan setiap pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk di uji lebih lanjut.

e) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai pada asumsi regresi selanjutnya. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan diagram P-P Plot. Data dikatakan terdistribusi normal, jika data atau titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil dari uji normalitas data dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik : Uji Normalitas

dari grafik P plot diatas terlihat plot-plot atau titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data tersebut normal

f) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Untuk melihat tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor), apabila nilai VIF pada variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Hasil dari uji multikolinearitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,760	2,016		3,353	,002		
kepemimpinan	,774	,259	,286	2,985	,005	,208	4,807
motivasi	,936	,128	,700	7,296	,000	,208	4,807

a. Dependent Variable: kinerja
Sumber : Hasil penelitian, diolah dengan program SPSS 22

Dari tabel di atas, terlihat Nilai VIF X1 (kepemimpinan) dan VIF X2 (motivasi) sebesar 4,807. Semuanya lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas.

g) Regresi Linier Berganda

Regresi digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabelnya. Istilah

regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Regresi digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.:

Tabel : Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Kinerja	6,760	2,016		3,353	,002
	Kepemimpinan	,774	,259	,286	2,985	,005
	Motivasi	,936	,128	,700	7,296	,000

a. Dependent Variable: kinerja
Sumber : data diolah dari SPSS

Dari tabel diatas didapat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 6,760 + 0,774 X_1 + 0,936 X_2$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat menunjukkan bahwa :

Konstanta(a) = 6,760 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan maupun penurunan kepemimpinan dan motivasi maka kinerja sebesar 6,760.

b1 = 0,774 artinya jika nilai kepemimpinan mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kinerja akan meningkat sebesar 0,774.

b2 = 0,936 artinya jika motivasi mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kinerja akan meningkat sebesar 0,936.

h) Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square pada tabel di bawah ini.

Tabel : Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,964 ^a	,929	,925	2,726032

a. Predictors: X1, X2
b. Dependent (constant) Y
Sumber : data primer diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai R square sebesar 0,929 artinya bahwa

kontribusi variabel X1 dan X2 (kepemimpinan dan motivasi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan) berpengaruh sebesar 92,9 %, sedangkan sisanya 7,1 % di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sementara nilai koefisien korelasi (R) pada tabel diatas diperoleh nilai sebesar 0,96 hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel kepemimpinan dan motivasi secara simultan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok.

i) Uji T

Uji T dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel X1 (kepemimpinan) dan X2 (motivasi) secara parsial terhadap Y (kinerja). Adapun hasil uji T dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel : Uji T

Variabel	B	Beta	t _{hitung}	Sig.
Kepemimpinan (X ₁)	0,774	0,286	2,985	0,005
Motivasi (X ₂)	0,936	0,700	7,296	0,000

Sumber : Data primer diolah dari SPSS

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa nilai T hitung variabel kepemimpinan sebesar 2,985 sedangkan T tabelnya sebesar 2,021. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel (t hitung > dari t tabel) dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.005 (0,005 lebih kecil dari 0,05). Kesimpulan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok.

Pada variabel motivasi, terlihat bahwa nilai T hitung variabel motivasi sebesar 7,296 sedangkan T tabelnya sebesar 2,021. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel (t hitung > dari t tabel) dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000 (0,000 lebih kecil dari 0,05). Kesimpulan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa motivasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok.

j) Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji variabel bebas (kepemimpinan dan motivasi) secara

simultan terhadap variabel terikat (kinerja). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3604,911	2	1802,455	242,551	,000 ^b
	Residual	274,956	37	7,431		
	Total	3879,867	39			

a. Dependent Variable: kinerja

c. Predictors: (Constant), kepemimpinan , motivasi

Dari hasil pengolahan data uji F, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 242,551 sedangkan F tabelnya sebesar 1,820. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.00 (0,00 lebih kecil dari 0,05). Kesimpulan dari hasil tersebut menunjukkan terdapat pengaruh variabel Kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada hotel bumi wiyata Depok. Hasil ini ditunjukkan dari nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.00.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh persamaan $Y = 6,760 + 0,774 X_1 + 0,936 X_2$. Persamaan ini dapat diartikan jika kepemimpinan (X_1) dan motivasi (X_2) nilainya sama dengan 0, maka Kinerja Karyawan (Y) nilainya adalah 6,760. Koefisien Regresi kepemimpinan (X_1) sebesar 0,774 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kepemimpinan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1 poin, maka Kinerja Karyawan (Y) akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0,774. Koefisien Regresi motivasi (X_2) sebesar 0,936 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan motivasi mengalami kenaikan atau penurunan 1 poin, maka kinerja karyawan (Y) akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0,936.

Besarnya pengaruh variabel kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,929, ini berarti bahwa kontribusi variabel kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap variabel kinerja karyawan berpengaruh

sebesar 92,9%. Sedangkan sisanya 7,1% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

Secara parsial pengujian pengaruh kepemimpinan (X_1) terhadap kinerja karyawan (Y) menghasilkan t_{hitung} variabel kepemimpinan (X_1) sebesar $2,985 > t_{tabel}$ (2,021) dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini berarti, secara parsial variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel kinerja karyawan hotel bumi wiyata Depok.

Secara parsial pengaruh motivasi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) menghasilkan t_{hitung} variabel motivasi (X_2) sebesar $7,296 > t_{tabel}$ (2,021) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti, secara parsial variabel motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja karyawan Hotel Bumi Wiyata Depok.

Secara simultan pengujian pengaruh kepemimpinan (X_1) dan motivasi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) menghasilkan F_{hitung} sebesar $242,551 > F_{tabel}$ (1,820) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan hotel bumi wiyata Depok.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan bagian *housekeeping* pada Hotel Bumi Wiyata Depok, hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung lebih besar dibandingkan T tabel dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.005.
2. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan bagian *housekeeping* pada Hotel Bumi Wiyata Depok, hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung lebih besar dibandingkan T tabel dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000
3. Terdapat pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan bagian *housekeeping* pada Hotel Bumi Wiyata Depok, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar

dibandingkan F tabel dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000.

4. Besarnya pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan bagian *housekeeping* pada Hotel Bumi Wiyata Depok sebesar 92,9 % dan sisaya sebesar 7,1 % dipengaruhi factor lain yang belum di telit

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan diketahui factor kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Bumi Wiyata Depok, maka disaran untuk pimpinan organisasi tetap mempertahankan dan meningkatkan kepemimpinan terutama gaya dalam pemimpin agar kinerja karyawan dapat lebih meningkat.
2. Dengan diketahui factor motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Bumi Wiyata Depok, maka disaran untuk pimpinan organisasi tetap mempertahankan dan meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja agar kinerja karyawan dapat lebih meningkat.
3. Bagi peneliti berikut yang berminat melakukan penelitian mengenai kinerja karyawan bagian *housekeeping* pada Hotel Bumi Wiyata Depok Indonesia. dapat meneliti dari aspek lainnya seperti, iklim kerja, budaya organisasi dan lainnya, karena masih ada sebesar 7,1 % faktor lainnya yang belum di teliti

Fahmi, I (2011). *Manajemen Kinerja*. Bandung : Alfabeta

Juni Priansa, Donni (2014). *Perencanaan Dan Pengembangan SDM*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Rismi, S dan Priansa, D.J(2014), *Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan*, Bandung : Alfabeta

Robbins S.P and Timothy A. J. (2008). *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior*. Alih bahasa : Diana Angelica. Jakarta : Salemba Empat

Sidq, A (2013). “Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Vol 1, No 1 43-71

Subagyo, A dan Wibowo, M (2015), *Pedoman Penulisan Skripsi Stie Gici Business School* .Depok : GICI Press

Sudaryono(2014).*Leadership Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. jakarta pusat : lentera ilmu cendikia

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis* (edisi 16). Bandung: Alfabeta

Torang, S (2014). *Organisasi Dan Manajemen (perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi)*. Bandung : Alfabeta

Yulk, G. (2009). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta : PT Indeks

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, I.K., & Mujiati, N., & Mudiarta, I.W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Bangun, W (2012). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Erlangga

Fauziah, C.R.(2014). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Operator Pada PT. Anugrah Yaden Utama, Depok* .STIE GICI Business School

HOEFSTEDE'A APPROACH ON CULTURAL DIMENSION AND ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG SOUTH EAST ASIA STUDENTS

Martino Wibowo and Nuryani Susana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRACT

This paper is aiming to investigate the relation between the five dimensions of Hoefstede's cultural norms and entrepreneurial intention toward undergraduate and graduate students in ASEAN countries such as Indonesia, Singapore, Malaysia and Thailand. In order to get insight of the survey, we deploy the questionnaire and review the literatures of cultural impacts toward entrepreneurial intention. Hoefstede's theory is used as a framework in determining the element of culture that influence the individual's personal traits on intensity of entrepreneurial orientation. In particular, the research has found that there is variability on each elements of endogen variable of study and it does not relate to the tendency of students to think about becoming an entrepreneur, such as feeling anxiety of being lost in business, avoid uncertainty, working individually and the importance of having prestige. In general, we recognize that all cultural aspects are positively relates toward instruments of entrepreneurial intention.

Keyword: Culture, Power Distance, Collectivism, Masculinity, Risk Aversion, Long-term Orientation
Entrepreneurial Intention

1. INTRODUCTION

It is often said that many of students still unsure about the future career establishment after they graduate. The unemployment issue is derived from the supply and demand between job availability and job seeker. This situation will create competition among the graduate in the job bursary. Some of students may think about running a business after facing difficulties in finding a job because of their qualification. However, some of them don't view that doing a new business is alternative way if they didn't find any job and release from the poverty as mentioned in satire by Bogan and Darity, (2008) cited by Sahin, & Asunakutluet(2014). Nowadays, having own business in young age is apparently lucrative, instead of the quicker way to creates more money. In fact the matter is many of people success on their business soon after they graduate from school or even before. Obviously, technology make life easier, the start-up business via internet develop excessively and support many new business owner.

Controversially, for some students making a new business is not easy and riskier. Even for business faculty student sometimes is hard to think about how creating a business. Setiawan (2012) suggested that university should concern about this issue by helping the students preparing the skills in how to get a job. Besides, university also must develop the entrepreneurial mindset and motivate the students to create the job by open up the business. The absent of entrepreneurial intention affects the students in working competition.

With regards to Setiawan (2013) about the self-efficacy toward entrepreneurial intention, students dismay that they could deal with the risk of being entrepreneur in creating the job. Instead of the risk in business cycle, they also still have anxiety and cannot tolerate to work under-pressure and the possibility of conflict when they manage the firm. In other words, they are not ready being lost the money. Even if it still arguable, for some of educated people it is hard to insist in unacceptable situation and they more expecting the comfort zone.

Despite of interesting story about visualization in how it hard for students to hunt the job, the important thing that still needs to be explained in

this paper is about what factor influence the entrepreneurial intention and find the reason why the students not have willingness to participate in entrepreneurship. In particular, Hofstede's dimension about the culture plausibly still relevant to reveal what lies behind the personal decision on entrepreneurial attitudes toward the students. Hofstede applies some dimension on cultural studies, which constitute of dimension of collectivism, power distance, feminism, risk avoidance, and long-term orientation. This paper will convey some hypothesis using Hofstede's theory and link it with the students' entrepreneurial intention in the framework of the theory of planned behavior based on study reported by Yurtkorua, et al(2014).

2. LITERATURE REVIEW

2.1. Entrepreneurial Intention

We are living in materialistic age that many people are pursuing their happiness in more on capitalistic way of thinking. More money we have, more we can get anything we want. It goes without saying that wealthy people live in healthy and better condition. Thereby, it will affect to the country's aggregate of gross domestic product and multiplied as the growth of economic. In other word, economic can be considered as an economic incubator (Sahin, & Asunakutluet, 2014). To be developed, country must have more individual who become entrepreneur. In accordance with Sahin, & Asunakutluet(2014). The entrepreneurs not only create jobs for other people and can give the income for their worker but also inventing some new products to develop (Sharma, 2013). With respect to entrepreneurs, they must be become jack all of trades to realize the ideas.

The word entrepreneurial intention is often discussed yet rarely to particularly be understood. Sajjad et.al (2014) define entrepreneurial intention or entrepreneurial orientation, which means motivation to run business and ability to get along with the risk. According to Wincent et.al (2014), in terms of decision making and network management, the entrepreneurial intention depicted as manifestation of ability to

engage new innovation and develop more business networking.

Al Haj(2011) found that the intention of creating the firm-venture positively relates with then tendency to act and perceived desirability. However, entrepreneurial intention has negative relationship with the perception feasibility. Also, the wide entrepreneurial exposure negatively interconnected with perceived feasibility, perceived desirability and tendency to act.

Nikolova & Simroth(2013) investigates about the effect of national culture diversity on entrepreneurship necessity argue that there is a distinction between European and Central Asian in entrepreneurial motivation regarding religion, linguistic and geographical differences. The result shows that cultural homogeneity is supporting the entrepreneurial intention trial in the same endogenous variable observation even if the factor such as the linguistic and religion has been fractioned. Interestingly, the survey outcome presents entrepreneurship intention also being determined by the cultural point of view in the way how people in different country earn income for their life. Moreover, it is beneficial for business owners having culture intelligence in running their venture and export their business(Charoensukmongkol, 2014).

2.2. Cultural Dimension

2.2.1. Power Distance

In Hoefstede, eastern countries is more being consider as the country which has a high power distance than western countries. Value of power distance defines the level of equality among people of a country consider as the degree of inequality among people which the population of a country considers as normal. To some extent, not everybody has power equally in a social hierarchy. In other words, there's a class division or leveling in a society. In the country with high power distance, power distributed unequally, meaning that there's power stratification deliberately set-up by the community through the acceptance of social status from the people who is being respected. The people with a lower power distance prone to reducing dependency on hierarchy, share information to low level and management, more direct and immediate attack

on problems as they arise. (Hoefstede, 1993), (Ambad, et al, 2016).

Other than that, they enable direct access to people and resources, resulting in speedier decision making and lessened internal competition and concern for more informal procedures and communications, leading to faster and more flexible decision making (Jakubczak and Rakowska,2014), (Gathungu and Mwangi, 2014). They are more informal, equal and flexible, than formal, in-equalization and rigid in terms of communication (Hoefstede, 2010). In concordance with the entrepreneurial intention, we can say that the people with high power distance tend to prevail (Jakubczak and Rakowska,2014).

Hypothesis1: high power distance culture is positively related to entrepreneurial intention

2.2.2. Individualism versus Collectivism

In collectivism, people is delineated as a part of the groups and respect the group where they belongs, usually the family , in group member such as friends and out-group members or all other people. The collectivist people think themselves as “We” than the individualist who tends to think themselves as “I”(Hofstede, 1993)). In addition, the collectivist has high-context communication cultures and undertaken the social role, with an indirect style of communication and clan-like culture creates a sense of belonging, as well as an obligation to contribute each other. In the collectivistic model the self is the part of others and cannot be separated. In the social context, the relationship of people is interdependent each other, so that the individual behavior is depending on the surrounding. Because of the collectivism people self-esteem is linked to relationships with others, the feeling and emotion is always relying to consensus of other else (Hoefstede, 2010), (Zhang, et al, 2015). Thus, the collectivist more concerned about protecting their image in front of others by saving their face to hide their emotion, because feeling good is more associated with interpersonal situations such as feeling friendly (Hoefstede, 2010). In terms of entrepreneurial intention, the both of collectivist and individualist culture norms interplay the entrepreneurial traits (Şahin, 2014). As the part of collectivistic culture

norms, study by Wincent, et al (2014) suggested the model of network composition and included it in the entrepreneurial orientation manifestation factor.

Hypothesis2: Individualism versus collectivism culture is positively related to entrepreneurial intention

2.2.3. Masculinity versus Femininity

The words "masculinity" is linked with the degree to which value like assertiveness, performance, success and competition, which nearly associated with the role of men. In this masculinity culture, role between woman and man are differentiated. Man expressed by goal achievement and formalization where self-enhancement leads to self-esteem. Regardless talking in tenderness, man is identically with insults, rude behavior, and questions when facing the conflict, meanwhile, women try to avoid the direct conflict by mitigate it and attempt to preserve harmony. More culture in the same way of testosterone hormone work is resulting active attitude on entrepreneurial activity (Gathungu, & Mwangi, 2014).

People tend to assess the identity of self and others based on personality traits, on other individual characteristics such as age and occupation, and on material symbols. Body esteem is related to self-esteem, and people attribute more desirable characteristics to physically attractive persons. In opposite with the feministic culture, who tend to have more mild than strong act, such as solidarity, harmonizing values, like quality of life, maintaining personal relationship, services, and care of the weak, which perceived nearly with women's roles. In feminine role, modesty and relationship are most essential personal characteristics. In a product faulty complain, feminine less complaint than masculine. In masculinity, the way to communicate is more direct, using lecturing mode with report talk and verbally explicit than in feminine manner, which use indirect, using listening mode, rapport talk and implicit non-verbal way of communication. (Hoefstede, 2001) With regards of performance behavior consequence analysis, Karimi, et al (2013), Gathungu, & Mwangi (2014). argue that male students take more advantage of being associated with masculine traits of starting a new firm

because of their self-interest, achievement orientation, and independency. In the same way, there was a wide gap in terms of distinction of entrepreneurial orientation in Iran. Only about 10% of business women were running their own firms. (Sarfaraz & Faghih, 2011). Along with the World Bank research, from more than 5000 companies surveyed, only 13% are owned by female entrepreneurs. (Karimi, et al, 2013)

Hypothesis3: Masculinity versus Femininity culture is positively related to entrepreneurial intention

2.2.4. Uncertainty Avoidance

Uncertainty avoidance is associated with the degree to which people in a country who prefer "structured situation" or situation are those in which there are clear rules as to how one should behave. The form of rules can be positive and normative (Hoefstede, 2001). People are risk avoidance who comfortable with certainty, feel threatened by new or unknown situations and show a low tolerance for risk. They reject ambiguous situations by believing in fixed truths and expertise, seeking stability, establishing formal rules, and rejecting deviant ideas and behaviors. So that, the people in uncertainty avoidance culture is tend to be an adopter, a follower, or a copier, rather than to be a creator, a pioneer, and an innovator. The risk averse people is anxiety and rigid toward the uncertainty and risk that might appears when they do something wrong or different. The tradition, which involve of conservatism and puritanism is fundamental in uncertainty avoidance culture because of less open to drastic change (Hoefstede, 2010).

On other hand, the people of risk taker tend to challenge unstructured situation, more easy going, flexible in viewing the risk and what is different is treated as curious (Hoefstede, 2001). The way to solve the risk caused by uncertainty is by rules and formality, eventhough they more use informal procedures in working style. In a process of planning and executing through action, uncertainty lovers use the "do-learn-feel" and "do-feel-learn" steps, but uncertainty avoidance using learn-feel-do and feel-learn-do way of thinking (Hoefstede, 2010). The entrepreneurial tendency interacts with the personal traits in terms

of how to perceive the risks. Entrepreneur associated with the individual who can manage the risks, resist to crisis and get along with volatility. (Fitzsimmons, 2005), (Adekiya, 2016), (Küttima, 2014).

Hypothesis4: Uncertainty avoidance culture is negatively related to entrepreneurial intention.

2.2.5. Long Term Orientation (Confucianism) versus Short Term Orientation

Eastern people has been identified has more rely on a long-term orientation perspective. People value the future investment, like thrift (saving) and persistence. They tend to ordering relationships by status and observing this order, thrift, and having a sense of shame (Hoefstede, 2010). To gain the personal steadiness and stability, and the pursuit of happiness and happiness, people exhibit pragmatism including workhard and perserverance (Hoefstede, 2001). The goal orientation is pursuing of peace of mind. People are cautious and do not ready to accept or adapt to sudden changes. Trust relationship is should be established as a matter effect of proving the consistency, therefore, external physical appearance, is less important than success in social role performance which perceived as a long-period commitment. In short-term orientation countries, people prone to finds value that lies behind something rather oriented towards the future, like respect and fulfilling social obligation. However, in terms of starting a business people in short-term orientation culture, like western people are willing to abandon a project if it appears that is no longer promising after they make a calculation on it (Solesvik, et al, 2014), (Nikolova, et al, 2012). Conversely, long-term oriented people try to resist and tolerate the failure. In the future people are expecting the return from perseverance and suffer. This kind of attitude is beneficial for entrepreneur to stand still when they are facing on the crisis (Zhang, et al, 2015). On other hand, Gathungu & Mwangi, (2014) explain that long-term orientation people undergo the phase of starting the venture by preparing anticipation the business failure.

Hypothesis5: Confucianism is positively related to entrepreneurial intention

3. METHODOLOGY

3.1. Respondents & Data Collection

This study employs the experimental research method on ASEAN (Thailand, Indonesia, Malaysia, The Philipine and Vietnam) student livings in Bangkok represented the pertinent students. The students who are involved in this survey come from various academic disciplines divided in to social science and humanities (such as management, law, accounting, linguistics, business and economics, approximately 91.1%) and the rest is coming from natural and physical science (such as chemical engineering, mathematics, medical science and physics) with respective level of education completion, consist of bachelor degree (31.0%), master degree (33.8%) and doctoral degree (35.2%). Due to the time of study in every level of education, there are some students who attend in the first year of study (52.1%), 2-3 years of study (25.4%) and above 3 years of study (22.5%).

The number participant on this research is approximately 72 students, comprised of males (47.9%) and females (52.1%), with the age composition below 20 years old (11.3%), between 21 years old and 30 years old (52.1%) and above 30 years old (36.6%). Regarding the marital status of participants, we classified into the single (63.4%) and married persons (36.62%). We conduct the questionnaire to gather the data for primary survey and use secondary data such as literature review to support the analysis. To complete the drawbacks of secondary information about the entrepreneurial motivations of entrepreneurs, this survey is prompted to conduct a literature review published in last year.

Furthermore, we also want to know the participant' intention to create their own business after graduation, including how they describe themselves to be a business owner or employer. The data are collected via questionnaire surveys in off-line and on-line type of distribution.

3.2. Indicators

The Hofstede's dimension is suggested as research instruments consist of power distance index, collectivism versus individualism, masculinity versus femininity, uncertainty avoidance versus risk lovers, and Confucianism (long-term orientation versus short-term orientation). Additionally, we also implement the idea from Shapero's Model about entrepreneurial intention on culture norms which is taken from Zhang et al (2014), Kuttim et al(2014) and Sajjad at al (2012). There are 30 questions representing the respondent's perception toward entrepreneurial intention and how culture can act as determinant factor on it. There are several questions to express the culture dimension influence toward the entrepreneurial intention as attach in table 1.

Table 1. Survey Instruments

No	Indicator
Q1	Willingness to start a business after graduation
Q2	Motivation to develop business idea rather than pursuing a job career
Q3	Intention to be a firm owner
Q4	Intention to be a leader/ pioneer
Q5	Perception toward the social hierarchy
Q6	Intention to do things in own way
Q7	The strive of excellence in terms of professional growth and achievement
Q8	The ability to exploit business opportunity
Q9	The important of self-actualization
Q10	Willingness to be more independent
Q11	Individual versus team-work
Q12	Ability to overcoming the challenge and solving a problem
Q13	Perception toward risk
Q14	Perception toward failure
Q15	Flexibility in personal life
Q16	Perception toward the conflict
Q17	Feeling on disagreement
Q18	The importance of relationship and being collectivist
Q19	The importance of social prestige and status
Q20	The importance of family tradition
Q21	The importance of planning the future

Q22	The importance of saving
-----	--------------------------

3.3. Measurements

The purpose of this research is to investigate the main reasons of students to start their new ventures. However, starting a business needs a motivation derived from internal and external factors such as self-efficacy, motivation, culture, social economic condition, etc. In this paper we are focusing on how the culture impacts the entrepreneurial intention. To measure the research's instruments, this study is using the Likert scale to explain the quantitative approach after reviewing the contributions from various literatures. Firstly, we do cross-tabulation between the entrepreneurial intention indicators and the Hofstede's cultural dimensions, then shuffle and contingent into the question. Based on their statements, the respondents were asked about their agreement. The level point agreement is indicating stratification type of evaluation, starting from lowest degree (1=disagreement) to highest degree (5=agreement). To test the goodness of fit, we utilize the statistic methods, such as validity and reliability measurements, variability analysis, and descriptive statistics. For the reliability analysis, we found that Alpha Cronbach was 88.8% and passed the test of validity (98.6%). It can be concluded that data able to be trusted because of consistency.

4. RESULTS & CONCLUSION

4.1. Result

It can be seen from the descriptive analysis shows that 57.7% of respondents depict themselves as an entrepreneur and 42.3% as an employee. In terms of the motivation to create the own business, the survey indicates that more than 68% people plan to start of business after graduation.

Table 2. Motivation to Start a Business

Likert Scale	Frequency	Percent
Strongly Disagree	3.00	4.23
Disagree	3.00	4.23
No Idea	16.00	22.54
Agree	33.00	46.48
Strongly Agree	16.00	22.54
Total	71	100

Mean Score	3.79
SD	0.98

The mean is scoring that the power distance on each indicator is averagely high (mean>3.00), such as the intention become the superior in the company (OWNBOSS; mean=4.03), the willingness become leader of venture (PIONEER;mean=3.87), accept criticism (CRITICIZM; mean=3.79) and perceive the importance of stratification in the social structure (SOHYR; mean=3.96). The Pearson's correlation show that every determinant factor of power distance has positive relation and significant ($\alpha=0.05$; $p < 0.05$) on student's obsession of starting a business.

Table 3. Power Distance Index

Descriptive Statistics	Power Distance			
	OWNBOSS	PIONEER	CRITICIZM	SOHYR
N	71.00	71.00	71.00	71.00
Mean	4.03	3.87	3.79	3.96
Std. Deviation	0.88	1.09	0.89	0.76
Agree (%)	85.92	80.28	73.24	90.14
No Idea (%)	7.04	7.04	18.31	5.63
Disagree (%)	7.04	12.68	8.45	4.23
Correlation	.371**	.452**	.257*	.387**
Sig(2-tailed)	0.00	0.00	0.03	0.00

The following table describes about the perception of masculinity and femininity culture impact on entrepreneurial intention. It can be seen that many students are interested to have professional achievement (PROFGRO; mean=3.85) and it is positively interconnecting with the motivation of becoming an entrepreneur ($p < 0.05$). Meanwhile, the other component of dependent variable like the willingness to develop the business is perceived necessary in building a company (DEVBUS; mean=3.54, $p < 0.05$). Another factor like the ability to view business opportunity is admitted as one of important factor influence the entrepreneurial tendency (BUSOPPO; mean=3.94, $p < 0.05$). Many students also tell that they need self-actualization (SELFACT; mean=3.83). However, the salient of self-actualization seems being argued as the

variable that corroborating entrepreneurship ($p > 0.05$). Respectively, the trepidation of conflict tends to show similar outcome (AVOCONF; mean= 3.34, $p > 0.05$).

Table 4 Masculinity Versus Femininity Cultures Toward Student's Entrepreneurial Intention

Descriptive Statistics	Masculinism vs Feminism				
	PROFGRO	BUSOPPO	SELFACT	AVOCONF	DEVBUS
N	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
Mean	3.85	3.94	3.83	3.34	3.54
Std. Deviation	0.84	0.83	1.11	1.11	0.92
Agree (%)	84.51	84.51	83.10	66.20	64.79
No Idea (%)	5.63	11.27	2.82	9.86	21.13
Disagree	9.86	4.23	14.08	23.94	14.08
Correlation	.375**	.459*	0.07	0.15	.441**
Sig(2-tailed)	0.00	0.00	0.55	0.23	0.00

Although, it is not obviously comparable, if we are looking at table 5, the male gender options toward entrepreneurial intention, support the statement that masculinity culture more inclusive in entrepreneurial activity rather than feminine culture.

Table 5. Student's Intention on Starting a Business after Graduation by Gender

Gender	Disagree	No Idea	Agree
Male	6%	24%	71%
Female	11%	22%	68%

In the case of individualism against collectivism on entrepreneurial propensity, our presentation equivocally raises the different view. In particular, table 6 illustrates that the component of individualism is represented by the inclination of being independent (INDEPEND), working individually (WORKALONE), prone to work without a team mate (OWNWAY) and flexibility. Whereas, the collectivism proxy, constitute of keeping the "face" with social prestige (PRESTIGE) and initiative to stay connect with others (CONNECT). Then, the result of the survey confirm that most of variable more or less

similarly with the entrepreneurial determinant, unless the self-driven to work alone (WORKALONE; corr=-0.10, p>0.41) and having social status (PRESTIGE;corr=-0.01,p>0.01). In other words, it can be said that becoming entrepreneur need a networking, but they don't need adoration in developing their business.

Table 6. Individualist and Collectivist Culture in Creating Own Business

Descriptive	Individualist vs Collectivist					
	INDEPEND	OWNWAY	WORKALONE	FLEXIBLE	PRESTIGE	CONNECT
N	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
Mean	3.79	3.90	2.58	3.96	4.04	4.58
Std. Deviation	0.94	0.85	1.23	0.78	0.96	0.60
Agree (%)	73.24	88.73	25.35	87.32	80.28	97.18
No Idea(%)	18.31	2.82	52.11	7.04	9.86	1.41
Disagree	8.45	8.45	52.11	5.63	1.41	1.41
Correlation	.322**	.386**	-0.10	.470**	-0.01	0.21
Sig(2-tailed)	0.01	0.00	0.41	0.00	0.96	0.08

Subsequently, from the point of view of uncertainty avoidance, the study results the fear of suffering bankruptcy if running a new business (AVOIDRISKF) and feeling worry on risk (WORRY) is contrary with point of the entrepreneurial orientation. On other hand, the tendency to overcome the challenge and becoming risk-lover are undoubtedly taking into consideration on entrepreneurial elements.

Table 7. Uncertainty Avoidance on Entrepreneurial Intention

Descriptive Statistics	Uncertainty Avoidance vs Risk Lover				
	CHALLENGE	HIGHRISKRE T	STARBUS	AVOIDRISK KFAILURE	WORRY
N	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
Mean	3.94	3.82	3.79	2.34	2.80
Std. Deviation	0.84	0.87	0.98	1.16	1.29
Agree (%)	88.73	77.46	69.01	18.31	39.44
No Idea(%)	4.23	14.08	22.54	21.13	19.72
Disagree	7.04	8.45	8.45	60.56	40.85
Correlation	.330**	.339**	1.00	-0.05	-0.19
Sig(2-tailed)	0.00	0.00		0.68	0.11

Particularly, table 8 present the importance of Confucianism aspect on entrepreneurial motivation. It constitutes family tradition, maintenance the future prosperity by thrift and

perseverance and making more saving. All of long-term orientation aspects posit the positive correlation on entrepreneurial intention. As the matter of fact, the long-term orientation aspects are considered as a good point and important for starting a new business.

Table 8. Confucianism Culture toward Entrepreneurial Orientation

Descriptive Statistics	Confucianism		
	FAMTRADITION	PLANFUTURE	THRIFTS AV
N	71.00	71.00	71.00
Mean	3.99	4.45	4.37
Std. Deviation	1.01	0.60	0.70
Agree (%)	76.06	97.18	95.77
No Idea(%)	12.68	1.41	0.00
Disagree	11.27	1.41	4.23
Correlation	0.18	.234*	.279*
Sig(2-tailed)	0.12	0.05	0.02

Lastly, table 9 reports the summation of each element of cultural dimension encompass the general explanation pertaining the importance of those elements on student's entrepreneurial intention. Overall, it shows that the aspects of culture dimension to some extent are necessary for the students as a new business man to take those aspects into account in running a business.

Table 9. Summary of Correlation

		STARBUS
POWER DISTANCE	Pearson Correlation	.512**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	71
MASCULINISM	Pearson Correlation	.463**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	71
INDIVIDUALISM VS COLLECTIVISM	Pearson Correlation	.303*
	Sig. (2-tailed)	.010
	N	71
RISK LOVER	Pearson Correlation	.449**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	71

LONG TERM ORIENTATION	Pearson Correlation	.293*
	Sig. (2-tailed)	.013
	N	71

4.2. Conclusion

It can be inferred from the results the passage that the entrepreneurial orientation is the result of interaction between culture norms and self-attributes. In line with Solesvik et al (2013), culture can form the people intention toward career and business. In this paper, in accordance to Hofstede's cultural dimensions, cultural aspects are associated with the trait of power distance, maintain traditional values, capability to expand the network, achieving the goal and the risk aversion. Entrepreneurial orientation relates to the ability to recognize the opportunity and overcome the problems. It requires the individual personality that can act initiatives, love risks and make a quick decision. To summarize, it is obvious that cultural traits also role the entrepreneurial orientation manifested into the importance of positive attitudes as the eligibility conditions of being entrepreneur. This study is still limited by the composition of participants in the survey. Since the students who participating the study were asked to make self-assessment, the answers might be tends to be subjective. For further study, it would be interesting to add more feature of study such as how students perceive the entrepreneurial desirability trough self-efficacy constructed by start-up business implementation and distinguish between the students who attend the business class and non-business class. So that, it could be viewed clearly how personal traits influenced by education also relates to entrepreneurial orientation. On the other hand, future study could elaborate the inter-country benchmarking to incorporate the distinction of research framework.

REFERENCES

- Adekiya, Adewale A., & Ibrahim, Fatima. (2016). Entrepreneurship intention among students. The antecedent role of culture and entrepreneurship training and development. *The International Journal of Management Education*, 14, P.116-132.
- Alhaj, Baharu Kemat, & Yusof, Mohammed Zein, & Edama Nita. (2011). Entrepreneurial Intention: An Empirical Study of Community. *Jurnal Personalia Pelajar*, 14, P.45-48.
- Ambad, Sylvia Nabila Azwa, & Damita, Dayang Haryani Diana Ag. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intention among Undergraduate. *Procedia Economics and Finance*, 37, P.108 – 114.
- Charoensukmongkol, P. (2014). Cultural intelligence and export performance of small and medium enterprises in Thailand: Mediating roles of organizational capabilities. *International Small Business Journal*, 0266242614539364.
- Fitzsimmons, J.R., & Douglas, E.J. (2005). Entrepreneurial Attitudes and Entrepreneurial. *Babson-Kauffman Entrepreneurial Research Conference*. Wellesley, MA.
- Gathungu, James M., & Pauline W., Mwangi. (2014). Entrepreneurial Intention, Culture, Gender and New Venture Creation: Critical Review. *International Journal of Business and Social Research*, 4(2).
- Hofstede, G. (1993). Cultural constraints in management theories. *The Academy Management of Executive*, 7(1), 91.
- Hofstede, G. (2001) Culture's consequences: Comparing values, behaviours, institutions, and organizations across nations. Beverly Hills, CA: Sage.
- Hollingsworth, J. R. (2000) Doing institutional analysis: Implications for the study of innovations. *Review of International Political Economy*, Vol. 7, No: 4, 595–644.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. Revised and expanded 3rd Edition. New York: McGraw-Hill, USA
- Jakubczak, Jacek & Rakowska, Anna. (2014). Cultural Values And Entrepreneurship - Pilot Study. *Human Capital Without*

- Borders: Management, Knowledge, and Learning for Quality of Life*. Portoroz, Slovenia: Make Learn.
- Karimi, Saeid, & Harm J.A. Biemans, & Thomas Lans & , Mohammad Chizarib. (2013). Understanding role models and gender influences on entrepreneurial intentions among college students. *3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012)*. 93, pp. P.204 – 214. Elsevier.
- Küttima, Merle, & Kallastea, Marianne, & Venesaara, Urve, & Kiisb, Aino. (2014). Entrepreneurship education at university level and students'. *Contemporary Issues in Business, Management and Education*, 110, P.658 – 668.
- Moriano, Juan A., et al. (2009). VIE Project: Cultural values and socioeconomic factors as. *ESU Conference on Entrepreneurship*. Benevento, Italy: Universidad de Seville.
- Moriano, J.A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U. & Zarafshani, K. (2011), published online first). A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention. *Journal of Career Development*. doi: 10.1177/0894845310384481
- Nikolova, Elena, & Simroth, Dora. (2012). Does Cultural Diversity Help or Hinder the Entrepreneurs? Evidence from Central Europe and Central Asia. *European Bank for Reconstruction & Development*.
- Şahin, Tezcan Kaşmer & Asunakutlub, Şahina. (2014). Entrepreneurship in a cultural context: A research on Turks in. *Social and Behavioral Sciences*, 150, 851 – 861.
- Sharma, M., Chaudhary, V., Bala, R. & Chauhan, R. (2013). Rural entrepreneurship in developing countries: Challenges, problems and performance appraisal. *Global Journal of Management and Business Studies*, 3(9), pp. 1035-1040.
- Sajjad, Syed Imran, & Shafi, Haroon, & Dad, Aasim Munir. (2012). Impact of Culture on Entrepreneur Intention. *Information Management and Business Review*, 4(1), P.30-34.
- Sarfaraz L. and Faghieh, N. (2011). Women's Entrepreneurship in Iran: A GEM Based-Data Evidence. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 1(1), 45-57.
- Setiawan, J. L. (2014). Examining Entrepreneurial Self-Efficacy among Students. *International Journal of Business and Social Research*, 115, P.235 – 242.
- Solesvik, Marina, & Paul, Westhead, & Matlay, Harry. (2014). Cultural factors and Entrepreneurial Intention. *Journal of Education And Training*, 56(8/9).
- Solesvik, Iakovleva, T., M. and Trifilova, A. (2013), "Entrepreneurship policy and the role of government and financial institutions in supporting women entrepreneurs in transition economies the case of Russia and Ukraine", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 20 No. 2, pp. 314-340.
- Wincent, Joakim, & Thorgren, Sara & Anokhin, Sergey. (2014). Entrepreneurial orientation and network board diversity in network organizations. *Journal of Business Venturing*, 29, 327–344.
- Yurtkorua, E. Serra, & Kuşçub, Zeynep Kabadayı, & Doğanayc, Ahmet. (2014). Exploring the antecedents of entrepreneurial intention on Turkish university students. *10th International Strategic Management Conference*. Istanbul: Elsevier.
- Zhang, Pingying, and Wang, Dongyuan D. and Owen, Crystal L. (2015). The role of entrepreneurship education as a predictor. *De Gruyter Entrepreneur Research Journal*, 5(1), P.61–82.
- Zhang, Ying, & Duysters, Geert, & Clodt, Myriam. (2014). The role of entrepreneurship education as a predictor of university students' entrepreneurial intention. *International Enterprise Management Journal*, Springer, 10, P.623–641.

PENGARUH MOTIVASI DAN *ON THE JOB TRAINING* TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DAE IN TECH INDONESIA

Mei Iswandi dan Tipliyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pelatihan *On the job training* terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* PT Dae In Tech Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan produksi unit *Injection* yang berjumlah 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan dan pelatihan *On the job training* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan secara simultan (bersama sama) motivasi dan *On the job training* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Besarnya kontribusi variabel motivasi dan *On the job training* secara simultan terhadap kinerja karyawan sebesar 37,2 % , sedangkan sisanya sebesar 62,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Motivasi, Pelatihan, *On the job training*, Kinerja karyawan.

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of motivation and On the job training (OJT) on employee performance injection unit production PT Dae In Tech Indonesia. The sample in this study were all employees of the production units Injection of 60 people. The results showed that the motivation to have no significant effect on the performance of employees and on the job training has a significant influence on employee performance, while simultaneously (together) motivation and On the job training has a significant influence on employee performance. The amount of the contribution of motivation and On the job training simultaneously on the employee's performance of 37.2%, while the remaining 62.8% is influenced by other variables not examined in this study

Keywords: Motivation, Training, On-the-job training, employee performance.

1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berperan utama dalam menjalankan aktifitas organisasi dan pada hakekatnya merupakan salah satu modal yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi. Penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan terarah merupakan kunci kearah peningkatan kinerja karyawan, sehingga bagi perusahaan perlu untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menggerakkan karyawan agar mau bekerja lebih produktif, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, perubahan sikap, perilaku, dan koreksi terhadap kekurangan-kekurangan kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian motivasi dan pelatihan dari pimpinan maupun perusahaan.

Pemberian motivasi dan pelatihan yang diadakan oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu motivasi juga sering kali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Pelatihan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan. Perusahaan harus menyadari betapa pentingnya memberikan pelatihan bagi karyawan. Dengan menyadari betapa pentingnya pemberian pelatihan bagi karyawan, maka hendaknya pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara rutin.

Pemberian motivasi dan pelatihan yang diadakan secara rutin oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepadanya. Kinerja karyawan yang maksimal merupakan salah satu cara agar perusahaan dapat memenangkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif.

PT. Dae In Tech Indonesia adalah salah satu pelaku industri yang bergerak di bidang manufaktur, memproduksi komponen-komponen

elektronik, maupun otomotif. PT. Dae In Tech Indonesia selalu berusaha menjadi lebih baik dari para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam kegiatannya, PT. Dae In Tech Indonesia terus berusaha meningkatkan kinerja para karyawan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya dengan cara memberikan motivasi dan mengadakan pelatihan *On The Job Training* kepada karyawan.

Pelatihan *On The Job Training* yang diberikan adalah suatu pelatihan yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja dan sikap karyawan. Pelatihan *On The Job Training* adalah pelatihan yang melibatkan karyawan dengan cara karyawan ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya, di bawah bimbingan dan pengawasan dari karyawan yang telah berpengalaman atau seorang pimpinan maupun supervisor. Pelatihan *On The Job Training* meliputi pelatihan teknis yang memperkenalkan proses produksi mulai dari petunjuk penggunaan mesin, dari mulai menyalakan mesin, mengatur waktu proses produksi dan mematikan mesin.

Pelatihan *On The Job Training* yang diadakan berlangsung selama tiga bulan dengan pengawasan dari supervisor (pimpinan) yang sangat disiplin, sabar dan bersifat mendidik. Perusahaan mengharapkan dengan pelatihan ini para karyawan dapat lebih terampil dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga kuantitas maupun kualitas produksi meningkat sesuai target yang telah ditetapkan perusahaan

2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan produksi unit *Injection* ?
2. Apakah terdapat pengaruh pelatihan *On The Job Training* terhadap kinerja karyawan produksi unit *Injection* ?
3. Apakah terdapat pengaruh motivasi dan pelatihan *On The Job Training* secara simultan terhadap kinerja karyawan produksi unit *Injection* ?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *On The Job Training* terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection*.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi dan *On The Job Training* secara simultan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection*.

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, maka variabel motivasi yang diteliti adalah motivasi yang menggunakan teori Abraham Maslow sedangkan variabel *On The Job Training* lebih dikhususkan kepada pelatihan teknis proses produksi dan tentang produk.

3. Landasan Teori

3.1 Teori Motivasi

Stanford dalam Mangkunegara (2013:93) mengatakan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan, sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-menerus dan adanya tujuan (Wibowo, 2012 :379).

Motivasi pada dasarnya adalah dorongan seorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Prabu Mangkunegara (2012:94) mengatakan kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri, apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka pegawai tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puas. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Kita tidak mungkin memahami perilaku pegawai tanpa mengerti kebutuhan pegawai.

Kreitner dalam Wibowo (2012: 391) mengatakan bahwa motivasi dapat diperoleh melalui :

- 1) *Needs* (Kebutuhan). Kebutuhan menunjukkan adanya kekurangan fisiologis atau psikologis yang menimbulkan perilaku. Teori motivasi berdasarkan hierarki kebutuhan dikemukakan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia berjenjang dari physiological, safety, esteem dan self actualization..
- 2) *Job Design* (Desain Pekerjaan) *Job Design* adalah mengubah konten atau proses pekerjaan spesifik untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Metode yang dipergunakan untuk desain kerja adalah *Scientific management* (manajemen saintifik), *job enlargement* (Perluasan kerja), *job rotation* (rotasi kerja), dan *job enrichment* (Pengkayaan kerja).
- 3) *Satisfaction* (Kepuasan). Motivasi kerja individual berhubungan dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah respons bersifat mempengaruhi terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja bukanlah konsep kesatuan. Orang yang relatif puas dengan satu aspek pekerjaannya dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Karena terdapat hubungan dinamis antara motivasi dengan kepuasan kerja, maka perlu dipahami penyebab kepuasan kerja dan konsekuensi dari kepuasan kerja.
- 4) *Equity* (Keadilan). *Equity theory* adalah model motivasi yang menjelaskan bagaimana orang mengejar kejujuran dan keadilan dalam pertukaran sosial atau hubungan memberi dan menerima. Komponen utama terkait dalam pertukaran antara *employee-employer* adalah *inputs* dan *outcomes*. Sebagai *inputs* adalah pekerja, untuk mana mereka mengharapkan hasil, termasuk pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan usaha. Di sisi *outcomes*

dari pertukaran, organisasi mengusahakan pembayaran, tunjangan tambahan, dan rekognisi. Outcomes ini bervariasi sangat luas, tergantung pada organisasi dan tingkatannya.

- 5) *Expectation* (Harapan).
Expectancy Theory berpandangan bahwa orang berperilaku termotivasi dengan cara yang menghasilkan manfaat yang dihargai. Dalam *Expectancy theory*, persepsi memegang peran sentral karena menekankan kemampuan kognitif untuk mengantisipasi kemungkinan konsekuensi perilaku. Biasanya, *expectancy theory* dapat dipergunakan untuk memprediksi perilaku dalam situasi dimana pilihan antara dua alternatif atau lebih harus dilakukan.
- 6) *Goal Setting* (Penetapan Tujuan)
Tujuan adalah apa yang diusahakan untuk dicapai individu, merupakan objek atau tujuan dari suatu tindakan. Dampak motivasional dari tujuan kinerja dan reward plan telah dikenal sejak lama. Antara lain dikemukakan Frederick Taylor yang secara ilmiah menciptakan berapa banyak pekerjaan dengan kualitas tertentu seorang individu harus ditugaskan setiap hari. Ia mengusulkan bahwa bonus didasarkan pada penyelesaian standar output, kemudian goal setting berkembang menjadi management by objectives, suatu sistem manajemen yang menghubungkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, penetapan tujuan, dan umpan balik

Banyak para ahli yang mengemukakan tehnik memotivasi kerja pegawai. Tehnik pemenuhan kebutuhan hidup pegawai adalah tehnik memotivasi pegawai yang sering dipergunakan. Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan *fundamen* yang mendasari perilaku kerja pegawai. Tehnik ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow dalam Mangkunegara (2013:101) mengemukakan hierarki kebutuhan pegawai sebagai berikut :

1. Kebutuhan Fisiologis yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, bernapas,

dan sexual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini pemimpin memberikan gaji yang layak kepada pegawai.

2. Kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, dan lingkungan kerja. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin perlu memberikan tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, perumahan, dan dana pensiun.
3. Kebutuhan sosial atau rasa memiliki yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok unit kerja, berafiliasi, berinteraksi, serta rasa dicintai dan mencintai. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin perlu eksistensi atau keberadaan pegawai sebagai anggota kelompok kerja, melakukan interaksi kerja yang baik, dan hubungan kerja yang harmonis.
4. Kebutuhan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihormati, dihargai oleh orang lain. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pegawai karena mereka perlu dihormati, diberi penghargaan terhadap prestasi kerjanya.
5. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan potensi, mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian, kritik, dan berprestasi. Dalam hubungannya kebutuhan ini, pemimpin perlu memberi kesempatan kepada pegawai bawahan agar mereka dapat mengaktualisasikan diri secara baik dan wajar di perusahaan.

3.2 Teori Pelatihan

Sikula dalam Mangkunegara (2011:50) mengemukakan pelatihan (*training*) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang diperuntukan pegawai non manajerial untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Pendapat tersebut diperkuat juga oleh Caple dalam Juni Priansa (2014:175) yang mengatakan pelatihan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan/keterampilan/sikap melalui

pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja kegiatan atau berbagai kegiatan.

Tujuan Pelatihan pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memadai dan menyadari potensi yang dimiliki. Pelatihan tidak hanya ditujukan untuk karyawan baru, tetapi karyawan lamapun perlu diberi pelatihan. Pelatihan ditujukan kepada semua pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Dessler dalam Subekhi (2012:70) mengemukakan pelatihan sebagai proses mengajarkan karyawan baru atau karyawan yang ada sekarang mengenai keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka.

Mathis dalam Juni Priansa (2014:179) mengemukakan Pelatihan dapat dirancang untuk memenuhi sejumlah tujuan berbeda dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai cara, yaitu :

1. Pelatihan rutin yang dibutuhkan dan rutin dilakukan untuk memenuhi berbagai syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua (Orientasi Pegawai Baru).
2. Pelatihan teknis/pekerjaan yang dilakukan untuk memungkinkan pegawai melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik, misalnya : pengetahuan tentang produk, proses dan prosedur teknis, dan hubungan pelanggan.
3. Pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan organisasional, misalnya : komunikasi antar pribadi, keterampilan manajerial atau kepemimpinan, pemecahan konflik.
4. Pelatihan perkembangan dan inovatif yang dimaksudkan untuk menyediakan focus jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa depan, misalnya praktik-praktik bisnis, perkembangan eksekutif, dan perubahan organisasional.

Pelatihan yang ditujukan kepada karyawan akan meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Wilson Bangun (2012:210) mengemukakan ada beberapa metode pelatihan yang dapat diberikan kepada karyawan yaitu pelatihan karyawan dengan metode *on-the-job training* dan *off-the-job training*.

Metode On-The-Job Training

Metode *on the job training* merupakan metode yang paling banyak digunakan perusahaan dalam melatih tenaga kerjanya. Para karyawan mempelajari pekerjaannya sambil mengerjakannya secara langsung. Kebanyakan perusahaan menggunakan orang dalam perusahaan yang melakukan pelatihan terhadap sumber dayanya, biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Dengan menggunakan metode ini lebih efektif dan efisien pelaksanaan latihan karena di samping biaya pelatihan yang lebih murah, tenaga kerja yang dilatih lebih mengenal dengan baik pelatihannya. Ada empat metode yang digunakan dalam pelatihan *on the job training* yaitu rotasi pekerjaan, penugasan yang direncanakan, pembimbingan, dan pelatihan posisi.

1. Rotasi pekerjaan (*job rotation*) merupakan pemindahan pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dalam organisasi, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja.
2. Penugasan yang direncanakan, dimana tenaga kerja ditugaskan untuk mengembangkan kemampuan dan pengalamannya tentang pekerjaannya.
3. Pembimbingan yaitu pelatihan tenaga kerja langsung oleh atasannya. Metode ini sangat efektif dilakukan karena atasan langsung sangat mengetahui bagaimana keterampilan bawahannya, sehingga lebih tahu menerapkan metode yang digunakan.
4. Pelatihan posisi dimana tenaga kerja dilatih untuk dapat menduduki suatu posisi tertentu. Pelatihan seperti ini diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami perpindahan pekerjaan. Sebelum dipindahkan ke pekerjaan baru terlebih dahulu diberikan pelatihan agar mereka dapat mengenal lebih dalam tentang pekerjaannya.

Metode *Off-The-Job Training*

Dalam metode *off-the-job training*, pelatihan dilaksanakan di mana karyawan dalam keadaan tidak bekerja dengan tujuan agar terpusat pada kegiatan pelatihan saja. Pelatih didatangkan dari luar organisasi atau para peserta mengikuti pelatihan di luar organisasi.

Mangkunegara dalam Juni Priansa (2014:182) mengemukakan komponen – komponen yang terdapat dalam pelatihan adalah:

1. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur..
2. Para pelatih harus ahlinya yang berkualifikasi memadai (Profesional).
3. Materi pelatihan harus di sesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai.
4. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta.
5. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang di tentukan.

3.3 Teori Kinerja

Mathis dalam Juni Priansa (2014:269) mengemukakan kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya. Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Mangkunegara (2013:67) menjabarkan Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hasil kerja tersebut merupakan hasil dari kemampuan, keahlian, dan keinginan yang dicapai oleh seorang pegawai selama periode waktu tertentu.

Veithzal Rivai dalam Subekhi (2012 : 195) mengatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif

untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan pekerjaannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Wilson Bangun (2012:231) mengartikan penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan dapat dikatakan kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori baik, sebaliknya bila seorang karyawan hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau berkinerja rendah.

Wilson Bangun (2012:233) juga mengatakan standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, isi pekerjaan ini dapat dijadikan sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, maka standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Adapun indikator yang dapat diukur dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pekerjaan.

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakannya, atau setiap karyawan dapat mengerjakan berapa unit pekerjaan.

2. **Kualitas Pekerjaan.**
Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut.
3. **Ketepatan Waktu.**
Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga memengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. Demikian pula, suatu pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu karena batas waktu pesanan pelanggan dan penggunaan hasil produksi. Pelanggan sudah melakukan pemesanan produk sampai batas waktu tertentu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pihak perusahaan harus menghasilkannya tepat waktu, karena akan berpengaruh atas penggunaannya. Pada dimensi ini, karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
4. **Kehadiran.**
Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja dalam seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya.
5. **Kemampuan kerja sama.**
Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang karyawan

atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar karyawan sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama dengan rekan sekerja lainnya.

4. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan survei langsung ke objek penelitian. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Data yang terkumpul dari responden dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilakukan di PT. Dae In Tech Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok NN-6, Cikarang Barat – Bekasi 17520, berlangsung dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 21 Desember 2015.

Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Populasi karyawan PT Dae In Tech Indonesia yang berjumlah 550 orang, sedangkan sampel yang diambil adalah seluruh karyawan produksi unit *injection* PT Dae In Tech Indonesia yang berjumlah 60 orang.

Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, regresi linier berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi berganda, uji t dan uji F.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Karakteristik Responden

Data yang dihimpun dari 60 responden menunjukkan bahwa responden didominasi oleh laki-laki (53,33%), berusia 18 – 21 tahun (38,33%), berpendidikan SLTA (95%), sudah bekerja 19 – 24 bulan (26,67%).

5.2 Uji Validitas, Reliabilitas, Normalitas dan Multikolinieritas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya butir butir pernyataan pada kuesioner. Pernyataan dikatakan valid, apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur. Perhitungan r hitung menunjukkan hasil

skor validitas atau r_{hitung} dari seluruh pernyataan variabel (motivasi, pelatihan, dan kinerja karyawan) lebih besar dari skor r_{tabel} (0,254), yang berarti setiap pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk- konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan koefisien alpha dengan r tabel (0,60). Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien alpha dari semua variabel bernilai positif lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai pada asumsi regresi selanjutnya. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan diagram P-P Plot. Data dikatakan terdistribusi normal, jika data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik P plot yang dibuat berdasarkan data yang terkumpul diperoleh plot-plot atau titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data tersebut normal.

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Untuk melihat tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai VIF pada variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Hasil dari uji multikolinearitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.788	3.486		3.382	.001		
	Motivasi	.394	.258	.219	1.527	.132	.534	1.872
	Pelatihan	.804	.263	.439	3.055	.003	.534	1.872

Sumber : data primer diolah dari SPSS

Dari tabel di atas, terlihat Nilai VIF X_1 (motivasi) dan VIF X_2 (pelatihan) sebesar 1,872. Semuanya lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebas.

5.3 Regresi Linier Berganda

Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	11.788	3.486		3.382	.001
	x1	.394	.258	.219	1.527	.132
	x2	.804	.263	.439	3.055	.003

a. Dependent Variable: y

Sumber : data diolah dari SPSS

Dari tabel diatas didapat persamaan regresi berganda sebagai berikut : $Y =$

$$11,788 + 0,394 X_1 + 0,804 X_2$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa :

1. Konstanta sebesar 11,788 artinya nilai kinerja karyawan yang diteliti minimal 11,788 poin.
2. Koefisien Regresi Motivasi (X_1) sebesar 0,394 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Motivasi mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1 poin, maka Kinerja Karyawan (Y) akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0,394 poin. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif motivasi terhadap Kinerja Karyawan, dimana semakin baik motivasi maka semakin meningkat Kinerja Karyawan.
3. Koefisien Regresi Pelatihan (X_2) sebesar 0,804 artinya jika variabel independen lain nilainya

tetap dan Pelatihan mengalami kenaikan 1 poin, maka kinerja karyawan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,804 poin. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif pelatihan terhadap kinerja karyawan, dimana semakin baik pelatihan maka semakin meningkatkan kinerja karyawan.

5.4 Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R square* pada tabel di bawah ini.

Tabel : Koefisien Determinasi Berganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.350	4.65711

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber : data primer diolah dari SPSS

Nilai *R square* sebesar 0,372 artinya bahwa kontribusi variabel X_1 dan X_2 (motivasi dan pelatihan) terhadap variasi variabel Y (kinerja karyawan) sebesar 37,2%, sedangkan sisanya 62,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sementara nilai koefisien korelasi (R) pada tabel diatas diperoleh nilai sebesar 0,61 hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan pelatihan secara simultan mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja karyawan produksi unit *injection* pada PT. Dae In Tech Indonesia.

5.5 Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak dari variabel X_1 (motivasi) dan X_2 (pelatihan) secara parsial terhadap Y (kinerja). Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel : Uji t

Variabel	B	Beta	t _{hitung}	Sig.
Motivasi (X_1)	0,394	0,219	1,527	0,132
Pelatihan / On The Job	0,804	0,439	3,055	0,003

Training (X_2)				

Sumber : Data primer diolah dari SPSS

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa nilai t hitung variabel motivasi sebesar 1,527 lebih kecil dari t tabelnya (2,0017) dengan nilai signifikansinya sebesar 0,132 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* pada PT. Dae In Tech Indonesia.

Pada variabel pelatihan, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 3,055 lebih besar dari t tabelnya (2,0017) dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* pada PT. Dae In Tech Indonesia.

5.6 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas (motivasi dan pelatihan) secara simultan terhadap variabel terikat (kinerja). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	731.956	2	365.978	16.874	.000 ^b
Residual	1236.256	57	21.689		
Total	1968.212	59			

Sumber : data primer diolah dari SPSS

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 16,874 lebih besar dari F tabel (3,16) dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel motivasi dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* pada PT. Dae In Tech Indonesia.

6. Simpulan dan Saran

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motivasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* PT. Dae In Tech Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

2. Pelatihan *On The Job Training* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* PT. Dae In Tech Indonesia.
 3. Motivasi dan pelatihan *On The Job Training* secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan produksi unit *injection* PT. Dae In Tech Indonesia.
 4. Kontribusi variabel motivasi dan variabel pelatihan *On The Job Training* terhadap variasi variabel kinerja karyawan sebesar 37,2%, sedangkan sisanya sebesar 62,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
- Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai berikut :
1. Pihak perusahaan hendaklah selalu memberikan motivasi kepada para karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi merupakan daya dorong karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja, karena seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja akan cenderung berupaya maksimum dalam pekerjaannya sehingga akan berdampak positif pula pada peningkatan kinerja karyawan.
 2. Pihak perusahaan hendaklah terus melakukan perbaikan-perbaikan pelatihan dan tetap terus memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada setiap para karyawan. Pelatihan yang diberikan harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sehingga akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja karyawan.
 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih meningkatkan penelitian dengan menambahkan variabel penelitian seperti variabel kompensasi, kepemimpinan, kedisiplinan, budaya organisasi dan lain sebagainya sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
- Bangun, Wilson (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budianas, Nanang (2013). Uji Asumsi Klasik <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/uji-asumsi-klasik.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2016.
- Dessler, Gary (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dharma, Surya (2013). *Manajemen Kinerja*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusuma, Galih Candra, Musadieg, Mochamad Al, dan Nurtjahjono, Gunawan Eko. (2015). *Pengaruh Motivasi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.21 No.1 April 2015 : (6). administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.../106.
- Mangkunegara, Anwar Prabu (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Mangkunegara, Anwar Prabu (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Priansa, Donni Juni (2012). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Alfabeta.
- Ridho, M.R. (2013). Cara Mencari R tabel T tabel dan F tabel. <http://emerer.com/cara-mencari-r-tabel-t-tabel-dan-f-tabel/>. Diakses tanggal 29 Februari 2016.
- Sanusi, Anwar (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siregar, Syofian (2015). *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Subekhi, Akhmad dan Jauhar, Mohammad (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia* (MSDM), Jakarta : Prestasi Pustakarya.

Sutrisno, Edy (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group.

Wibowo (2012). *Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

www.spssindonesia.com.(2014).Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov.[http:// www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html](http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html). Diakses tanggal 29 Februari 2016.

KUALITAS / STANDARDISASI SEBAGAI PERANGKAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Nurdin Rifai

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRACT

Quality is a Strategic tool based on The German Standardization Strategy where secures Germany's position as a leading industrial nation nowadays as a model. At least there are three aspects of the strategy through standardization will be implemented in Indonesia which is as a strategic instrument supports a successful society & economy besides providing efficient procedures and enhancing industrial country.

Keywords: *Standardization, industry, economic prosperity, Strategic tool*

Pendahuluan

Membahas standar secara tradisional biasanya banyak orang langsung mengkaitkannya dengan bayangan upaya “menghadang” bagi eksportir ataupun importir untuk melakukan penetrasi pasar ataupun suatu langkah prosedural yang rumit dan membebani para pelaku usaha (Moenius:2006). Tetapi sebenarnya standardisasi memiliki penerapan dan dampak yang luas terlebih bagi para pelaku ekonomi dan bisnis dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Di Eropa menurut ESO, standardisasi menjadi bagian integral dari strategi kompetisi global dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Melalui standardisasi diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat konsumen serta memberikan peluang adanya berbagai inovasi. Beberapa sasaran seperti mengantisipasi pasar masa depan, kecenderungan perubahan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup serta mengidentifikasi kesempatan-kesempatan baru adalah bagian dari penggunaan standardisasi yang diperluas. Standardisasi akan menjadi kunci bagi keberhasilan peningkatan dan perluasan perdagangan dimasa depan dengan dunia internasional. Pendekatan kolaboratif tersebut diyakini akan membawa banyak perubahan dan menjadi model perdagangan dan pertukaran dimasa depan.

Pengertian standardisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sesuai dengan definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) mengacu pada UU No.20 Tahun 2014 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimana disebutkan standardisasi sebagai suatu proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan **semua pemangku kepentingan**. Sementara yang dimaksud standar intinya adalah bagaimana **spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan** termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan **konsensus** semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. Didalamnya juga menyangkut standar keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman,

perkembangan masa kini dan masa yang akan datang yang digunakan untuk **memperoleh manfaat yang sebesar besarnya**. Dalam perkembangannya standardisasi mengalami perubahan sesuai dinamika yang terjadi pada situasi arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang demikian cepat. Sejak revolusi industri pada awal abad ke-19, standardisasi diperlukan untuk mendukung produksi massal. Orang telah menyadari bahwa standardisasi di lingkungan industri mampu meningkatkan produktivitas melalui *interchangeability* (mampu tukar) dan *variety reduction* (pengurangan ragam), tidak saja terbatas dalam satu pabrik tertentu namun antar berbagai unit industri. Periode 1945 - 1970 ditandai oleh terbentuknya berbagai organisasi internasional dan meningkatnya kesepakatan untuk bekerja sama, termasuk kegiatan standardisasi. Negara merdeka baru di kawasan Asia dan Afrika juga memprakarsai kegiatan standardisasi untuk mempercepat pembangunan di negara masing-masing terlebih bagi Jerman sebagai salah satu Negara terkemuka dalam dunia Industri.

Jika mengacu pada sejarah dan pengertian standardisasi diatas dalam konteks studi kasus yang dilakukan oleh Jerman, maka dapat dimengerti bahwa kebijakan standardisasi dan penetapan standar mutu di Jerman, juga di Negara-negara lainnya, tidak terlepas dari kepentingan Negara tersebut dengan tujuan untuk sebesar-besarnya memberi manfaat melalui berbagai spesifikasi teknis yang ditentukan (Shapiro:1999). Sebagaimana diketahui bahwa Jerman memiliki lima tujuan dalam menerapkan strategi standardisasi antara lain: *Pertama*, standardisasi harus mampu menjamin posisi negaranya sebagai Negara industri terkemuka. *Kedua*, standardisasi juga harus menjadi perangkat strategik guna mendukung kesuksesan ekonomi dan masyarakat. *Ketiga*, standardisasi di Jerman harus menjadi instrument deregulasi. *Keempat*, Badan standar dan kebijakan standardisasi di Jerman harus mempromosikan pemanfaatan dan perkembangan teknologi. *Kelima*, Badan standardisasi juga bertujuan agar terapkannya perangkat dan prosedur yang efisien.

Dari kelima tujuan kebijakan standardisasi di Jerman tersebut diatas, dalam

konteks pelaksanaan dan pengembangan standardisasi di Indonesia setidaknya perlu memberikan perhatian pada tiga tujuan yaitu tujuan pertama, kedua dan kelima yaitu standardisasi sebagai strategi pengembangan industri, sebagai alat pencapaian kemakmuran ekonomi masyarakat dan sebagai perangkat baku untuk menjamin terciptanya berbagai proses produk barang dan jasa secara efisien.

Standardisasi sebagai sarana pengembangan industri

Pada masa kolonial standar dijadikan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi sehingga dapat menjamin berjalannya proses industri dan perdagangan saat itu berjalan dengan lancar. Pembangunan jalan raya terutama di bagian utara pulau Jawa, pelabuhan, jalan kereta api, pembukaan areal perkebunan, pendirian jaringan irigasi, pembangunan pabrik gula dan sebagainya, semuanya memerlukan perangkat yang terukur sebagai standar yang dalam penerapannya bisa saja berbeda dengan kebijakan standardisasi di negeri Belanda. Setelah Indonesia merdeka, fungsi strategis standardisasi dalam menunjang pembangunan nasional telah disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Pada tahun 1973 ditetapkan program “Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi” sebagai prioritas dan pada tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional pada saat itu Indonesia mulai memasuki era industrialisasi. Pada tahun 1984 dengan SK Presiden RI dibentuk Dewan Standardisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standardisasi nasional dengan titik berat pada upaya untuk dapat menjamin tercapainya Indonesia sebagai Negara industri disamping tetap sebagai Negara agraris yang diperhitungkan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan lama, akhirnya pada tahun 1997, sesuai Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 dibentuklah Badan Standardisasi Nasional, yang telah dinantikan cukup lama. Dalam rangka meningkatkan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 102 tahun 2000 tentang sistem standardisasi

nasional yang saat ini mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2014 sebagai penyempurnaan dalam rangka memasuki era industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.

Dalam rangka pengembangan industri, pemerintah tidak boleh mengabaikan pentingnya dukungan standardisasi. Salah satu unsur penting pada standardisasi adalah adanya kompatibilitas (*compatibility*) untuk memastikan berjalannya proses industri secara efektif dan efisien. Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contohnya pada pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrieval dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem. Disisi lain, Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu juga sangat diperlukan sesuai kegunaannya (*fitness for purpose*). Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai memerlukan standar yang berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa serta metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Melalui standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa. Disinilah pentingnya standardisasi dalam dunia industri yang perlu dipahami oleh Indonesia jika ingin bersaing dalam dunia yang lebih terbuka dan kompetitif seperti sekarang ini.

Interchangeability atau kemampuan saling mempertukarkan juga hal penting dari kebijakan standardisasi dalam suatu industri. Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa

dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan yang relevan atau mampu tukar melalui penetapan standar proses, produk atau jasa sehingga sangat penting agar produktivitas dan pengembangan industri tidak sia-sia. Tentunya jika Indonesia akan memproduksi pesawat terbang misalnya, semua komponen yang diproduksi harus mengikuti standar yang berlaku secara internasional sehingga Negara lain sebagai pembeli atau pengguna dapat menggunakan suku cadang lainnya yang berukuran sama.

Standardisasi untuk tujuan-tujuan pengembangan industri nasional perlu memperhatikan unsur pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*) dengan tujuan agar jumlah, ukuran optimum, grade, komposisi, peringkat serta cara kerja (*practices*) dapat memenuhi kebutuhan sesuai yang dipersyaratkan. Jumlah ragam yang berlebihan justru akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya disamping bagi produsen hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi yang tidak perlu.

Manfaat standardisasi bagi pengembangan industri nasional antara lain mampu memberikan kemudahan dalam membuat prosedur dengan format yang sudah ditentukan sehingga berlaku secara umum dalam proses produksi bersifat yang berulang-ulang. Tidak dapat disangkal bahwa standardisasi pada industri juga dapat mengurangi penggunaan peralatan serta waktu persiapan pada lini produksi yang lebih efisien serta mampu membuat proses produksi mengalami sedikit perubahan jika dilakukan secara terus menerus. Standardisasi dapat mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu untuk mengurangi produk yang tak memenuhi spesifikasi (*reject*) dan pengerjaan ulang (*re-working*). Hal tersebut penting dalam suatu industri untuk dapat menekan biaya produksi (*cost of production*) sehingga produk yang dihasilkan memiliki potensi untuk dapat bersaing. Memungkinkan pengadaan bahan baku seperti material dan komponen yang dapat dipertukarkan dari stok yang tersedia dengan lebih mudah serta tanpa kehilangan banyak waktu terbuang. Dilihat dari efisiensi, penerapan

standarisasi pada perusahaan atau industri juga dapat mengurangi keperluan persediaan dan sisa material yang merupakan penciptaan *production cost* yang pada akhirnya mampu mendorong tercapainya produktivitas yang lebih tinggi di setiap divisi / departemen, yang berarti adanya pengurangan biaya, harga rendah atau kompetitif, penjualan yang tinggi serta diperolehnya keuntungan yang lebih tinggi.

Standardisasi sebagai alat pencapaian kemakmuran ekonomi masyarakat

Kemakmuran ekonomi sebagai pencapaian akhir dari pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai ketika berbagai prasyarat untuk mewujudkannya tercapai. Salah satu prasyarat penting tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adalah terciptanya masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan merata. Berdasarkan data empiris bahwa Negara-negara yang memiliki industri yang maju adalah Negara dimana masyarakatnya telah memiliki pencapaian kemakmuran yang tinggi. Tidak mengherankan jika beberapa Negara menjadikan industrialisasi sebagai target penting bagi terwujudnya masyarakat yang makmur secara ekonomi, meskipun disadari juga bahwa pilihan industrialisasi mengandung eksekusi yang tidak kecil.

Dalam kondisi dunia yang terus berkembang dengan cepat, manusia secara instingtif memerlukan pedoman yang dapat diandalkan guna memenuhi kebutuhannya. Berbagai kebutuhan manusia terus mengalami perubahan dan peningkatan baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut setiap Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa melakukan pertukaran barang dan jasa dengan Negara lain. Berbagai barang dan jasa dihasilkan oleh banyak industri di suatu Negara untuk dapat dikonsumsi dan dipertukarkan. Sebagai konsekuensi adanya pertukaran barang dan jasa tersebut maka diperlukan suatu standar yang memungkinkan setiap orang atau industri dapat mengkonsumsi dan membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Peran standardisasi menjadi sangat penting ketika proses pertukaran lewat perdagangan dan kegiatan ekonomi mensyaratkan adanya kesamaan ukuran, rasa,

model, ekspektasi dan spesifikasi lainnya yang memungkinkan kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi terjadi. Pada akhirnya kemakmuran ekonomi dimana masyarakatnya berkecukupan dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahterannya, maka standardisasi atau barang dan jasa yang dibutuhkan dan dihasilkan tersebut harus memenuhi standar yang disepakati. Saat ini kesepakatan atas spesifikasi barang dan jasa ditentukan oleh badan-badan standar baik nasional, regional maupun internasional yang saat ini dikenal secara luas adalah IEC (Electrotechnical Commission), ISO (International Organization for Standardization) dan ITU (International Telecommunication Union).

Standardisasi menjamin dihasilkannya produk yang efisien

Standardisasi dalam era perdagangan bebas semakin memainkan peran yang sangat penting. Standardisasi menjadi instrumen yang dapat mendukung sekaligus mengendalikan pasar sekaligus mempengaruhi perilaku pasar khususnya dalam menciptakan produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi. Meski begitu, masih banyak permasalahan terkait dengan standardisasi muncul sejalan dengan meningkatnya dinamika perdagangan misalnya standardisasi seperti apa yang akan diikuti dan bagaimana analisis manfaat serta biaya menentukan nilai suatu produk. Oleh karena itu, proses pengembangan standardisasi harus mendapat dukungan hasil kajian ilmiah dan berpijak pada landasan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai kajian ilmiah harus mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat mengimbangi dan mengikuti perkembangan dinamika industri dan perdagangan. Untuk mendukung tujuan organisasi, jaringan litbang standardisasi perlu disediakan dan dikembangkan terus menerus. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sarana yang dapat menampung hasil penelitian dan kajian yang mendukung pengembangan standardisasi sehingga produk yang dihasilkan selain mempunyai nilai tambah juga dihasilkan dari proses yang benar-benar efisien.

Disebutkan bahwa energi yang dikonsumsi oleh industri, rumah tangga, komersial, transportasi, dan lainnya terus meningkat secara signifikan. Meningkatnya kebutuhan energi oleh berbagai sektor tersebut harus diimbangi juga dengan upaya-upaya yang menjamin penggunaan energi secara efisien melalui penerapan standardisasi yang baik. Selain adanya jaminan ketersediaan sumber energi itu sendiri, juga sangat diperlukan adanya standardisasi produksi barang dan jasa yang menjamin tidak adanya sumber-sumber daya yang terbuang secara percuma. Selain itu, faktor kualitas, kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan yang saat ini menjadi kekhawatiran dunia juga harus diperhatikan dan disini peran standardisasi menjadi sangat penting. Dengan digunakannya standardisasi pada proses produksi dan pelayanan jasa dengan efisien, diharapkan masalah kesejahteraan ekonomi, lingkungan dan aspek sosial kemasyarakatan akan berjalan dengan baik secara berkelanjutan termasuk didalamnya perlindungan terhadap kualitas hidup manusia dan alam sekitar secara menyeluruh (Dumont:2015). Standardisasi adalah jawaban sistematis terhadap upaya menuju efisiensi.

Secara lebih spesifik, penggunaan standar berbagai prosedur dan aturan serta teknik-teknik yang berlaku dalam manajemen industri misalnya standar ISO, Just in time, Balanced Scorecard, Six Sigma dan lain-lain, telah membuktikan bahwa proses penyediaan barang dan jasa tersebut telah dihasilkan dengan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas sekaligus memiliki nilai (*value*) yang tinggi.

Mengapa Standardisasi Diperlukan

Disadari atau tidak dalam kehidupan seseorang dapat dipastikan memerlukan atau menerapkan suatu standar. Hal ini terkait dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi dalam kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan produk yang berkualitas, kompatibel, aman menyangkut kesehatan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan kehidupan terpelihara yang berkelanjutan.

Dalam situasi perdagangan internasional pada era globalisasi saat ini, kita dihadapkan pada kondisi pasar bebas yang membutuhkan standar produk yang tinggi.

Penjelasan dari skema diatas menunjukkan bahwa standardisasi merupakan keharusan yang lahir sebagai akibat adanya dorongan secara ekonomi dan juga adanya tekanan secara sosial di masyarakat. Dimulai dengan kebutuhan masyarakat atas adanya barang dan jasa berkualitas yang memenuhi tingkat (*grade*) dan ekspektasi mereka. Pemenuhan atas produk berkualitas memerlukan ditempuhnya suatu proses produksi yang dijalankan mengikuti aturan dan spesifikasi tertentu sehingga memunculkan adanya jaminan kepuasan dan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Keamanan atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat juga menjadi tuntutan yang mensyaratkan dihasilkannya produk-produk berstandar. Saat ini masyarakat lebih kritis dalam hal mengkonsumsi suatu barang terlebih apabila adanya ketidakjelasan standar keamanan. Kerugian dan eksekusi yang ditimbulkan akibat pengabaian unsur

keselamatan pada suatu produk akan memberikan tekanan tersendiri secara sosial terutama kepada produsen sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi standardisasi yang telah ditentukan. Unsur kompatibilitas pada produk juga menjadi tuntutan masyarakat agar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dapat juga dihasilkan oleh perusahaan lain dengan menggunakan standar yang sama. Kompatibilitas produk yang memungkinkan terdapatnya kesesuaian penggunaan antar produk sejenis yang dikeluarkan oleh perusahaan berbeda akan menguntungkan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal ini yang menyebabkan kompatibilitas produk termasuk dalam kategori tuntutan masyarakat pada standardisasi.

Produk yang ada di masyarakat harus memenuhi unsur kebutuhan kesehatan masyarakat. Beberapa produk yang tidak memperhatikan kesehatan masyarakat seperti bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat merusak akan banyak ditolak jika tidak mengikuti standar keamanan dan kesehatan yang dipersyaratkan. Di beberapa Negara maju bahkan jaminan produk atas kesehatan masyarakat diberlakukan dengan sangat ketat, sebagai contoh produk terstandardisasi yang diakui secara nasional belum tentu dapat diterima oleh Negara-negara tersebut yang menggunakan standar internasional yang lebih tinggi. Pertimbangan terhadap produk yang memperhatikan kelestarian lingkungan akan menjadi bahan rujukan yang diterima masyarakat sebagai tuntutan sosial dilaksanakannya proses standardisasi produk.

Dari sudut pandang ekonomi, standardisasi dibutuhkan sebagai konsekuensi logis bagi perusahaan atau industri yang mengalami tekanan kompetisi (*competitive*

pressures) agar tetap *survive* dan mampu bersaing dengan mengedepankan produk yang bermutu sebagai hasil proses pelaksanaan standarisasi. Menurut Michael Porter, tuntutan standarisasi juga merupakan salah satu ancaman pada *business supply chain* (Porter:1981). Sulit dibayangkan jika jaringan perdagangan dan pertukaran didalam bisnis tidak terdapat kesamaan standar baik produk maupun pelayanannya. Maka pilihan mengikuti standarisasi atas produk yang dihasilkannya adalah merupakan suatu keharusan.

Tidak dapat dilupakan juga pengaruh adanya aliansi-aliansi perdagangan regional dan internasional seperti WTO, TPP, AFTA, NAFTA dan lain-lain dalam hal penggunaan produk-produk yang terstandar. Adanya perdagangan antar Negara baik bilateral maupun multilateral akan memaksa para produsen tunduk pada aturan standarisasi yang memungkinkan terbukanya peluang terjadinya perdagangan dan pertukaran tersebut. Menarik studi empiris yang dilakukan oleh peneliti *Erasmus University* bahwa ada hubungan yang sangat substansial bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam penerapan standar sebagai strategi untuk meningkatkan *marketshare* dan upaya untuk mengurangi biaya produksinya (Vrier:2006). Pada akhirnya pilihan untuk mengikuti berlakunya standarisasi, sedikit banyak akan mengurangi hambatan perdagangan (*trade barriers*) meskipun standarisasi dalam beberapa kasus justru dibuat untuk dapat “menghambat” masuknya suatu produk ke pasar.

Secara umum standarisasi sebagai suatu sistem yang meliputi tahapan-tahapan masukan, proses dan keluaran dalam menyajikan manfaat bagi kehidupan tidak dapat disangkal, terlebih bagi konsumen yang mendapat jaminan kepuasan, keamanan dan lain-lain yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan. Manfaat standarisasi bagi dunia bisnis adalah suatu keniscayaan dimana penerapan standar yang diakui secara internasional memungkinkannya dapat mengembangkan dan memberikan produk dan jasa yang sesuai dengan spesifikasi sehingga dapat diterima di pasar internasional dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dunia. Bagi Pemerintah manfaat standarisasi tentu akan memudahkan didalam merumuskan

berbagai regulasi dan kebijakan untuk memastikan semua proses-proses yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha berjalan dengan efektif dan efisien.

Disamping berbagai banyak manfaat atas fungsi dan peran standarisasi tersebut diatas, ada hal penting yang perlu mendapat perhatian dengan seksama dalam penerapannya. Perlu studi kritis lebih mendalam mengenai dampak penerapan standar dikaitkan dengan kepentingan nasional terlebih bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang yang memiliki kondisi sosial dan demografi yang berbeda dengan Negara ‘penentu’ standarisasi. Studi kritis yang dilakukan oleh Samuel Krislov disamping berbagai kemanfaatannya mengkonfirmasi bahwa standarisasi akan menjadikan dunia yang lebih seragam akan men-*downgrade* batasan-batasan kulural dan *national interest*. Jika tidak, maka masalah perbedaan budaya dan kepentingan bangsa-bangsa akan menjadi batasan perkembangan standarisasi dimasa depan (Krislov:1997). Berkaca pada kebijakan pemerintah Jerman yang mengkaitkan standarisasi sebagai perangkat strategik dalam mengamankan semua kepentingan nasionalnya terutama dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai Negara industri terkemuka, maka Indonesia perlu mengantisipasi ‘ekses’ penerapan standarisasi yang bukan mustahil justru akan menimbulkan kerugian dimasa depan. Tidak bisa dinafikan perlunya menerapkan standarisasi yang luas diterima secara internasional namun adanya batasan-batasan sosiokultural yang khas perlu dilindungi sebagai bagian dari kepentingan nasional kita. Akhir kata menarik apa yang dikatakan oleh novelis kenamaan *Dan Brown*: “*History always written by the Winner*”. *The Winner writes the rules when two cultures or nations clash. The losser is obliterated*. Semoga standarisasi yang kita gulirkan saat ini dan dimasa depan adalah perangkat strategi pemenang untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa.

Referensi:

- Dumont, Gerard Francois. 2015. *Standardization as Strategic Tool for Silver Economy*. Research Gate.
- Krislov, Samuel. 1997. *How Nations Choose Product Standards and Standards Change Nations*. University of Pittsburgh Press. p 220.
- Moenius, Johannes. 2006. *International Standardization as a Strategic Tool*. University of Redlands, USA.
- Porter, Michael E. 1981, *The contributions of industrial organization to strategic management*. Academy of Management Review, Vol. 6 No. 4.
- Shapiro, Carl & Hal R, Varian. 1999. *The Art of Standards Wars*. California Management Review 4, 2, 8-32.
- Vrier, Henk J de. 2006. *How Companies benefit from participation in International Standard Setting*. IEC. Geneva, Switzerland.

PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI PT. TIRTA VARIA INTIPRATAMA

Jhonson Sitanggung dan Annisa Amalia Risnanda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
Email: jhonson.sitanggung@gmail.com
risnandaannisa@gmail.com

The purpose of this research is to analyze how much discipline and work motivation influenced the productivity of employees at PT. Tirta Varia Intipratama. The data of this research are 80 employees at PT. Tirta Varia Intipratama – Kedoya as sample, and analyze with reliability test, classic assumption test, the Interval Successive Method test, multiple linear regression test, correlation test, coefficient determination test, t test and f.

The result are, discipline and motivation to work partial effect on the productivity of the acquisition value of 2.812 and 4.612 t that the value is greater than the value t table is number 1,994. And based on test results obtained value F 45.123 that the value is greater than the value of F table that is a number of 3.12 indicating that the discipline and motivation to work has the effect simultaneously or together on productivity and contributed a total of 0.540 or 54% on productivity employees, while 46% are influenced by other factors not analyzed in this study.

Based on these results, first, the company should control the employees discipline, then gives the duties and responsibilities in accordance with the ability of the employees themselves, so the work can be done properly and on time and give employees reward and punishment by fair judgement. Second, it provides not only a matter of motivation but moriil support of the highest job level to the level of the lowest positions and to provide a comfortable working environment that helps employees to create new ideas to support the work of employees so that productivity can be improved. And third, productivity can be improved by applying the discipline and motivation to work together - just as with the provision of remuneration or compensation that is adequate to the application of discipline and employee motivation.

Keywords : *Dicipline, Motivation to Work and Productivity, disiplin, motivasi, motivasi kerja, karyawan, produktivitas*

I. PENDAHULUAN

PT. Tirta Varia Intipratama yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) terutama untuk merk Aqua dan Vit yang tersebar di Wilayah Jakarta, Tangerang dan Serang. Sebagai salah satu perusahaan distribusi yang besar dengan ratusan bahkan ribuan pelanggan, tentunya pelayanan yang baik menjadi perhatian utama bagi perusahaan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pelayanan yang baik pastinya didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang baik dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan tentunya akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Sehingga perusahaan pun mau tidak mau harus mengatur strategi baik dalam hal penjualan maupun pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek. Akan tetapi, pada realitanya tingkat kedisiplinan dan motivasi kerja karyawan masih terlihat masih sangat minim. Terbukti dengan masih adanya tindakan indisipliner yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan serta masih tingginya tingkat *turn over* karyawan yang disebabkan karena demotivasi kerja.

Kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan tersebut tentunya dapat dilihat dari berbagai faktor diantaranya adalah disiplin dan motivasi kerja karyawan. Disiplin merupakan pola perilaku yang diharapkan akan menghasilkan karakter tertentu khususnya moral dan mental yang lebih teratur atau merupakan suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu. Disiplin menjadi hal yang sangat penting dalam penilaian karyawan, baik itu disiplin dalam hal waktu maupun tingkah laku. Tingkat disiplin karyawan yang tinggi dapat memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan terutama meningkatkan produktivitas demi tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut tentu tidak akan tercapai tanpa peran aktif karyawan yang dibarengi dengan disiplin karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, disiplin menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas perusahaan dan menjadi hal yang sangat diutamakan oleh

berbagai perusahaan. Selain soal disiplin, motivasi kerja juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Motivasi dari atasan ke bawahan setidaknya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan itu sendiri, bahkan dengan memberi nilai motivasi yang positif maka dapat meningkatkan rasa saling memiliki antar karyawan dan meningkatkan rasa tanggungjawab karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Karyawan yang mengalami demotivasi tidak dapat dipungkiri tingkat kinerjanya cenderung akan menurun maka secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi hasil kerjanya dan bahkan mempengaruhi kegiatan atau proses kerja dalam suatu perusahaan. Maka dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menciptakan budaya disiplin dan peningkatan motivasi kerja karyawannya demi tercapai tujuan perusahaan, yaitu peningkatan produktivitas.

Gaspersz (Nurjaman, 2014:238) menyatakan, pengukuran produktivitas kerja bermanfaat antara lain: 1) Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. 2) Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. 3) Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertulis yang dipandang dari sudut produktivitas. 4) Perencanaan target produktivitas masa mendatang dapat dibuktikan kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. 5) Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan antara produk (*production gap*) yang direncanakan dengan tingkat produktivitas yang diukur (*production actual*). 6) Pengukuran produktivitas perusahaan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas, diantaranya organisasi atau perusahaan dalam perusahaan sejenis serta bermanfaat pula untuk informasi produktivitas perusahaan pada skala nasional ataupun global. 7) Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran dapat menjadi informasi yang berguna untuk

merencanakan tingkat keuntungan dari perusahaan. 8) Pengukuran produktivitas akan menciptakan perkembangan produktivitas yang kontinu (*continous productivity improvement*). 9) Pengukuran produktivitas memberikan informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas untuk perusahaan dari waktu ke waktu. 10) Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan dan efektifitas dari perbaikan terus menerus yang dilakukan dalam perusahaan itu. 11) Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi pada karyawan secara terus menerus melakukan perbaikan dan meningkatkan kepuasan kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengukuran produktivitas bagi perusahaan, dalam hal ini PT. Tirta Varia Intipratma menjadi penting. Adapun penelitian ini dilakukan pada PT. Tirta Varia Intipratma di Kedoya Jakarta Barat yang merupakan kantor pusat dari total 15 anak perusahaan, dengan tiga variabel pembahasan yaitu Disiplin (X_1), Motivasi Kerja (X_2) dan Produktivitas (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara disiplin terhadap produktivitas karyawan di PT. Tirta Varia Intipratma; mengetahui pengaruh secara parsial antara motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan di PT. Tirta Varia Intipratma; dan mengetahui pengaruh secara simultan antara disiplin dan motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan di PT. Tirta Varia Intipratma.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Atau dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (karyawan). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan

secara maksimal dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu karyawan (Mangkunegara, 2013:2).

Lain halnya pengertian manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut Hasibuan (2011:10) MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien guna membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Fungsi – fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Tujuannya ialah agar perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar dari persentase tingkat bunga bank. Sama halnya dengan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Nurjaman (2014:27) yang dikemukakan oleh Manullang, bahwasannya manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah ilmu yang mempelajari cara memberikan fasilitas untuk perkembangan, pekerjaan, dan rasa partisipasi pekerjaan dalam suatu kegiatan. Tidak berbeda jauh dengan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Nitisemito yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah ilmu seni untuk melaksanakan antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan (Nurjaman, 2014:27).

2.2 Disiplin

Disiplin adalah fungsi operatif keenam dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Disiplin merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Disiplin sendiri diartikan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2011:193). Sedangkan Keith Davis mengartikan disiplin sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi (Mangkunegara, 2013:129). Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang

tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sehubungan dengan hal disiplin, diperlukan adanya peraturan dan hukuman, yang diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Sehingga, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat yang akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Perusahaan akan sulit mencapai tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan perusahaan tersebut.

Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik, jika sebagian besar karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada. Kemudian, hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

2.3 Motivasi Kerja

Motivasi, berasal dari kata motif (*motive*) yang berarti dorongan. Bangun (2012:312) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Atau disampaikan pula pendapat dari Mathis & Jackson pengertian motivasi yaitu hasrat didalam seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Selain itu Ernest J. McCormick mengemukakan bahwa motivasi kerja merupakan kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja (Mangkunegara, 2013:94). Fahmi (2014:107) juga menjelaskan mengenai motivasi yang diartikan sebagai aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan.

Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan, motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performansi pekerjaan. Di sisi lain motivasi adalah suatu aset atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu (*specific goal directed way*) (Santo Soroso dalam Fahmi, 2014:107). Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu hal atau perilaku atau kondisi yang dapat mendorong atau memicu seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat memberikan efek terhadap performa kerjanya demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.4 Produktivitas Kerja

Produktivitas merupakan ukuran tingkat efisiensi dan efektifitas dari setiap sumber yang digunakan selama produksi berlangsung dengan maksud membandingkan antara jumlah yang dihasilkan (*output*) dan masukan dari setiap sumber yang dipergunakan atau seluruh sumber (*input*). Pada dasarnya peningkatan produktivitas menggunakan pendekatan sistem yang berfokus pada perbaikan terus – menerus terhadap kualitas, efektifitas, pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber – sumber daya dari perusahaan (Nurjaman, 2014:220). Tohardi dalam Sutrisno (2012:100) mengemukakan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap yang demikian akan mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi harus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja dengan cara selalu mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan.

Untuk mengukur suatu produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam kerja manusia, yakni jam kerja yang harus dibayar dan jam kerja yang harus digunakan untuk bekerja. Ada dua macam alat pengukuran produktivitas (Nurjaman, 2014:235), yaitu a) *physical productivity*, yaitu produktivitas secara kuantitatif, seperti ukuran, panjang, berat, banyaknya unit, waktu dan biaya tenaga kerja,

dan b) *value productivity*, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dollar dan seterusnya. Nurjaman (2014:236) terdapat beberapa macam pengukuran produktivitas kerja, antara lain pengukuran produktivitas parsial, yang dilakukan untuk setiap input secara terpisah, serta pengukuran produktivitas total. Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Dalam hal ini, *input* yang lazim digunakan sebagai ukuran adalah tenaga kerja. Hal ini disebabkan biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja merupakan biaya terbesar untuk pengadaan produk atau jasa, juga karena masukan-masukan pada sumber daya manusia mudah dihitung daripada faktor-faktor lain. Selanjutnya, yang menjadi kerangka acuan pemikiran dalam penelitian ini dijabarkan Gambar 1.

2.5 Hipotesis Kerja

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. $H_0: \beta_1 = 0$; Disiplin tidak berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas karyawan
 $H_a: \beta_1 \neq 0$; Disiplin berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas karyawan
2. $H_0: \beta_2 = 0$; Motivasi Kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas karyawan
 $H_a: \beta_2 \neq 0$; Motivasi Kerja berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas karyawan
3. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$; Disiplin dan Motivasi Kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas karyawan
 $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$; Disiplin dan Motivasi Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas karyawan

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan didesain secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta dari fenomena maupun permasalahan yang ada, untuk kemudian dicari jawaban atau keterangan. Hal ini sejalan dengan perspektif kolektif Nazir, M. (2014), Sanusi, A. (2011), dan Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. Target populasi adalah populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian. Target populasi dalam penelitian ini adalah individual yang bekerja sebagai karyawan. Variabel yang diteliti adalah Disiplin (X_1), Motivasi Kerja (X_2) dan Produktivitas (Y).

Adapun subjek dalam penelitian adalah karyawan PT. Tirta Varia Intipratama Kedoya Jakarta Barat. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh disiplin terhadap produktivitas, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas, dan pengaruh secara simultan disiplin dan motivasi kerja terhadap produktivitas. Penelitian ini dilakukan di PT. Tirta Varia Intipratama-Kedoya, Jakarta Barat selama 3 (tiga) bulan. Waktu penelitian dibagi dalam enam fase kegiatan, yakni fase persiapan (penyusunan, pengujian kuesioner dan perijinan penelitian), fase pelaksanaan pengumpulan data, fase *input* data, fase pengolahan data, fase analisis data, fase

pengujian hasil, dan fase perbaikan atau penyempurnaan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang merupakan seluruh karyawan PT. Tirta Varia Intipratama Kedoya, dengan sampel sebanyak 80 orang yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi maupun yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari perusahaan maupun instansi terkait melalui studi literatur.

Sebagai instrumen utama penelitian, kuesioner dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya adalah, untuk mengetahui bahwa kuesioner tersebut sah dan konsisten dalam mengukur variabelnya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai r tabel untuk jumlah responden 80 orang adalah sebesar 0,22. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh pernyataan pada tiap variabel yang diuji, seluruh nilai r hitung lebih besar dari 0,22, Sehingga dinyatakan valid. Adapun untuk hasil uji reabilitas dapat dilihat pada Tabel 1. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dimana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Realibilitas

Kode Variabel	Nama Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
X ₁	Displin	0,787
X ₂	Motivasi	0,761
Y ₁	Produktivitas	0,808

Sumber : data primer diolah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Uji Normalitas, akan diketahui apakah nilai residual dari model berdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas yang menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 Diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 dimana

nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.

Tabel 2 *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized
		80
Normal	Mean	,0000000
	Std.	3,04577934
Most Extreme	Absolute	0,068
	Positive	0,044
	Negative	-0,068
Test Statistic		0,068
Asymp. Sig. (2-		0,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Berikutnya adalah Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel – variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi multikolinearitas dalam model tersebut. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai *Tolerance* atau nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas, atau jika nilai *VIF* < 10,00 maka tidak pula terjadi multikolinearitas. Tabel 3 berikut ini merupakan output spss yang berguna untuk melihat koefisien regresi dan uji multikolinearitas.

Tabel 3 Koefisien Regresi dan Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	1,601	2,207		0,725	0,471			
X1	0,299	0,106	0,301	2,812	0,006	0,522	1,915	
X2	0,502	0,109	0,494	4,612	0,000	0,522	1,915	

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai *Tolerance* adalah 0,522 dimana nilai tersebut > 0,10 dan nilai *VIF* 1,915 < 10,00 sehingga artinya

tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen sehingga memenuhi syarat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik berikutnya dilakukan adalah uji heteroskedastisitas yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Adapun hasil ujinya dapat dilihat pada Gambar 2

Gambar 2 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketidaksamaan varians antara residu pengamatan satu ke pengamatan lainnya, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga memenuhi syarat uji asumsi klasik. Setelah dilakukan beberapa uji asumsi klasik, maka data dianalisis menggunakan regresi berganda, dengan hasil seperti terlihat pada Tabel 3 diatas.

Pada kolom Sig (Tabel 3), diperoleh nilai sebesar 0,006 untuk variabel X_1 dan 0,000 untuk variabel X_2 . Kedua nilai tersebut kurang dari 0,05 hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel X_1 terhadap variabel Y secara parsial dan juga variabel X_2 terhadap variabel Y secara parsial. Kemudian dari tabel tersebut dapat kita ketahui hasil persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: $Y = 1,601 + 0,299 X_1 + 0,502 X_2$. Di mana; Y adalah Produktivitas, X_1 adalah Disiplin dan X_2 adalah Motivasi Kerja.

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan:

1. Jika X_1 (Disiplin) naik maupun turun sebesar 1 satuan maka Y (Produktivitas) juga akan naik maupun turun sebesar 0,299 satuan, sementara X_2 (Motivasi Kerja) diasumsikan konstan.
2. Jika X_2 (Motivasi Kerja) naik maupun turun sebesar 1 satuan maka Y (Produktivitas) juga akan naik maupun turun sebesar 0,502 satuan, sementara X_1 diasumsikan konstan.
3. Jika X_1 (Disiplin) dan X_2 (Motivasi Kerja) = 0 maka Y (Produktivitas) = 1,601. Artinya bahwa tanpa adanya Disiplin dan Motivasi Kerja, maka diperoleh nilai Produktivitas sebesar 1,601. Namun demikian pada kenyataannya variabel X_1 (Disiplin) dan variabel X_2 (Motivasi Kerja) pada penelitian ini tidak pernah memiliki nilai 0. Karena nilai minimum X_1 dan X_2 pada penelitian ini masing-masing adalah 8 dan 16 yang diperoleh dari jumlah skor pada kuesioner apabila diasumsikan seluruh responden menjawab skor 1 (sangat tidak setuju).

Untuk mengetahui hubungan antar variabel, maka dilakukan perhitungan nilai koefisien korelasi berganda, dengan hasil seperti pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai R adalah 0,735 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel Disiplin dan variabel Motivasi Kerja terhadap Produktivitas.

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
1	0,735	0,540	0,528	3,085081346

Koefisien Determinasi

Lebih lanjut lagi, untuk mengetahui koefisien determinasi atau R^2 yang merupakan kemampuan variabel Disiplin dan Motivasi Kerja menjelaskan variabel Produktivitas dapat dilihat di kolom R Square pada Tabel 4. Nilai koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 0,540 artinya bahwa Disiplin dan Motivasi Kerja memberikan kontribusi sebesar

0,540 atau 54% terhadap Produktivitas. Sedangkan 46% sisanya Produktivitas dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t

Untuk mengetahui nilai signifikansi suatu variabel independen dapat dilakukan melalui uji t. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada Tabel 3. Melalui Tabel 3 diperoleh nilai signifikansi untuk variabel X_1 (Disiplin) sebesar 0,006 dan untuk variabel X_2 (Motivasi Kerja) sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut adalah kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas, dan juga motivasi berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil olahan data dengan menggunakan SPSS 22:

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean	F	Sig.
1 Regression	858,928	2	429,464	45,123	0,000
Residual	732,865	77	9,518		
Total	1591,79	79			

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 45,123. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh simultan antara variabel Disiplin (X_1) dan Motivasi Kerja (X_2) terhadap Produktivitas (Y) dapat dilihat dari nilai Signifikansi (Sig) dibandingkan dengan 0,05 atau Fhitung dibandingkan dengan Ftabel (0,05; $dk_1=2$; $dk_2=77$) sama dengan 3,12. Karena Fhitung

lebih besar dari Ftabel, maka disiplin dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas (Gambar 5).

Gambar 5 Grafik Nilai F Hitung dengan F Tabel

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial variabel X_1 (Disiplin) dengan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 2,812 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,994 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari variabel X_1 (Disiplin) mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y (Produktivitas) karyawan di PT. Tirta Varia Intipratama.
2. Hasil uji parsial variabel X_2 (Motivasi Kerja) dengan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 4,612 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,994 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari variabel X_2 (Motivasi Kerja) mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y (Produktivitas) karyawan di PT. Tirta Varia Intipratama.
3. Hasil uji simultan dengan menggunakan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 45,123 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 3,12 sehingga menunjukkan bahwa variabel X_1 (Disiplin) dan variabel X_2 (Motivasi Kerja) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y (Produktivitas) karyawan secara simultan di PT. Tirta Varia Intipratama.

Mengacu kepada hasil kesimpulan, upaya meningkatkan produktivitas karyawan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi kerja karyawan. Motivasi yang diberikan bukan hanya berupa dukungan dari sisi materi yang dapat diberikan oleh perusahaan, melainkan dorongan secara moral yang menjadi pemicu bagi perkembangan

produktivitas karyawan. Tersedianya lingkungan kerja yang nyaman dapat menjadi *push factor* bagi karyawan dalam menciptakan ide dan kreasi sebagai faktor penunjang pekerjaan karyawan dalam peningkatan produktivitas.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan produktivitas dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan kedisiplinan karyawan, melalui kontroling atau pengawasan terhadap kedisiplinan karyawan, memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, serta pemberian sanksi yang adil kepada karyawan yang melakukan ketidakdisiplinan sesuai dengan tingkat kesalahan itu sendiri. Selain itu, pimpinan wajib memberikan contoh yang baik terutama dalam hal kedisiplinan dan menjadi suri teladan bagi karyawannya.

Agar upaya meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara maksimal sebaiknya perusahaan menerapkan kedisiplinan dan motivasi kerja karyawan secara bersamaan, sehingga produktivitas terus meningkat dan imbasnya pada profit perusahaan yang juga meningkat. Seperti dengan adanya pemberian balas jasa atau kompensasi yang memadai terhadap penerapan disiplin dan motivasi kerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, I. K. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Cabang Makassar. Skripsi S1 Tidak Dipublikasikan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Bangun, W (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fahmi, I (2014). Perilaku Organisasi. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Hamali, A.Y. (2013). Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja: Studi Kasus Pada PT X Bandung. *Journal The Winners*, Vol. 14, No. 2, 77-86.
- Hasibuan, M.S.P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Kadarisman, M. (2014). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Manalu, E.A. (2012). Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan Dan Disiplin Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tugas Akhir Program Magister Tidak Dipublikasikan, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mangkunegara, A. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2014). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Nanang Budianas. 2013. Uji Asumsi Klasik. <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/uji-asumsi-klasik.html>. 12 Februari 2016
- Nazir, M. (2014). Metodologi Penelitian. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurzaman, K. (2014). Manajemen Personalialia. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- Sahid, R. 2014. Cara Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Dengan SPSS. <http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnovspss.html>. 2 Februari 2016
- Sanjaya, D.I.E. (2009). Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perusahaan Keripik Kentang Di Junrejo – Batu. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri, Malang.
- Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, A. (2013). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang. *Jurnal Manajemen*, Vol.1, No.4
- Siagian, D dan Sugiarto (2006). Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Penerbit PT.

Gramedia Pustaka Utama

- Konsultan Statistik. 2015. Uji Asumsi Klasik. <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>. 12 Februari 2016.
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutrisno, E (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Yefrinaldi (2015). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang. Jurnal Ilmu Manajemen, 2(1): 16-17

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN, SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PERSEDIAAN DAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS
KERJA KARYAWAN DI PUSLITBANG KETENAGA LISTRIKAN (*RESEARCH
INSTITUTE*) PT PLN (PERSERO) DUREN TIGA.
*THE INFLUENCE OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEM, INVENTORY MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM AND MONITORING SYSTEM ON EMPLOYEE EFFECTIVENESS
IN PUSLITBANG PT. PLN (PERSERO), DUREN TIGA.*
Sarah Syamsiah Almadaniah dan Sentot Eko Baskoro**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
Email: sarahsyamsiah07@gmail.com; sentot@baskoro.com

ABSTRACT

PT PLN (Persero) PUSLITBANG Duren Sawit is focused on the research of company's electrical challenge and as a standardization body of electrical equipment supplied to PLN. The purpose of this research is to know and analyze the Influence, simultaneously and partially, of (1) Management Control Systems, (2) Information Systems Inventory Management and (3) Monitoring System on Employee Effectiveness in PLN PUSLITBANG Electric Power Duren Tiga.

The result of regression test shows that 79,2% employee effectiveness factors can be explained by management control system, inventory management information system, and supervision system with the dominant variable of inventory management information system. Top priority attributes that need to be improved are the budget and time estimation process, management decision support system, remuneration costing process, and the ordering system. Attributes to be maintained are the unified information system, accuracy of data, and data updating.

Keywords: management control system, inventory management information system, supervision system, employee effectiveness.

1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini membutuhkan alat informasi yang canggih, diantaranya dalam menjaga pelayanan yang baik kepada customer, pengendalian karyawan dan persediaan produknya, tujuannya agar proses bisnis maupun pengambilan keputusan manajemen dapat berjalan akurat, efektif dan efisien.

Puslitbang Ketenagalistrikan (*Research Institute*) PT PLN (Persero) Duren Tiga (**Obyek Penelitian**) sebagai salah satu perusahaan penunjang PT PLN (Persero) yang difokuskan pada penelitian dan bertugas membantu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang dihadapi PLN Korporat. Selain itu Obyek Penelitian merupakan wadah untuk menentukan barang-barang PLN yang bermutu, cara untuk menentukannya yaitu dengan melakukan: pengujian jenis untuk barang-barang pra tender; pengujian serah terima atau pengujian benda uji, setelah *vendor* memenangkan tender, dengan cara pengambilan beberapa sampel dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan mutu barang-barang yang akan diserahkan kepada PLN Korporat berdasarkan Kontrak Harga Satuan, Alokasi dan Amandemen..

Dalam melaksanakan pengujian Obyek Penelitian sering mengalami kendala informasi, antara lain pada informasi tentang: KHS dan Alokasi; monitoring jumlah persediaan barang uji serah terima; pengkinian data secara manual; akurasi pelaporan; dan perencanaan anggaran.

2. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah secara simultan sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan, dan sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian, (2) Apakah secara parsial sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan, dan sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah secara simultan sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan, dan sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian, (2) untuk mengetahui apakah secara parsial sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan, dan sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

3. Kerangka Teoritis Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Hongren dalam Abdul Halim (2009:12), Sistem Pengendalian Manajemen didefinisikan sebagai pemerolehan dan penggunaan informasi untuk membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan pembuatan keputusan melalui organisasi dan untuk memandu perilaku karyawan. Sistem ini, menurut Anthony dan Govindarajan dalam Abdul Halim (2009:13), dipakai sebagai salah satu alat dari alat-alat lainnya untuk mengimplementasikan strategi, yang berfungsi untuk memotivasi anggota-anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi, dengan Proses Pengendalian Manajemen berupa: Perencanaan Strategi, Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja.

Menurut Gani Abdel Majed (2013:7) pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh badan pengawas organisasi, pimpinan utama (manajemen), dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori: Efektivitas dan efisiensi kegiatan, Keandalan pelaporan keuangan, dan Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Persediaan

Menurut Raymond MC Load dalam H.A. Rusdiana dan Moch Irfan (2014:28) Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan, dan Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk

yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2015:3) mendefinisikan manajemen sebagai upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Menurut Sunarto dalam Samuel Indra Hermawan, Qorinta Shinta, dan Migunani (2016:17) Persediaan barang dirumuskan sebagai aset yang akan diperdagangkan dan dijual agar dapat memenuhi tingkat pengembalian yang diinginkan. jadi Avison & Fitzgerald dalam Laksmi, Fuad Gani dan Budiantoro (2015:61) mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah Sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi, guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, Liza Yulianti & Yupianti (2012:91) menjelaskan bahwa Sistem informasi persediaan barang dapat juga diartikan sebagai struktur interaksi manusia, peralatan metode-metode, dan kontrol-kontrol yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi di bidang persediaan.

Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan menurut Kertonegoro dalam H.A. Rusdiana dan Moch Irfan (2014:119) adalah sistem yang mengatur proses melalui manajer yang berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Robert J. Mockler dalam H.A. Rusdiana dan Moch Irfan (2014:118) mengemukakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, dengan tahap-tahap proses pengawasan, yaitu: tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dan tahap

pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan.

Efektifitas Kerja Karyawan

Menurut Susanto dalam Faizurah Ahmad (2014:33) efektivitas adalah informasi yang harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalam informasi harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Menurut Echols dan Shadily dalam Machmud Rizan (2013:412) efektivitas berasal dari kata "*effective*" yang artinya "berhasil" atau "ditaati". Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada kemampuan pegawai bekerja secara efektif yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan dan mentaati setiap aturan yang dimiliki organisasi.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa efektifitas kerja karyawan dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan secara maksimal, baik ditinjau dari segi proses, jumlah format, serta ketepatan waktu sesuai prosedur, kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut.

Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Suriasumantri dalam Wiratna Sujarweni, 2015:66). Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti secara simultan sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, sistem pengawasan dan sistem

pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

$H_1 : \beta_i \neq 0$,

berarti secara simultan sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

2. Hipotesis 2

$H_0 : \beta_1 = 0$,

berarti secara parsial sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$,

berarti secara parsial sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

3. Hipotesis 3

$H_0 : \beta_2 = 0$,

berarti secara parsial sistem informasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

$H_1 : \beta_2 \neq 0$,

berarti secara parsial sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

4. Hipotesis 4

$H_0 : \beta_3 = 0$,

berarti secara parsial sistem pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

$H_1 : \beta_3 \neq 0$,

berarti secara parsial sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

4. Analisis dan Hasil Penelitian

4.1 Data Sampel

Sampel dipilih dengan metode Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sujarweni Wiratna, 2015:88). Jumlah petugas pengujian serah terima baik Karyawan dan Karyawati sub bidang LABTND (Administrasi dan Teknik) bidang BTND PLN PUSLITBANG Duren Tiga adalah 51 orang. Oleh sebab itu peneliti menjadikan semua karyawan dan karyawati pengujian serah terima sebagai responden, yang didominasi oleh pria (78.4%), usia diatas 25 tahun (72,5%), bagian teknik (84,7%), dengan pendidikan terakhir sarjana (47,1%).

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari kuesioner maupun wawancara langsung kepada nasabah dan kepada karyawan Bank Bumi Arta Bogor, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, internet dan studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan variabel/indikator system pengendalian manajemen, system informasi manajemen, system pengawasan sebagai variable independen dan efektivitas kerja karyawan sebagai variabel dependen. Variabel dan indikator pertanyaan dinilai dengan menggunakan kategori pengukuran lima skala likert. Jawaban diberi skor untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji regresi berganda, uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan kepada semua sampel yang berjumlah 51 responden. Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah kuesioner layak atau tidak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang peubah yang diteliti. Untuk mengetahui valid tidaknya pertanyaan dalam kuesioner, maka hasil SPSS harus menghasilkan $r_{hitung} > 0,3$.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Manajemen

No	Indikator	R_{hitung}	Simpulan	Keterangan
1	Perencanaan Strategi 1	0,516	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
2	Perencanaan Strategi 2	0,771	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
3	Perencanaan Strategi 3	0,533	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
4	Penyusunan Anggaran 1	0,764	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
5	Penyusunan Anggaran 2	0,488	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
6	Penyusunan Anggaran 3	0,679	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
7	Pelaksanaan 1	0,760	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
8	Pelaksanaan 2	0,690	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
9	Pelaksanaan 3	0,687	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
10	Evaluasi 1	0,589	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
11	Evaluasi 2	0,669	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
12	Evaluasi 3	0,524	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Manajemen Persediaan

No	Indikator	R_{hitung}	Simpulan	Keterangan
1	Sistem Administrasi dan Operasional 1	0,699	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
2	Sistem Administrasi dan Operasional 2	0,644	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
3	Sistem Administrasi dan Operasional 3	0,638	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
4	Sistem Pelaporan Manajemen Sistem 1	0,807	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
5	Sistem Pelaporan Manajemen Sistem 2	0,776	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
6	Sistem Pelaporan Manajemen Sistem 3	0,716	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
7	Sistem Database 1	0,614	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$

No	Indikator	R _{hitung}	Simpulan	Keterangan
8	Sistem Database 2	0,677	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
9	Sistem Database 3	0,426	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
10	Sistem Pencarian 1	0,775	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
11	Sistem Pencarian 2	0,711	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
12	Manajemen Data 1	0,727	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
13	Manajemen Data 2	0,761	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengawasan

No	Indikator	R _{hitung}	Simpulan	Keterangan
1	Sistem Informasi Manajemen 1	0,731	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
2	Sistem Informasi Manajemen 2	0,702	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
3	Sistem Informasi Manajemen 3	0,498	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
4	Analisa Rasio 1	0,688	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
5	Analisa Rasio 2	0,431	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
6	Analisa Rasio 3	0,688	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Kerja Karyawan

No	Indikator	R _{hitung}	Simpulan	Keterangan
1	Waktu 1	0,616	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
2	Waktu 2	0,659	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
3	Tugas 1	0,634	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
4	Produktivitas 1	0,699	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
5	Produktivitas 2	0,724	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
6	Produktivitas 3	0,657	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
7	Pengawasan 1	0,706	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
8	Pengawasan 2	0,678	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
9	Pengawasan 3	0,637	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
10	Perlengkapan dan Fasilitas 1	0,557	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$

No	Indikator	R _{hitung}	Simpulan	Keterangan
11	Perlengkapan dan Fasilitas 2	0,387	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$
12	Perlengkapan dan Fasilitas 3	0,616	Valid	Karena nilai $r_{hitung} > 0,3$

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jika digunakan berulang-ulang selalu menghasilkan hasil yang sama (Sugiyono, 2014). Nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor pertanyaan yang valid Instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi, jika nilai koefisien yang diperoleh $> 0,60$ (Ghozali, 2002). Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat cronbach's alpha pada kolom *cronbach's alpha if item deleted*.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach A	Simpulan	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Manajemen	0,904	Reliabel	Cronbach $\alpha > 0,6$
2	Sistem Informasi Manajemen Persediaan	0,929	Reliabel	Cronbach $\alpha > 0,6$
3	Sistem Pengawasan	0,839	Reliabel	Cronbach $\alpha > 0,6$
4	Efektifitas Kerja Karyawan	0,889	Reliabel	Cronbach $\alpha > 0,6$

Dari tabel hasil uji validitas dan reliabilitas diatas dapat dinyatakan bahwa data variabel yang terkumpul valid dan reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan histogram, pendekatan grafik maupun pendekatan *Kolmogorv-Smirnov*. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

histogram, hasilnya berdistribusi normal seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance $> 0,1$ atau $VIF < 5$. Di bawah ini disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) nya, dengan hasil data yang digunakan tidak menunjukkan terjadinya multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance dan VIF)

VARIABEL	COLLINEARITY STATISTICS			
	TOLERANCE		VIF	
	HASIL	SIMPULAN	HASIL	SIMPULAN
Sistem Pengendalian Manajemen	0,233	$> 0,1$	4,289	< 5
Sistem Informasi Manajemen Persediaan	0,215	$> 0,1$	4,649	< 5
Sistem Pengawasan	0,372	$> 0,1$	2,688	< 5

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan pendekatan grafik dibawah ini yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi efektivitas kerja karyawan berdasarkan masukan variabel independennya.

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Pendekatan Grafi

4.4 Uji Hipotesis

Uji regresi berganda Hasil menggunakan *Statistical Program for Social Science* (SPSS), dan didapatkan tabel *Coefficients* seperti terlihat pada Tabel 7 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, salah satunya adalah persamaan regresi linier berganda.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	,232	3,472		
1 X1	,331	,128	,345	2,584	,013
X2	,446	,121	,513	3,683	,001
X3	,165	,211	,083	,781	,439

Melihat nilai *Unstandardized Coefficients Beta* di atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = 0,232 + 0,331X_1 + 0,446X_2 + 0,165X_3$$

Yang berarti bahwa:

- Konstanta sebesar 0,232 yang berarti jika variabel sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan dan sistem pengawasan dianggap nol maka variabel efektivitas kerja hanya sebesar 0,232.
- Koefisien regresi variabel sistem pengendalian manajemen diperoleh nilai sebesar 0,331 yang berarti jika variabel sistem pengendalian manajemen mengalami kenaikan 1 poin sementara variabel sistem informasi manajemen persediaan dan sistem pengawasan diasumsikan tetap maka efektivitas kerja juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,331.
- Koefisien regresi variabel sistem informasi manajemen persediaan diperoleh nilai sebesar 0,446 yang berarti jika variabel sistem informasi manajemen persediaan mengalami kenaikan 1 poin sementara variabel sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan diasumsikan tetap maka efektivitas kerja juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,446.
- Koefisien regresi variabel sistem pengawasan diperoleh nilai sebesar 0,165 yang berarti bahwa jika variabel sistem pengawasan mengalami kenaikan 1 poin sementara variabel sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan diasumsikan tetap maka efektivitas kerja juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,165.

Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel bebas (*independent*) dalam hal ini sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan dan sistem pengawasan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (*dependent*). Adapun hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel *Anova* di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1081,390	3	360,463	64,359	,000 ^b
Residual	263,237	47	5,601		
Total	1344,627	50			

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 64,359. Sementara itu nilai F_{tabel} yang dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk Distribusi F adalah 2,802. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai $F_{hitung} = 64,359 >$ dari $F_{tabel} = 2,802$, berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan dan sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

Uji t ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial atau sendiri-sendiri. Jadi dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap efektivitas kerja karyawan, pengaruh sistem informasi manajemen persediaan terhadap efektivitas kerja karyawan serta pengaruh sistem pengawasan terhadap efektivitas kerja karyawan yang ada di Obyek Penelitian. Hasil Uji t penelitian ini dapat dilihat pada Tabel *Coefficients* 4.12 di atas yaitu dengan melihat nilai t maupun sig.-nya.

Tabel 9. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel	T		Sig.		Kesimpulan
	t _{hitung}	t _{tabel}	Hasil	$\alpha = 5\%$	
Sistem Pengendalian Manajemen	2,584	> 2,011	0,013	< 0,05	Berpengaruh signifikan
Sistem Informasi Manajemen	3,683	> 2,011	0,001	< 0,05	Berpengaruh signifikan

Variabel	T		Sig.		Kesimpulan
	t _{hitung}	t _{tabel}	Hasil	$\alpha = 5\%$	
n Persediaan					
Sistem Pengawasan	0,781	< 2,011	0,439	> 0,05	Tidak berpengaruh signifikan

Guna menentukan H_0 maupun H_1 yang ditolak atau diterima maka nilai t_{hitung} di atas dapat dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 2,011. Dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara parsial sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di PLN PUSLITBANG Ketenagalistrikan Duren Tiga karena t_{hitung} (2,584) > t_{tabel} (2,011) serta nilai signifikansinya di bawah 0,05.
- b. Secara parsial sistem informasi manajemen persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di PLN PUSLITBANG Ketenagalistrikan Duren Tiga karena t_{hitung} (3,683) > t_{tabel} (2,011) serta nilai signifikansinya di bawah 0,05.
- c. Secara parsial sistem pengawasan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di PLN PUSLITBANG Ketenagalistrikan Duren Tiga karena t_{hitung} (0,781) < t_{tabel} (2,011) serta nilai signifikansinya di atas 0,05.

Variabel independen yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel dependennya dilihat dengan cara melihat besarnya nilai *Standardized Coefficient Beta* seperti terlihat pada Tabel 7 di atas. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa variabel independen yang mempunyai nilai *Standardized Coefficient Beta* paling besar adalah variabel sistem informasi manajemen persediaan yaitu sebesar 0,513 sebagai variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan di Obyek Penelitian.

5. Simpulan dan Saran

Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan, sebagai berikut:

1. Secara serempak sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen persediaan, dan sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan Obyek Penelitian.
2. Secara parsial sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan Obyek Penelitian.
3. Secara parsial sistem informasi manajemen persediaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan Obyek Penelitian.
4. Secara parsial sistem pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan Obyek Penelitian.

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh, maka masukan yang dapat direkomendasikan terkait dengan efektivitas kerja karyawan, sebagai berikut:

1. Pimpinan Obyek Penelitian sebaiknya memperhatikan ruang penyempurnaan pada proses di bidang perencanaan anggaran dan waktu pelaksanaan, sistem pendukung pengambilan keputusan, proses pembiayaan renumerasi, dan sistem permintaan pengujian.
2. Hal yang perlu untuk tetap dijaga adalah kesatuan sistem informasi, akurasi data yang diolah dan disajikan, dan perbaruan data.
3. Perlu juga memperhatikan sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi manajemen dimana secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan khususnya di Obyek Penelitian. Inovasi program khususnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi manajemen harus terus dikembangkan, jangan sampai berhenti atau stagnan yang pada akhirnya justru akan membuat administrasi pengujian serah terima tidak teratur dalam memberikan informasi data yang akurat di Obyek Penelitian.

4. Dalam membuat program khususnya yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen lebih mempermudah administrasi tidak menjadi berulang kali penginputan data karna informasi yang disampaikan ke bagian teknik mengenai alokasi menjadi kurang update yang disebabkan perubahan data yang diberikan PLN PUSAT selalu adanya di pertengahan atau di awal bulan diakhir periode.
 5. Khusus dalam hal sistem informasi manajemen persediaan, perusahaan juga harus terus menciptakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi baik secara administrasi maupun teknik dan memudahkan karyawan dalam kecepatan pelaksanaan karena sudah menerima perintah pekerjaan dengan data yang akurat di Obyek Penelitian.
 6. Hubungannya dengan sistem pengawasan, pimpinan Obyek Penelitian tidak perlu risau karena hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan Obyek Penelitian, ditugaskan sebagai pelaksanaan pengujian serah terima bukan sebagai pengendalian dalam hal ini dimaksudkan memberikan saran untuk sistem Administrasi digabung dari PLN PUSAT – PLN Distribusi – PLN PUSLITBANG – *VENDOR* untuk memudahkan dalam memonitoring data di Obyek Penelitian.
- Halim, A., A. Tjahjono., & M. F. Husein. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hermawan, I., S., Q. Shinta, & Migunani (2016). *Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Pada Toko Cahaya Baru Semarang*. *Jurnal Teknologi dan Informasi dan Komunikasi*. ISSN : 2087-0868. Volume 7. Nomor 1 Maret 2016. Jurusan Teknik Informatika STMIK. Provinsi Semarang.
- Hidayati, N. (2012). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan*. Skripsi. Program Studi Strata I Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Laksmi, Fuad G., & Budiantoro. (2015). *Manajemen Perkantoran Modern*. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Ma'arif, M. A., & L. Kartika. (2012). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Machmud, R. (2013). *Peran Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (LAPASTIKA) Bollangi Kabupaten Gowa*. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*. ISSN : 1907-3313. Volume 9. Nomor 3 September 2013. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Manurung, H., N. (2013). *Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Solider Pancur Batu*. Skripsi. Program Studi Strata I Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2014). *Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Makassar.
- Darmawan, D., & K. N. Fauzi. (2015). *Sistem Informasi Manajemen*. Cetakan Ketiga. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Feriyanto, A., dan E. S. Triana (2015). *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. Yogyakarta: Penerbit Media Tera.

- Mejid, A., G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Konstruksi dikota Padang). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rusdiana, H. A., & M. Irfan. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- Wiratna, S. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustakabarupress.
- Yulianti, L., & Yupinti (2012). Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. Surya Nusa Bhaktindo Bengkulu. Jurnal Media Infotama. ISSN: 1858-2680. Volume 8. Nomor 1, Februari 2012. Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu.

**PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PT. HLI**
Rubiah Fitriyanti dan Rizki Fadhilah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRACT

The reason and purpose of this research is to find out what the reasons are motivating and resource competency standards person of good working performance at HLI, and what motivation and competence of an employee has an influence on the performance work in the HLI, and how many influence of motivation and competence the performance of employees in HLI.

The method used in this research is quantitative descriptive, this method aims to describe the nature of things going on at the time the research was done and examine the causes of a particular symptom. For data analysis techniques using a Likert scale, numbers interpretation questionnaire, validity, reliability, method of successive interval (MSI), normality test, multicollinearity, classical assumption heteroskedastisitas, multiple regression analysis, correlation, coefficient of multiple determination (kd), F test and T.

Collecting data in this study using primary and secondary data obtained from questionnaires in the observation of the employees of PT. HLI and documents in live research. Based on the analysis result is that the variable X1 (motivation) and X2 (competence) to variable Y (the performance of employees) have a positive effect, with a correlation value that proves the dominant level variables. With the results of the calculation $R_{y12} = 0,56$ with presentation by 31.46% and the effect of the results of the hypothesis that X1 t table = 2.011 and t count X1 = 2.447 means that $t > t$ table then H_a H_o accepted and rejected, while the results of X2 hypothesis that t table = 2.011 and t count X2 = 0.458 means that $t < t$ table then H_o is accepted and H_a rejected.

With motivation known to have a low impact on employee performance, motivation should be enhanced in the spirit in working for the performance at work can create better lagi. Example: Believe in yourself that all work can be done well

Keywords: Work Motivation, Competency and Employee Performance

ABSTRAK

Alasan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan yang memotivasi serta standar kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja kerja yang baik pada PT. HLI, dan apakah motivasi dan kompetensi seorang karyawan mempunyai pengaruh terhadap kinerja kerja pada PT. HLI, serta seberapa besar pengaruh motivasi dan kompetensi karyawan terhadap kinerja kerja pada PT. HLI.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk teknik analisis data menggunakan skala likert, angka penafsiran kuesioner, uji validitas, uji reliabilitas, metode suksesif interval (MSI), uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi berganda (kd), uji F dan uji T.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari kuesioner dalam observasi para karyawan PT. HLI serta dokumendokumen di tempat penelitian. Berdasarkan hasil analisis data didapat hasil bahwa variabel X₁ (motivasi) dan variabel X₂ (kompetensi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan) mempunyai pengaruh positif, dengan nilai korelasi yang membuktikan tingkat dominan anatara variabel. Dengan hasil perhitungan $R_{y12}=0,56$ dengan presentasi pengaruh sebesar 31,46 % dan dari hasil hipotesis X₁ bahwa t tabel = 2,011 dan t hitung X₁ = 2,447 artinya t hitung > dari t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak sedangkan hasil hipotesis X₂ bahwa t tabel = 2,011 dan t hitung X₂ = 0,458 artinya t hitung < dari t tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Dengan diketahui motivasi memiliki pengaruh rendah terhadap kinerja karyawan, motivasi harus lebih ditingkatkan di dalam semangat dalam bekerja agar kinerja di dalam bekerja dapat tercipta lebih baik lagi. Contoh: percaya kepada diri sendiri bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kompetensi dan Kinerja Karyawan

A. PENDAHULUAN

a. Latar belakang masalah

Globalisasi ekonomi secara struktural mendorong perekonomian nasional menjadi bagian terintegrasi dengan perekonomian global. Dalam hal ini perekonomian Indonesia berada dalam perekonomian global yang kompleks dan syarat persaingan. Eksistensi perekonomian Indonesia dalam lingkungan perekonomian global seperti itu sangat ditentukan oleh fundamental ekonomi yang kuat dan efisien. Ini bertentangan dengan fenomena ekonomi yang lemah dan kurang efisien.

Tuntutan globalisasi telah memaksa hampir semua pihak untuk beradaptasi, kalau tidak ingin ketinggalan zaman, karena globalisasi adalah era persaingan atau kompetisi, maka yang unggul dalam persaingan global ialah yang mempunyai keunggulan-keunggulan. Pada persaingan bebas, para pelaku ekonomi harus siap untuk memasuki era persaingan yang tinggi yaitu dalam persaingan produk-produk yang berkualitas baik. Meningkatnya intensitas persaingan dalam jumlah pesaing, menurut setiap perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berusaha memenuhi apa yang diharapkan serta memberikan kepuasan melebihi dari apa yang diberikan pesaing.

Saat ini hanya perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang dapat bersaing di pasar global. Hasil Penelitian menyatakan bahwa “agar dapat terus bertahan perusahaan dengan cepat mengubah dari bisnis pada tenaga kerja (*Labour-based business*) menuju (*knowledge based business*) bisnis yang berdasarkan pengetahuan, dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan “. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan penting untuk mewujudkan tujuan perusahaan terutama terkait dengan persaingan perdagangan bebas.

Para pengambil kebijakan dapat melakukan perbaikan ke dalam, yang salah satunya melalui pengembangan sumber daya manusia. Perbaikan kondisi internal ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat diri dan meningkatkan daya tahan dalam menghadapi persaingan *local* dan *global* yang pasti akan

semakin ketat. Ini artinya instansi harus memperbaiki sistem manajemen kinerja instansinya melalui perbaikan kinerja pegawainya, karena keberhasilan instansi dalam memperbaiki kinerja instansinya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam berkarya atau bekerja. Bekerja merupakan kegiatan manusia untuk mengubah keadaan tertentu dari suatu alam lingkungan. Perubahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara hidup yang pada dasarnya untuk memenuhi tujuan. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia tersebut tidak hanya berupa material, tetapi juga bersifat non-material seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Didalam proses pencapaian kebutuhan yang diinginkan, tiap individu cenderung akan dihadapkan pada hal-hal baru yang mungkin tidak diduga sebelumnya, sehingga melalui bekerja dan pertumbuhan pengalaman, seseorang akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Dalam proses bekerja itulah seorang dapat dilihat bagaimana kinerjanya.

Penilaian tidak hanya dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya organisasi namun juga untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Di dalam suatu organisasi kinerja merupakan hal yang perlu diperhatikan didalam keefektifan organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik akan tercapai apabila faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kinerja tersebut tercukupi dengan baik.

Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat hasil kerja atau kompetensi karyawan dan motivasi dalam mencapai syarat-syarat pekerjaan yang diberikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja juga bermakna sebagai ukuran suatu hasil kerja, oleh karena itu kinerja karyawan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kompetensi dan dorongan seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan karyawan dalam aktivitas bekerja.

Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan, bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan atau kompetensi karyawan yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya motivasi, dan kompetensi. Seorang pegawai dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya.

Seiring dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. HLI”**.

b. Permasalahan

Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah dimaksudkan agar penulis lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan.

Perumusan masalah

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. HLI ?
2. Apakah kompetensi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. HLI ?
3. Apakah motivasi kerja dan kompetensi karyawan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. HLI?

c. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. HLI.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT. HLI.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari motivasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT. HLI.

Manfaat penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh informasi dan data tentang variabel-variabel penelitian yang diteliti yaitu kompetensi, motivasi serta pengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, kegiatan praktis /operasional dan manfaat institusi.

d. Hipotesis

Secara harfiah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* berarti pernyataan atau teori, jadi hipotesis adalah rumusan jawaban atau kesimpulan sementara yang bersifat praduga yang harus diuji dengan data yang masih terkumpul melalui kegiatan penelitian. Jika yang dihipotesis adalah masalah statistik maka hipotesis ini disebut hipotesis statistik. Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berfikir diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, yaitu “Ada pengaruh positif motivasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan”.

$H_a = \beta_1 \neq 0$ artinya terdapat pengaruh antara variabel X_1 (Motivasi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan).

$H_o = \beta_1 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X_1 (Motivasi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan).

$H_a = \beta_2 \neq 0$ artinya terdapat pengaruh antara variabel X_2 (Kompetensi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan)

$H_o = \beta_2 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X_2 (Kompetensi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan)

5. $H_a = \beta_3 \neq 0$ artinya terdapat pengaruh antara variabel X_1 dan variabel X_2 (Motivasi dan

kompetensi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan)

6. $H_0 = \beta_3 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X_1 dan variabel X_2 (Motivasi dan kompetensi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan).

e. Metodologi penelitian

Data yang diperlukan

1. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu :

- a. Data primer dan,-
- b. Data sekunder

2. Waktu dan tempat penelitian

Waktu yang di gunakan oleh penulis untuk melakukan observasi dalam penelitian ini adalah sejak bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan di PT.HLI yang berlokasi di Tangerang.

3. Populasi dan sampel

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan survei langsung ke objek penelitian. Survei dilakukan dengan melakukan pertanyaan berbentuk pernyataan (kuesioner) yang diberikan kepada para responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap pada PT. HLI yang diambil sampel berjumlah 50 orang.

Teknik pengumpulan data

Dalam Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan guna menunjang penelitian dan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi,
2. Kuesioner,dan
3. Riset penelitian

Metode analisis

Teknis analisis data yang dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian yaitu dengan skala likert, angka penafsiran kuesioner, uji validitas, uji reliabilitas, metode suksesif interval data, uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), regresi berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi berganda, uji T, dan uji F.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik responden 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1	<u>Jenis Kelamin</u>		
	a. Laki-Laki	37	74%
	b. Perempuan	13	26%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

NO	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
2	<u>Usia</u>		
	a. 18 – 25 Tahun	0	-
	b. 26 – 35 Tahun	16	32%
	c. 35 - 45 Tahun	29	58%
	d. diatas 45 Tahun	5	10%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
3	<u>Pendidikan Terakhir</u>		
	a. SLTA atau Sederajat	5	10%
	b. Diploma	30	60%
	c. Sarjana	15	30%
	d. Lainnya	0	-
Jumlah	50	100%	

Sumber: Data hasil penelitian

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja

NO	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
4	Masa Bekerja		
	a. 1 Tahun	0	-
	b. > 1 Tahun	50	100%
	c. < 1 Tahun	0	-
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data hasil penelitian

b. Analisis data dan pembahasan 1. Uji validitas a. Variabel X₁ (Motivasi)

Nomor Pernyataan	Skor Validitas (r _{Hitung})	r Tabel	Keputusan
		(n = 50-2, α = 5 %)	
1	.568	0,284	Valid
2	.445	0,284	Valid
3	.582	0,284	Valid
4	.495	0,284	Valid
5	.492	0,284	Valid
6	.651	0,284	Valid
7	.674	0,284	Valid
8	.415	0,284	Valid
9	.522	0,284	Valid
10	.547	0,284	Valid

Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 22, 28 Januari 2016

b. Variabel X₂ (Kompetensi)

Nomor Pernyataan	Skor Validitas (r _{Hitung})	r Tabel	Keputusan
		(n = 50-2, α = 5 %)	
1	.501	0,284	Valid
2	.384	0,284	Valid
3	.677	0,284	Valid
4	.362	0,284	Valid

5	.450	0,284	Valid
6	.704	0,284	Valid
7	.689	0,284	Valid
8	.396	0,284	Valid
9	.462	0,284	Valid
10	.467	0,284	Valid

Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 22, 28 Januari 2016

c. Variabel Y (Kinerja karyawan)

Nomor Pernyataan	Skor Validitas (r _{Hitung})	r Tabel	Keputusan
		(n = 50-2, α = 5 %)	
1	.368	0,284	Valid
2	.511	0,284	Valid
3	.376	0,284	Valid
4	.579	0,284	Valid
5	.460	0,284	Valid
6	.588	0,284	Valid
7	.594	0,284	Valid
8	.504	0,284	Valid
9	.401	0,284	Valid
10	.704	0,284	Valid

Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 22, 28 Januari 2016

2. Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha (α)	R Tabel	Keterangan
X ₁	0,843	0,60	Reliabel
X ₂	0,823	0,60	Reliabel
Y	0,825	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer (Kuesioner) diolah SPSS 22, 28 Januari 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil koefisien alpha lebih besar dari 0.60 dan juga bernilai positif, maka setiap pernyataan

variabel motivasi (X_1) dan variabel kompetensi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk di uji lebih lanjut.

3. Uji asumsi klasik

a Uji Normalitas data

Asumsi normalitas di atas jika titik-titik data hasil regresi tersebar di seputar garis diagonal pada grafik normal P-Plot sehingga disimpulkan bahwa hasil data ini dapat memenuhi persyaratan normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	12,806	3,559		3,598	,001		
Motivasi	,468	,191	,488	2,446	,018	,365	2,740
Kompetensi	,092	,201	,091	,458	,649	,365	2,740

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan data diatas artinya dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas jika nilai pada Tolerance > 0.10 dan VIF < 10 dan dari hasil tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, dikarenakan nilai Tolerance 0,365 > 0,10 dan nilai VIF 2,740 < 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,098	2,093		1,480	,146
Motivasi	-,093	,112	-,198	-,832	,410
Kompetensi	,134	,118	,270	1,133	,263

a. Dependent Variable: ABSResid

Berdasarkan output tabel di atas, diketahui nilai signifikansi variabel motivasi (X_1) memiliki nilai sig sebesar 0,410 > 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel motivasi (X_1). Sementara itu diketahui nilai signifikansi variabel kompetensi (X_2) memiliki nilai sig sebesar 0,263 > 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel kompetensi (X_2). Atau dapat disimpulkan kedua variabel *independent* (bebas) tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas.

4. Regresi berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	12.806	3.559		3.598	.001
X1	,468	,191	,488	2.446	.018
X2	,092	,201	,091	.458	.649

a. Dependent Variable: Y

Tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda sama dengan $Y = 12,80 + 0,47X_1 + 0,09X_2$ dapat diartikan bahwa :
 $a = 12,80$ artinya bahwa apabila nilai pengaruh motivasi dan kompetensi sama dengan konstan ($X_1, X_2 = 0$), nilai nya sama dengan 0, maka nilai kompetensi sebesar 12,80
 0,47, artinya jika nilai variabel independen nilainya tetap dan pengaruh motivasi (X_1) mengalami kenaikan 1 poin maka kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,47

- c. 0,09 , artinya jika variabel independent lain nilainya tetap dan kompetensi (X_2) mengalami peningkatan 1 poin maka kinerja (Y) akan mengalami peningkatan 0,09.

5. Koefisien korelasi berganda(R) dan Koefisien determinasi berganda(R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.563 ^a	.317	.288	4.77848	.974

- a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1
 b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas menggunakan metode korelasi diketahui bahwa nilai $r = 0,56$ yang artinya sesuai dengan tabel interval korelasi bahwa variabel motivasi (X_1) dan kompetensi (X_2) memiliki korelasi sedang dan positif dengan variabel kinerja karyawan (Y).

Dan berdasarkan tabel di atas juga diperoleh nilai koefisien determinasi berganda yaitu $K_d = 31,66\%$ artinya bahwa kontribusi variabel X_1, X_2 (motivasi dan kompetensi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan) berpengaruh sebesar 31,66%. Sedangkan sisanya 68,34% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

6. Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	499.194	2	249.597	10.931	.000 ^b
Residual	1073.194	47	22.834		
Total	1572.387	49			

- a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Berdasarkan tabel di atas di peroleh nilai $F_{hitung} = 10,931$ dengan $F_{tabel} = 3,20$ artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) antara pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan.

7. Uji T

Berdasarkan perhitungan dari t_{hitung} dengan t_{table} pada taraf signifikan 5% atau 0,05 serta *degree of freedom* ($df = n - k$). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis sesuai dengan tabel.

Diketahui pada tabel regresi di atas dapat dilihat bahwa t_{hitung} variabel Motivasi (2,446) > nilai t_{tabel} (2,011) maka hipotesis alternative (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.

Sedangkan nilai t_{hitung} variabel kompetensi (0,458) < nilai t_{tabel} (2,011) maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Sesuai dengan latar belakang masalah, dan identifikasi pembahasan masalah yang telah dirumuskan, serta menurut hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat dijadikan pengaruh dalam kinerja karyawan pada PT. HLI. Oleh karena itu di dalam suatu perusahaan semakin tinggi motivasi yang dimiliki seorang karyawan di dalam bekerja maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kinerja yang dihasilkan kepada perusahaan dan juga akan demikian sebaliknya.

Dari hasil perhitungan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan bahwa suatu kompetensi

tidak dapat dijadikan sebagian pengaruh pada kinerja karyawan pada PT. HLI.

3. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan bahwa pengaruh motivasi dan kompetensi berkontribusi rendah terhadap kinerja karyawan pada PT. HLI karena masih dipengaruhi oleh faktor lainnya.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran kepada PT. HLI sebagai berikut :

1. Dengan diketahui motivasi memiliki pengaruh rendah terhadap kinerja karyawan, motivasi harus lebih ditingkatkan di dalam semangat dalam bekerja agar kinerja di dalam bekerja dapat tercipta lebih baik lagi. Contoh :Percaya kepada diri sendiri bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dan dikarenakan kompetensi tidak mempengaruhi kinerja kerja, maka harus lebih ditingkatkan lagi dalam kompetensi yang di miliki karyawan ,seperti mengasah bakat yang dimiliki seorang karyawan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan.
3. Dan untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi pada PT. HLI, maka kedua hal tersebut dalam arti motivasi dan kompetensi seharusnya lebih ditingkatkan lagi untuk mewujudkan pencapaian target dalam kinerja kerja karyawan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajar, Siti. dkk (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Ardana, I. K. dkk (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Fahmi, Irham. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*, Bandung : Alfabeta
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personalialia & Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemn Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan Kelima belas
- Lestari, E. Y. (2013). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus di SMA 11 Semarang), *Jurnal Of Management*, 36 (2): 8-38
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Marwansyah, (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Alfabeta
- Riyanti, Riska. (2013). *Pengaruh Motvasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan*.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/5155>. Diakses tanggal 09 Maret 2016
- Safwan, dkk. (2014). *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya* .
<http://prodipps.unsyiah.ac.id/jurnalnia/images/jurnal/vol.3.ma/3.1.ma/14.133.139.Safwan.pdf>. Diakses tanggal 09 Maret 2016
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen & Evaluasi Kerja*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sinambela, L. (2012). *Kinerja Pegawai; Teori Pengukuran dan Implikasi* (Edisi 1) Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sudarmanto, (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta : Pusaka Belajar
- Suhaji, L. (2012) Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap

Kinerja Karyawan (Studi Pada PT.
Herculon Carpet Semarang). *Jurnal Of
Management*, 35 (2): 8-38

Sungonno, Hasbullah, R. & Rumansyah , H. B.
(2011). Pengaruh Motivasi Terhadap
Kinerja Karyawan di Outlet PT. Sinarmas
Multifinance Cabang Telagasari
Karawang. *Jurnal Of Management*, 36 (2):
8-38

Sutrisno, Edy. (2013). *Manajemen Sumber Daya
Manusia*, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group

Wibowo, (2012). *Manajemen Kinerja*, Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada

BIODATA PENULIS

Wahyuni Djama

Penulis lahir di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara. Lulus pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) tahun 2008, lulus S2 dari Magister Sains jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2012 dan lulus PPAK (Pendidikan Program Profesi Akuntan) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM tahun 2014. Saat ini penulis sebagai dosen tetap STIE GICI dengan mengampuh beberapa mata kuliah, yakni Pengantar Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Teori Akuntansi, Akuntansi Forensik dan Pengantar IFRS. Selain itu, ditahun 2016 sampai saat ini penulis mendirikan dan mengajar disebuah kelompok belajar di daerah tempat tinggal penulis untuk anak-anak usia 4-12 Tahun di Kel. Kukusan Kec. Beji-Depok. Email: unydjamaa@yahoo.com

Armanto Witjaksono

Penulis dilahirkandi bandung pada tahun 1969. Menyelesaikan gelar S1-nya di Universitas Padjajaran Bandung. Strata dua-nya diselesaikandi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sebagai dosen tetap pada Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Selain aktif sebagai dosen, yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan peneitian dan pendampingan di oerbankan serta mendapat gelar sertifikasi profesi dalam bidang internal audit (QIA = Qualified Internal Audit) pada tahun 2007. Penulis juga mendapatkan sertifikasi Manajeemn Resiko level 3 Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) tahun 2009.

Email : armanto@binus.ac.id

Muhammad Ichwan

Lahir di Karanganyar, Solo 17 Nopember 1972 Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Rawamangun Jakarta (2001) dan S2 program Magister Akuntansi Universitas Pancasila (2016). Penulis mempunyai pengalaman kerja profesional di beberapa Kantor Akuntan Publik dan Perusahaan besar kurang lebih 21 tahun antara lain seperti: KAP KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan tahun 1994-1998, KAP Armen Budiman & Abubakar tahun 1998 – 2005 sebagai senior tax konsultan. PT PGBS/Group Sentul City sebagai Tax Manager tahun 2006-2014 dan PT Djahidin Universal Tour sebagai General Manager tahun 2014-2016. Selain itu juga penulis menjadi staf pengajar pada beberapa perguruan tinggi di Jakarta antara lain: STIE YPBI (yayasan Pengembangan Bisnis Indonesia), STEI Bina Niaga Bogor, STIE Indonesia Banking School, dan pengajar Brevet A,B dan C Bina Mulya jakarta serta mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan perpajakan antara lain: Brevet pajak A, B di Artha Bhakti, Brevet pajak terpadu A,B dan C di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan kegiatan training, worksop perpajakan di lembaga Manajemen Formasi, Indonesia Tax Care (Intac) serta konsultan pajak dan manajemen bisnis.

Email: salimbrothers.mi@gmail.com

Krisna Sudjana

Penulis dilahirkan di Cimahi, 23 Januari 1987. Menamatkan pendidikan S1 di Program Studi Akuntansi STIE GICI Business School pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi S2 dan meraih gelar MM di Institut Manajemen Telkom Konsentrasi Corporate Development pada tahun 2012. Penulis mempunyai pengalaman profesional di beberapa perusahaan berskala nasional di PT. Gicigroup Nasional Indonesia, PT. Javanala Mobile Teknologi, dan Konsultan Independen di Planofitec Consultant. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap sekaligus Coach Life Skill Training (LST) di STIE GICI. Mata kuliah yang diampu adalah Desain Pemikiran Bisnis dan Karakter Wirausahawan, Dasar-dasar Kewirausahaan, Manajemen Berfikir Kreatif dan Inovatif, Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan, juga Pendidikan Agama. Penulis juga tercatat sebagai aktivis di beberapa

organisasi kemasyarakatan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Email : kns.shaleh@gmail.com

Nuryani Susana

Penulis lahir di Tuban, Propinsi Jawa Timur, 30 Oktober 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Teknologi Pendidikan di IKIP Negeri Malang pada tahun 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta pada tahun 2007. Pendidikan S2 Ilmu Hukum diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta pada tahun 2009. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Program Studi Manajemen, dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis.

Email: nuryanisusan@gmail.com

Mei Iswandi

Penulis dilahirkan di Jakarta. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen di STIE GICI pada tahun 2005 dan mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pancasila dengan predikat terbaik pada tahun 2008. Penulis pernah bekerja sebagai *sales supervisor* di perusahaan Saralee Bakery Indonesia selama 3 tahun dan pernah bekerja di Pusat Kajian Komunikasi FISIP Universitas Indonesia selama 10 tahun. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada STIE GICI dengan mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, perilaku konsumen, komunikasi bisnis, manajemen pelayanan, kewirausahaan dan pengantar bisnis. Saat ini ini penulis juga tercatat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika 1957 Jakarta dengan mengampu mata kuliah. Selain itu, penulis juga menjadi pembicara *in house training* yang diadakan beberapa perusahaan dengan topik antara lain komunikasi yang efektif dan menghadapi keluhan konsumen.

Email : mei_iswandi@yahoo.com

Nurdin Rifai

Nurdin Rifai, lahir di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, 10 Agustus 1964. Memulai lulus Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1991. Pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul, Jakarta diselesaikan pada tahun 2015. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Program Studi Manajemen, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis, Kewirausahaan, dan Kepemimpinan Wirausaha (*Lead Preneur*). Penulis sedang studi lanjut Program Doktor Ekonomi, Trisakti *International Business School (TIBS)* Jakarta.

Email: nurdinrifai100864@gmail.com dan nurdinrifai@yahoo.co.id

Jhonson Sitanggung

Penulis dilahirkan di Kota Sidikalang, Sumatera Utara. Lulus pendidikan S-1 jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, UGM Yogyakarta tahun 2002 dan lulus Magister Manajemen Agribisnis, IPB Bogor tahun 2005. Penulis mempunyai pengalaman profesional sebagai supervisor pada PT. Agro Dwipa Investindo dan sebagai Internal Audit di PT .First Resources. Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis yakni dengan mendirikan UD Jasa Sumber Tani, usaha keluarga yang bergerak dalam bidang perdagangan dan pengolahan biji kopi arabika. Saat ini penulis sebagai dosen tetap STIE GICI dengan mengampu mata kuliah Matematika Bisnis, Statistika Bisnis, Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro dan Metode Penelitian Bisnis. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dan anggota Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)

Email : jhonson.sitanggung@gmail.com

Sentot E Baskoro

Penulis dilahirkan di kota Jakarta. Menamatkan pendidikan S1 nya di jurusan Matematika ITS Surabaya tahun 1992, gelar S2, MM di Universitas Indonesia tahun 1995, gelar S2, MH di Universitas Gajah Mada tahun 2010 dan gelar SH di UPN Veteran Jakarta tahun 2015. Penulis mempunyai pengalaman professional di bidang marketing, SDM dan legal di industri TI dan telekomunikasi selama lebih dari 15 tahun di beberapa perusahaan multi nasional dan nasional Indonesia seperti di CBN Internet (PT Cyberindo Aditama), Equant, Pte, Ltd, PT Catur Elang Perkasa dan PT Cendana Teknik Utama. Selain itu penulis juga tercatat sebagai Direktur di PT. Kharisma Senojaya Bersama. Saat ini penulis sebagai dosen tetap STIE GICI dengan pengampu mata kuliah utama Aspek Hukum Dalam Bisnis, Manajemen SDM, Perekonomiaan Indonesia, Ekonomi Internasional dan Business English disamping kegiatan lainnya sebagai konsultan SDM dan Hukum di beberapa perusahaan nasional.

Email: sentot@baskoro.com

Rubiah Fitriyanti

Penulis dilahirkan di Kota Duri (Riau), menamatkan pendidikan S-1 di Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat UI Depok Tahun 2000 dan mendapatkan gelar S2 MM dari STIE IPWI Jakarta pada Tahun 2013. Penulis mempunyai pengalaman bekerja di bidang pendidikan sebagai pengajar dan kepala sekolah di TT dan PAUD selama 7 tahun dan aktif di bidang social kemasyarakatan di sekitar Kecamatan Mustikajaya dan Kec. Bantargebang Bekasi. Selain itu penulis sebagai narasumber *parenting* dan kajian ilmu MT ibu-ibu dan kader posyandu. Saat ini masih aktif sebagai dosen D2 PGTKI MMA Rawalumbu Bekasi mengampu mata kuliah gizi dan kesehatan anak, sebagai dosen tetap STIE GICI dengan mengampu mata kuliah Manajemen SDM, Manajemen Jasa dan Perilaku Konsumen serta Pengantar Manajemen dan Bisnis.

Email : fitri_rubi@yahoo.com

TATA PENULISAN

Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Panjang tulisan antara 6000-8000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Font menggunakan times new roman size 12. Artikel harus disertai abstrak (150-200 kata) dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Panjang tulisan min. 7 halaman dan maksimal 15 halaman. Pengiriman artikel harus disertai dengan alamat dan riwayat hidup singkat penulis.

Penulisan references harus konsisten di dalam seluruh artikel dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut

Kutipan dalam teks : nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip
Contoh: (Jones, 2004: 15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004: 15).

Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: penerbit.

Contoh : Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.

Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai : nama belakang, nama depan pengarang tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28-70.

Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.

Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51-65.

Kutipan dari website: dituliskan lengkap alamat website, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal download.

Contoh : World Bank 1998 .<http://www. Worldbank.org/data/contry data/ contrydata.html>
Washington DC. Tanggal 25 Maret.

Catatan kaki (footnote) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.

Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui e-mail, ataupun pos dengan disertai disketfile. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Artikel dapat dikirim ke e-mail : lppmgici@gmail.com, bgv2000@yahoo.com atau sahabat@subagyo.com

